

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Corso di Laurea Magistrale in Analisi dei Processi Sociali

**Adattamenti sociali al cambio del paradigma
energetico.**

**Un'indagine sugli abitanti del comune di Santa Lucia
di Piave che utilizzano fonti energetiche alternative**

Relatrice:

Prof.ssa Valentina Pacetti

Co-relatrice

Prof.ssa Giovanna Fullin

Tesi di Laurea Magistrale di:

Guido Meneghin

Matricola 866959

Anno Accademico 2022-2023

INDICE

INDICE DELLE FIGURE	4
INTRODUZIONE	5
CAPITOLO I.....	13
SITUAZIONE ENERGETICA ITALIANA	13
1.1. Fabbisogno	13
1.2. Termoelettrico	14
1.3. Idroelettrico	16
1.4. Geotermico	17
1.5. Fotovoltaico	18
1.6. Eolico	24
1.7. Biomasse	27
1.8. Solo rinnovabili?.....	27
1.9. Nucleare.....	29
CAPITOLO II.....	35
SOCIETÀ E POVERTÀ ENERGETICA	35
2.1. Il ruolo degli incentivi	35
2.2. Povertà energetica	38
CAPITOLO III.....	44
RAPPORTO TRA SOCIETÀ ED ENERGIA	44
3.1. Inizio della sociologia dell'energia	44
3.2. Flessibilità interpretativa dei manufatti tecnologici: l'esempio della bicicletta	48
3.3. Origine dei comportamenti pro-ambientali	53
3.4. Critica alla sindrome di Nimby	55
CAPITOLO IV	62
DISEGNO DI RICERCA	62
4.1. Obiettivi e metodologia della ricerca	62
4.2. Ambito di ricerca	63
4.3. Metodologia di ricerca	66
4.4. Struttura dell'intervista	66

CAPITOLO V	71
ANALISI DEL CAMPIONE	71
5.1. Dati relativi al campione e considerazioni	71
5.2. Analisi delle interviste	77
5.2.1. Risparmio economico	78
5.2.2. Sensibilità ambientale	79
5.2.3. Fiducia istituzionale	82
5.2.4. Incentivi	83
5.2.5. Innovazione	86
5.2.6. Adattamenti allo stile di vita	88
5.2.7. Ancora Incentivi	91
5.2.8. Influenze e condizionamenti	94
5.2.9. Durata	95
5.2.10. Visione globale	97
5.2.11. Auto elettrica	104
5.2.12. Comunità energetiche	107
5.3. Elementi di criticità della ricerca	110
 CAPITOLO VI	 111
CONCLUSIONI	111
 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	 114
 <i>Ringraziamenti</i>	 127

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1: 2019 - Quota globale di produzione di elettricità.....	9
Figura 2: 1973 - Quota globale di produzione di elettricità.....	10
Figura 3: fonti di produzione energia elettrica	14
Figura 4: bilancio di copertura dell'energia elettrica richiesta in Italia (in mld di kWh) 2021	15
Figura 5: energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia	16
Figura 6: the Capacity Factor.....	19
Figura 7: costi indicativi del fotovoltaico 2021 Italia	20
Figura 8: costo dell'energia elettrica da nuove centrali solari nell'Europa meridionale e centrale	21
Figura 9: parco fotovoltaico.....	22
Figura 10: quote di mercato per le diverse tecnologie di produzione.	23
Figura 11: confronto LCO.....	26
Figura 12: incremento di energia elettrica da nucleare, in basa alla regione mondiale	30
Figura 13: la sicurezza delle diverse fonti di energia.....	32
Figura 14: costi di produzione di energia elettrica da centrale nucleare.....	33
Figura 15: potenza installata degli impianti di produzione elettrica alimentati da FER (MW) ...	35
Figura 16: evoluzione del numero e della potenza degli impianti fotovoltaici.....	36
Figura 17: taglia media cumulata degli impianti (kW) e taglia media annua (kW)	37
Figura 18: percentuale persone in arretrato con il pagamento delle bollette	41
Figura 19: difficoltà previste nel pagamento delle bollette energetiche (elettricità, acqua e gas) UE27 (%) in funzione dello status familiare	42
Figura 20: dettaglio quartiere ricco di pannelli fotovoltaici	52
Figura 21: dettaglio quartiere povero di pannelli fotovoltaici	53
Figura 22: possibile ripartizione della fiducia.....	60
Figura 23: territorio comunale di Santa Lucia di Piave	65
Figura 24: come mi sono mosso per le interviste	70
Figura 25: tabella riassuntiva dei dati raccolti	71
Figura 26: principali dati relativi alle caratteristiche delle abitazioni, all'età degli intervistati e agli impianti fotovoltaici	72
Figura 27: titolo di studio in possesso degli intervistati	72
Figura 28: genere degli intervistati e situazioni in cui le risposte sono state fornite da una coppia	72
Figura 29: potenza installata impianti fino a tre anni con il tipo di incentivo usato	73
Figura 30: distribuzione percentuale tipo di incentivo per gli impianti fino a tre anni	73
Figura 31: potenza installata impianti da quattro a nove anni	73
Figura 32: distribuzione percentuale tipo di incentivo per gli impianti 4/9 anni.....	74
Figura 33: potenza installata impianti di oltre dieci anni con il tipo di incentivo usato	74
Figura 34: distribuzione percentuale tipo di incentivo per gli impianti di oltre dieci anni.....	74
Figura 35: codice intervistati con data intervista e sbobinatura.....	77
Figura 36: riepilogo posizioni espresse dagli intervistati in merito a possibili impianti di produzione di energia	97
Figura 37: atteggiamento nei confronti dei possibili impianti energetici espressi in percentuale nel campione intervistato.	98

INTRODUZIONE

Nei notiziari degli ultimi quattro anni (2024), le *news* di apertura sono state spesso inerenti a tre argomenti: covid, guerra in Ucraina e cambiamento climatico. Relativamente a quest'ultimo, possiamo ricordare, tra l'altro, le ondate di calore di quest'estate, il collasso del ghiacciaio della Marmolada dovuto al protrarsi di alte temperature in quota, a un inverno estremamente mite in Europa e alle ondate di gelo in Nord America, le mareggiate eccezionali a Venezia, gli atti vandalici dimostrativi da parte di giovani attivisti ambientali contro opere d'arte e sedi istituzionali.¹

Il cambiamento climatico è dovuto all'accumulo in atmosfera dei gas serra, principalmente anidride carbonica, che si origina in ogni processo di combustione in cui è presente dell'ossigeno; la causa del suo eccessivo accumulo nell'atmosfera ha avuto origine con la rivoluzione industriale e sta proseguendo fino ad oggi con ritmi crescenti. L'effetto serra è correlato allo stile di vita a cui, nel tempo, ci siamo abituati. Ad oggi l'emissione di anidride carbonica è quanto mai eterogenea nei diversi Paesi: vi sono Stati, come Cina e India, che basano la loro economia sull'industria ed esportano beni finiti verso i Paesi economicamente più avanzati, con un'intensa produzione manifatturiera che causa livelli di emissioni di anidride carbonica molto alti. Lo sviluppo dell'industria manifattura negli Stati sopra citati è avvenuto grazie all'utilizzo di energia da fonti fossili (Van Aken, 2020).

Affrontare il problema inerente al cambiamento climatico significa rivedere il nostro stile di vita, non in termini di riduzione dei bisogni, quanto di ripensamento delle modalità del loro soddisfacimento. Vi sono stati diversi approcci a questo problema, uno dei quali è quello macroeconomico, che analizza le ragioni dell'attuale dipendenza da idrocarburi attraverso l'influenza dell'industria fossile. Sono stati adottati, inoltre, approcci culturali che, invece, studiano il rapporto tra uomo e natura. La natura viene spesso considerata come un insieme di beni estraibili e sfruttabili, reputando l'essere umano come distante dall'ambiente (Van Aken, 2020).

Questo elaborato ha lo scopo di indagare la percezione del mutamento del paradigma energetico dal basso, cioè attraverso interviste che mirano a sondare la percezione di come il cambiamento climatico ed energetico stia modificando le nostre abitudini. Queste ultime sono particolarmente

¹ Il Sole 24 Ore, *Nuovo blitz ambientalisti al Senato: fermati dai Carabinieri*, 23/05/2023, consultabile in <https://www.ilsole24ore.com/art/nuovo-blitz-ambientalisti-senato-polizia-interviene-AEckVxWD?>

<https://www.ilpost.it/2023/11/20/ultima-generazione-uffizi-firenze/>, data ultimo accesso: 7 gennaio 2024.

Il Post, *Gli attivisti di Ultima Generazione che si erano incollati alla teca della "Primavera" di Botticelli agli Uffici di Firenze non saranno processati perché «il fatto non sussiste»*, 20/11/2023, consultabile in <https://www.ilpost.it/2023/11/20/ultima-generazione-uffizi-firenze/>, data ultimo accesso: 7 gennaio 2024.

persistenti poiché si legano anche a interessi commerciali di notevole importanza, ben difesi da *lobby* presso i Parlamenti delle democrazie più importanti. Tali abitudini potrebbero limitare, nell'interesse collettivo, le fonti più inquinanti per agevolare quelle con un minor impatto sul clima. È interessante, da questo punto di vista, il lavoro di Marc Davidson del 2005 che evidenzia le affinità nel dibattito del Congresso statunitense nella difesa alla schiavitù del 1860 e la difesa dell'industria petrolifera tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, quando ancora veniva messa in discussione la causa antropica del riscaldamento globale. Il primo allarme sul cambiamento climatico fu lanciato nel Congresso USA del 1988. In quella circostanza James Hansen, direttore del Goddard Institute for Space Studies, affermò di essere sicuro dell'incremento del riscaldamento della Terra per motivi antropici. L'audizione al Congresso fu preceduta da uno studio del 1988, *Global surface air temperatures' update through* (1987), in cui lo scienziato evidenziava l'incremento anomalo delle temperature globali: «[...] It has been argued elsewhere that recent global temperatures are probably out of equilibrium with current atmospheric composition»² (Hansen, Lebedeff 1984:323).

Nel 1988 veniva istituito l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) il quale « [...] was created to provide policymakers with regular scientific assessments on climate change, its implications and potential future risks, as well as to put forward adaptation and mitigation options»³. Il lavoro dell'IPCC consta, quindi, anche nella produzione di report che permettono «di valutare su una base globale, obiettiva, aperta e trasparente le informazioni scientifiche, tecniche e socio-economiche rilevanti per comprendere i rischi dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo, i potenziali impatti e le opzioni di adattamento e mitigazione»⁴.

È interessante notare come ancora nel 2009 l'obiettivo suggerito dalla comunità scientifica fosse quello di contenere la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera con un massimale di 350 ppm (Silvestrini, 2009), quando proprio nello stesso anno la concentrazione di anidride carbonica nell'aria era di 387 ppm. L'incremento è stato notevole, fino a raggiungere, attualmente, 417 ppm⁵.

² Trad it. dello scrivente: «È stato sostenuto altrove che le recenti temperature globali sono probabilmente fuori equilibrio con l'attuale composizione atmosferica».

³ IPCC, in <https://www.ipcc.ch/-:~:text=The IPCC was created to,forward adaptation and mitigation options.>, data ultimo accesso: 25 giugno 2023. Trad. it. dello scrivente: «[...] è stato creato per fornire ai responsabili politici valutazioni scientifiche periodiche sul cambiamento climatico, le sue implicazioni e i suoi potenziali rischi futuri, nonché per proporre opzioni di adattamento e mitigazione».

⁴ ISPRA, *Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC)- Report*, in <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/documenti/intergovernmental-panel-on-climate-change-ipcc-report>, data ultimo accesso: 25 giugno 2023.

⁵ *POST BITS, Nel 2022 le emissioni di anidride carbonica dovute all'uso dei combustibili fossili aumenteranno rispetto al 2021*, 11/11/2022, in <https://www.ilpost.it/2022/11/11/emissioni-co2-aumento-2022/>, data ultimo accesso: 15 giugno 2023.

Nel 1992, a Rio de Janeiro, fu istituita la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC): gli Stati che hanno aderito si incontrano dal 1995 nelle conferenze delle parti (COP), che hanno lo scopo di misurare i progressi nell'affrontare i cambiamenti climatici e di adottare protocolli, accordi o altri strumenti, che stabiliscono gli impegni che le parti si incaricano di implementare a tal fine. Il secondo report IPCC del 1995 è stato fondamentale per la preparazione della conferenza di Kyoto del 1997, evento in cui venne adottato il protocollo di Kyoto, nel quale vennero «stabiliti obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e riduzione dei gas ad effetto serra per i paesi aderenti (le Parti) ovvero 37 paesi industrializzati e la Comunità Europea. I paesi industrializzati (presenti nell'allegato I della UNFCCC), riconosciuti come principali responsabili dei livelli di gas ad effetto serra presenti in atmosfera, si impegnavano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra, nel periodo 2008-2012, di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990»⁶.

Si passa, dunque, da una consapevolezza del problema alla prima assunzione di responsabilità nella riduzione del gas serra. Questo protocollo era rivolto solo ai Paesi industrializzati, ma riscontrava l'assenza degli USA, uno dei principali emettitori di gas serra insieme a Cina, Russia e India. Se si confrontassero le emissioni pro-capite di gas serra, gli USA sarebbero maggiormente responsabili rispetto agli altri tre Stati.⁷

Il protocollo di Kyoto venne ratificato da 192 Paesi che erano responsabili del 55% delle emissioni mondiali. Nel dicembre 2014, a Lima, vi fu la preparazione della successiva COP, quella di Parigi del 2015. La Conferenza di Parigi rappresenta un punto di svolta rispetto alle precedenti conferenze. Innanzitutto, i Paesi firmatari del trattato internazionale vincolante erano saliti a 196, includendo alla firma anche i grandi Paesi emettitori di anidride carbonica (Cina, Russia, India, USA). L'obiettivo era quello di limitare l'incremento della temperatura, che avrebbe dovuto essere inferiore ai 2° celsius, raggiungendo gli 1.5°. I singoli Stati hanno presentato piani d'azione nazionale globali in materia di clima chiamati NDC⁸. Il trattato di Parigi prevedeva anche un "quadro di trasparenza rafforzato" (ETF) dei singoli Paesi sui risultati ottenuti, al fine di monitorare i progressi raggiunti tramite procedure internazionali⁹.

⁶ EUR Lex, *Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici*, in <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/kyoto-protocol-on-climate-change.html>, visitato il 16 giugno 2023.

⁷ Di Donfrancesco G., *Coop27, le emissioni di CO2 paese per paese*, in https://lab24.ilsole24ore.com/cop27-dati-CO2-mondo/?refresh_ce=1, data ultimo accesso: 16 giugno 2023.

⁸ Consiglio dell'Unione Europea, *Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/climate-change/paris-agreement/>, visitato il 16 giugno 2023.

⁹ United Nations, *L'accordo di Parigi*, in <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>, data ultimo accesso: 16 giugno 2023.

Nel settembre del 2015 l'ONU ha adottato l'Agenda 2030¹⁰ per lo sviluppo sostenibile. Questa consta di 17 obiettivi (*Sustainable Development Goals*: SDGs) che a loro volta si articolano in 169 *target*. Gli Stati membri mirano al raggiungimento di questi obiettivi entro il 2030; si cita, in particolare, il n.13 che consiste nella lotta al cambiamento climatico¹¹. Questo obiettivo non solo descrive lo stato dell'arte relativamente ai problemi che l'innalzamento della temperatura comporta, ma fissa diversi *target* e riporta un chiaro rimando alle COP, ribadendo l'impegno assunto in quelle sedi. I *target* non sono orientati solo alla riduzione dell'incremento della temperatura, ma parlano esplicitamente anche di mitigazione dell'impatto. La mitigazione dell'impatto del riscaldamento globale sarà una strategia fondamentale in quanto, secondo il report del 2022 dell'IPCC, «il riscaldamento dovuto alle emissioni antropogeniche dal periodo preindustriale ad oggi persisterà per un periodo che va da secoli a millenni e continuerà a causare ulteriori cambiamenti a lungo termine nel sistema climatico, come l'innalzamento del livello del mare, con i conseguenti impatti (confidenza alta), ma è improbabile che queste sole emissioni causino un riscaldamento globale di 1,5°C (confidenza media)»¹².

L'attuale livello di riscaldamento globale, come detto in apertura di questo lavoro, andrà ad intensificare i fenomeni estremi già presenti¹³. Questi avranno un maggior impatto sui Paesi più poveri e sui loro ceti più umili¹⁴. Il cambiamento climatico rallenta la diminuzione della disuguaglianza a livello globale (Diffenbaugh & Burke, 2019), pertanto, sebbene la causa dell'effetto serra sia responsabilità soprattutto degli Stati più ricchi, le conseguenze peggiori gravano sui Paesi più poveri, che dispongono di minori strumenti per mitigarne gli effetti.

Come già citato, l'anidride carbonica, principale gas serra, si origina da ogni processo di combustione in cui vi è ossigeno; dunque, la produzione di anidride carbonica è notevole in diversi ambiti quali la mobilità, la produzione di energia elettrica ed il riscaldamento. Per quanto riguarda la mobilità, è generata dalla combustione di carburanti da parte dei motori endotermici, mentre la produzione di energia elettrica ottenuta da centrali termoelettriche a carbone, a olio combustibile o gas, causa significative emissioni di CO₂. Il riscaldamento domestico incrementa le emissioni

¹⁰ Nazioni Unite, *Agenda 2030*, in <https://unric.org/it/agenda-2030/>, data ultimo accesso: 16 giugno 2023.

¹¹ Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite, *Obiettivo 13: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico*, in <https://unric.org/it/obiettivo-13-promuovere-azioni-a-tutti-i-livelli-per-combattere-il-cambiamento-climatico/>, data ultimo accesso: 16 giugno 2023.

¹² IPCC, *Riscaldamento globale di 1,5°. Sommario per i Decisori Politici*, 2018, p. 7, in https://www.sisclima.it/wp-content/uploads/2019/07/SR15_SPM_ita.pdf, data ultimo accesso: 17 giugno 2023.

¹³ IPCC, *Cambiamento climatico 2021. Sintesi per tutti*, in https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGI_SummaryForAll_Italian.pdf, data ultimo accesso: 17 giugno 2023.

¹⁴ Coronese M., *Il clima che cambia ci rende più diseguali*, 17/01/2023, in <https://lavoce.info/archives/99631/il-clima-che-cambia-ci-rende-piu-diseguali/?fbclid=IwAR3tMtF29stA-bbSTMyroz4WVTrpY6mNaXtF16WTWOlqSxHoHEcKbHUKO6s>, data ultimo accesso: 17 giugno 2023.

soprattutto per l'impiego di biomassa (legno) o biocombustibili solidi (pellet) e metano come combustibili per i sistemi di riscaldamento.

Come si può riscontrare nelle figure 1 e 2, a livello globale, ancora nel 2019, l'energia elettrica veniva prodotta per il 63,1% partendo da combustibili fossili e l'incidenza del carbone tra i combustibili fossili era del 36.7%¹⁵. Nel corso degli ultimi 40 anni la composizione delle forme con cui otteniamo energia elettrica a livello globale è cambiata relativamente poco. Infatti, nel 1973 la quota di carburanti di origine fossile era del 75% e l'incidenza del carbone all'interno di questo paniere era del 38.2%¹⁶. L'incidenza del carbone all'interno del paniere energetico è molto importante in quanto è un elemento a bassa densità energetica. Necessita bruciare molto materiale per ottenere una limitata quantità di energia. La densità del materiale è un indicatore importante perché impatta su diversi aspetti, quali il trasporto, l'occupazione di spazio e la quantità di anidride carbonica prodotta. In questo senso l'utilizzo del gas naturale al posto del carbone è migliorativo, in quanto viaggia tramite gasdotti ed il trasporto è meno impattante sotto il profilo ambientale; inoltre, avendo una densità energetica maggiore¹⁷, occorre bruciarne meno per ottenere la stessa quantità di energia. Per questo motivo il carbone è molto più inquinante.

Figura 1: 2019 - Quota globale di produzione di elettricità

Fonte: <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-share-of-electricity-generation-2019>

¹⁵ Iea, *Global share of electricity generation, 2019*, in <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-share-of-electricity-generation-2019>, data ultimo accesso: 17 giugno 2023.

¹⁶ Iea, *Global share of electricity generation, 1973*, in <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-share-of-electricity-generation-1973>, data ultimo accesso: 17 giugno 2023.

¹⁷ World Nuclear Association, *Valori termici di vari combustibili*, in <https://world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/heat-values-of-various-fuels.aspx>, data ultimo accesso: 17 giugno 2023.

Figura 2: 1973 - Quota globale di produzione di elettricità

Fonte: <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-share-of-electricity-generation-1973>

Nell'ambito di una dimensione di lungo periodo, gli avvenimenti degli ultimi quattro anni si sono intrecciati con il problema delle emissioni, ampliandone gli effetti. Il covid, oltre che rappresentare una tragedia e a causare una pandemia globale, ha comportato per circa due anni il rallentamento del commercio e dei consumi. La ripresa è stata tumultuosa, con una richiesta mondiale di materie prime e di energia in aumento. È opportuno ricordare che in pieno periodo pandemico, cioè nel 2020, il prezzo del petrolio WTI raggiunse un valore negativo, esattamente -37,63 \$ al barile¹⁸ e il prezzo medio del gas in Italia corrispondeva a 38,92 €/MWh. Il costo di tutte le materie prime e dell'energia schizzò in alto, come il prezzo medio del gas in Italia che, nel 2021, si attestò a ben 125,46 €/MWh¹⁹. Questo prezzo non fu soltanto decisamente superiore ai prezzi del periodo più acuto della pandemia, bensì risultò superiore alla media dei prezzi dei dieci anni precedenti (2009/2019 €65,32 €/MWh)²⁰.

¹⁸ Bellomo S., *Petrolio, anche con il Wti sottozero nessuno ci regalerà il pieno di benzina*, 20/04/2020, in <https://24plus.ilsole24ore.com/art/petrolio-perche-wti-e-andato-sottozero-ma-nessuno-ci-regalera-pieno-benzina-ADwU7PL>, data ultimo accesso: 18 giugno 2023.

¹⁹ GME, *Dati di sintesi MPE-MPG - Riepilogo*, in <https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>, data ultimo accesso: 18 giugno 2023.

²⁰ *Ibidem*

Nel febbraio del 2022 l'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia aggravò ulteriormente la situazione, in quanto la Russia è il secondo Paese estrattore di gas al mondo dopo gli USA e nel 2012 risultava il primo Paese al mondo come esportatore di questo bene²¹. L'irrigidimento internazionale verso la Russia e le scelte politiche del governo di quest'ultima, rese il gas meno disponibile con un conseguente rialzo ulteriore dei prezzi, i quali, infatti, nel 2022 raggiunsero una media pari a € di 303,95 a livello italiano, con forti ripercussioni nei confronti dei consumatori, sia che essi fossero famiglie o imprese.

Passando, quindi, dall'analisi di un contesto globale ad uno nazionale, abbiamo l'intrecciarsi di dinamiche climatiche, commerciali e militari che, combinandosi, creano una situazione che va ad incidere pesantemente sull'utenza italiana. L'aumento delle bollette energetiche ha trasformato una situazione di lenta evoluzione verso una decarbonizzazione sia civile che industriale, in una situazione di emergenza che ha cambiato le priorità e le tempistiche previste per la realizzazione della transizione energetica. L'Italia, per far fronte all'emergenza energetica, ha riattivato delle centrali termoelettriche a carbone e la Germania sta allargando una miniera di carbone a lignite per soddisfare il fabbisogno energetico²².

La direttiva del consiglio europeo "FIT FOR 55" si riferisce all'obiettivo comunitario di abbattere del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030²³. Tale obiettivo si concretizza attraverso vari strumenti legislativi, come il passaggio agli automezzi privi di motori endotermici dal 2035, o la riduzione a zero emissioni degli edifici entro il 2050, con vari passaggi intermedi. Queste direttive e l'incremento delle bollette energetiche, entrano di prepotenza nella quotidianità, portando a cambiamenti radicali e concentrati in un lasso di tempo relativamente breve per tutti i cittadini europei. Gli Stati dell'Unione Europea più dipendenti dal gas russo, inoltre, sono posti davanti a dilemmi che riguardano la transizione energetica in un periodo difficile come quello attuale, cercando strategie per affrontarlo.

La popolazione è divisa: le direttive dell'Unione Europea, appaiono a molti assai categoriche, mentre altri sposano in pieno la necessità di mutare i propri atteggiamenti in vista della transizione energetica. Tanti avvertono il ricorso a strategie sostenibili come un'imposizione oppure le

²¹ Agenzia Internazionale dell'Energia, *Key World Energy Statistics*, in <https://web.archive.org/web/20161107160035/http://www.iea.org/publications/freepublications/>, data ultimo accesso: 18 giugno 2023.

²² Rinnovabili.it, *In Germania la miniera di lignite di Garzweiler cancella le turbine eoliche*, 29/8/2023, in <https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/miniera-di-lignite-di-garzweiler-eolico/>, data ultimo accesso: 8 gennaio 2024.

²³ European Council, *Fit for 55*, in <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/>, data ultimo accesso: 18 giugno 2023.

ritengono foriere di alterazione dei paesaggi o di spese insostenibili, rifiutando le normative che codificano la transizione.

Questo elaborato ha lo scopo di indagare la percezione del cambiamento di paradigma energetico, attraverso interviste somministrate a coloro che hanno messo in atto delle misure volte a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.

Si ritiene opportuno svolgere la ricerca a partire dall'analisi della situazione energetica italiana, mediante l'approfondimento della natura delle fonti energetiche e del loro consumo, tramite l'esame dei dati relativi agli ultimi anni.

Si proseguirà, dunque, con l'approfondimento del rapporto tra energia e società, senza tralasciare un *excursus* storico riguardante la sociologia dell'energia, per indagare, poi, il concetto di innovazione e la resistenza che essa può produrre nel contesto socioeconomico.

La ricerca sul campo interesserà, in particolare, il Comune di Santa Lucia di Piave (TV), con l'analisi del territorio e la somministrazione di interviste strutturate per indagare lo spirito di adattamento dei cittadini nei confronti del nuovo paradigma energetico.

Lo studio del materiale raccolto darà luogo a considerazioni sulle percezioni soggettive dei cambiamenti volti alla transizione energetica, esaminando come l'aspetto locale di questo processo sia strettamente correlato a quello globale, con interazioni reciproche significative.

CAPITOLO I

SITUAZIONE ENERGETICA ITALIANA

In questo capitolo si illustrerà qual è il consumo italiano di energia elettrica e quali sono le fonti da cui la ricaviamo²⁴. L'analisi effettuata è necessaria a interpretare i dati emersi e a comprendere le caratteristiche delle diverse fonti energetiche, per passare in modo più consapevole alla trattazione degli aspetti sociologici relativi alla transizione energetica, nonché alla percezione da parte della società e dell'opinione pubblica delle azioni da mettere in atto per contribuire alla transizione stessa.

1.1. Fabbisogno

Il rapporto annuale Terna 2021²⁵ ha calcolato un consumo nazionale pari a 319,9²⁶ TWh, ma la produzione netta è pari a 277,1 TWh ed importiamo 42,8 TWh. Sia la domanda che la produzione di energia elettrica sono, anno per anno, in costante crescita²⁷. Il consumo di energia non è omogeneo nel corso dell'anno, ma oscilla fortemente da mese a mese e all'interno delle fasce orarie di ciascun periodo. Nonostante questo, il 21 aprile 2021²⁸ alle ore 02.00 del mattino la quantità di energia elettrica richiesta in una singola fascia oraria è stata pari a 26.500 MWh. Ciò significa che il carico di base non scende quasi mai sotto questa soglia. Il consumo mondiale di energia elettrica, inoltre, tende a crescere anno per anno nonostante si usino sempre maggiori accortezze per ridurre la dispersione energetica, questo perché le attività antropiche sono energivore e, a dispetto della

²⁴ Si ritiene opportuno precisare come si misura l'energia elettrica. La potenza viene misurata in watt e nei suoi multipli. Il watt è la potenza di energia prodotta o consumata in un solo secondo. Quando, invece, si vuole conoscere quanta potenza viene prodotta o consumata in un lasso di tempo, si usa un'altra unità di misura cioè il watt-ora, ossia l'energia fornita o consumata in un'ora. Questo concetto risulta particolarmente importante qualora si parli di potenze installate di impianti che producono energia: le potenze installate si esprimono in multipli di watt, ma a seconda della fonte da cui si ricava l'energia, vi può essere una conversione quasi totale dalla potenza installata alla potenza generata oppure una conversione molto parziale in quanto esistono delle fonti che sono intermittenti.

²⁵ Terna Driving Energy, *Annual Report 2021*, in https://download.terna.it/terna/Terna_2021_Integrated_Report_8da18ab57d1d0e4.pdf, visitato il 30 giugno 2023.

²⁶ Terna Driving Energy, *Pubblicazioni statistiche*, in <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche>, data ultimo accesso: 30 giugno 2023.

²⁷ Terna Group, *Dati storici*, in https://download.terna.it/terna/7-DATI-STORICI_8dae44631d734a5.pdf, data ultimo accesso: 30 giugno 2023.

²⁸ Terna Group, *Carichi*, in https://download.terna.it/terna/4-CARICHI_8da7ab6af5dc2a9.pdf, data ultimo accesso: 20 giugno 2023.

teoria di decrescita felice (Pallante e Aillon 2017, 71), si ipotizza una continua richiesta di energia. A livello mondiale, l'incremento dei consumi sarà causato principalmente dai Paesi in via di sviluppo.

Secondo uno studio di Giulio Di Leo (2005: 2) condotto dall'Università di Parma «è noto come il fabbisogno di energia vari nel tempo: dall'inizio dell'epoca industriale ad oggi la crescita è stata continua e si prevedono per i prossimi decenni ulteriori aumenti.»

Il fabbisogno di energia elettrica nel 2021 è stato soddisfatto tramite la produzione nazionale per l'86,6% e, per il 13,4%, attraverso l'importazione.

La distribuzione delle fonti di produzione di energia è così composta:

Figura 3: fonti di produzione energia elettrica

Fonte: *Elaborazione dati da Terna*

1.2. Termoelettrico

La componente del termoelettrico non rinnovabile in Italia è preponderante e si compone, come si può notare dal grafico in fig.3, principalmente dal gas naturale e da una componente rilevante di carbone. Sull'utilizzo del carbone si registra un'inversione di tendenza dopo anni di calo.

Il carbone, come già scritto, è un elemento di bassa densità energetica e quindi un forte emettitore di gas serra. La ripresa del suo utilizzo è da addebitarsi alla guerra russo-ucraina, che ha generato un incremento di prezzi ed una incertezza di fornitura. La Russia, infatti, pesava per il 39,9% come Paese di fornitura di gas naturale all'Italia.

Figura 4: bilancio di copertura dell'energia elettrica richiesta in Italia (in mld di kWh) 2021²⁹

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (g)
Produzione lorda di energia elettrica (a)						
idroelettrica (a)	42,4	36,2	48,8	46,3	47,6	44,7
geotermoelettrica	6,3	6,2	6,1	6,1	6,0	5,9
altre rinnovabili (b)	59,4	61,5	59,5	63,4	63,3	64,1
termoelettrica tradizionale	179,9	190,1	173,6	176,2	161,7	170,0
di cui da:						
carbone	35,6	32,6	28,5	18,8	13,4	14,6
gas naturale	126,2	140,4	128,5	141,7	133,7	142,1
prodotti petroliferi (c)	4,1	4,1	3,3	3,4	3,2	4,1
altri combustibili (d)	14	13	13,3	12,3	11,4	9,2
1. Totale produzione (a)	288,0	294,0	288,0	292,0	278,6	284,7
2. Assorbimento per servizi ausiliari di centrale (e)	10,1	10,6	9,9	9,9	8,9	9,2
3. Perdite per pompaggio	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
4. Saldo import-export	37,0	37,8	43,9	38,1	32,2	42,8
5. Energia elettrica richiesta (1-2-3+4) (f)	314,3	320,5	321,4	319,6	301,2	317,6

Fonte: *Mise*

(a) Al netto della produzione da apporti da pompaggio.

(b) Solare, eolico, rifiuti solidi urbani [solo frazione rinnovabile], colture e rifiuti agro-industriali, biogas.

(c) Olio combustibile, gasolio, distillati leggeri, coke di petrolio, orimulsion e gas residui di raffineria.

(d) Gas di cokeria e d'altoforno, gas d'acciaieria, prodotti e calore di recupero, espansione di gas in pressione.

(e) A partire dal 1983 nella voce "assorbimenti per servizi ausiliari di centrale", in conformità alla metodologia adottata a livello internazionale, sono comprese le perdite relative ai trasformatori di centrali, in precedenza comprese nelle perdite di trasmissione e di distribuzione.

(f) L'energia elettrica richiesta sulla rete, pari ai consumi degli utilizzatori ultimi più le perdite di trasmissione e di distribuzione, corrisponde alla produzione netta disponibile (al netto cioè degli assorbimenti per servizi ausiliari e per pompaggi) più o meno il saldo fra importazioni ed esportazioni dall'estero.

(g) Dati provvisori

Questo calo è stato compensato parzialmente dall'aumento di forniture di Paesi terzi come l'Algeria e, in parte, con un aumento di consumo di carbone. Pertanto, la crisi economica-

²⁹ Ministero della Transizione Ecologica, *La situazione energetica nazionale nel 2021*, in https://dgsaie.mise.gov.it/pub/sen/relazioni/relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_dati_2021.pdf, data ultimo accesso: 3 luglio 2023

energetica legata alla ripresa post pandemica ha riproposto come centrale un'economia energetica basata sulle fonti fossili.

Per comprendere al meglio l'esigenza di ripristinare le fonti fossili che sono venute a mancare a seguito della guerra russo/ucraina, bisogna considerare innanzitutto che la sostituzione delle fonti energetiche avviene in un orizzonte di lungo periodo.

Figura 5: energia prodotta da fonti rinnovabili in Italia

Fonte: Lorenzo Ruffino, 26 marzo 2022

1.3. Idroelettrico

La produzione in Italia di energia elettrica da fonti rinnovabili inizia nei primi anni del '900 da fonte idroelettrica e geotermica³⁰.

L'approvvigionamento da fonte idroelettrica è cresciuto nel tempo fino agli anni Settanta del secolo scorso per poi mantenersi costante, pur con delle oscillazioni annue dovute alla variabilità delle precipitazioni. Attualmente l'energia idroelettrica rappresenta circa il 42% dell'energia

³⁰ Terna Group, *Dati storici*, Cit.

ottenuta da fonti rinnovabili³¹, quindi costituisce ancora la fonte di produzione primaria di energia elettrica pulita. L'idroelettrico, tuttavia, ha raggiunto una fase di maturità e prospettive di crescita che, sebbene esistenti, riguardano unicamente piccole centrali idroelettriche con potenza installata pari a 10 MW. Pur non potendo, quindi, incrementare la produzione in modo sensibile, l'idroelettrico con il sistema dei pompaggi³², rappresenta una sorta di "batteria" naturale. I pompaggi sono quella pratica per cui si riporta a monte l'acqua scesa a valle per azionare le turbine, sfruttando i diversi costi dell'energia nel corso della giornata.

L'idroelettrico, essendo già stato largamente impiegato, non presenta grandi possibilità di sviluppo ulteriori, se non per il mini-idroelettrico che, anche se utilizzato in modo più ampio, fornirebbe un apporto insignificante in termini energetici. Se così non fosse, ovvero se fossimo nelle condizioni in cui sarebbe possibile creare nuovi grandi invasi, probabilmente si registrerebbero dei conflitti sociali, in quanto questi invasi «depauperano o precludono le funzioni vitali dei corsi d'acqua, già sotto pressione per i cambiamenti climatici» (Magnani 2018:72), tanto è vero che nel 2017 si è formato a Brescia un *Coordinamento Nazionale Tutela Fiumi – Free Rivers Italia*, al fine di tutelare i tratti fluviali ancora liberi da sfruttamento idroelettrico.

1.4. Geotermico

Il geotermico, invece, rappresenta ad oggi il 5% circa dell'energia da fonti rinnovabili. Come l'idroelettrico, ha una storia italiana che comincia all'inizio del secolo scorso e la fornitura è aumentata nel corso del tempo, anche se da vari anni è sostanzialmente stabile. La geotermia è vincolata a specifiche conformazioni geologiche che in Italia sono presenti esclusivamente in Toscana, soprattutto in provincia di Pisa³². Inoltre, sia la geotermia che le biomasse, pur rientrando tra le energie rinnovabili, emettono anidride carbonica. Per quanto concerne la geotermia, essa si basa sul trasferimento del calore originato nella crosta terrestre, prodotto dal decadimento di isotopi radioattivi.

³¹ Enel Green Power, *Quali sono le energie rinnovabili in Italia, qual è la più diffusa e quanta energia producono*, in <https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/italia>, data ultimo accesso: 3 luglio 2023.

³² Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, *Siti di estrazione di risorse energetiche: geotermia*, in https://indicatoriambientali.isprambiente.it/sys_ind/1345, data ultimo accesso: 20 gennaio 2024.

energetiche, come dichiarato dal presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli: considerando i casi estremi, le centrali nucleari possono lavorare circa 8000 ore in un anno, mentre il fotovoltaico 2500 e l'eolico terrestre 3300³⁷.

Figura 6: the Capacity Factor

Fonte: *U.S Energy Information Administration*

Per questo motivo è opportuno indicare anche quanti MWh un determinato impianto produce mediamente in un anno.

La fonte rinnovabile che fornisce il maggior contributo energetico dopo l'idroelettrico è il fotovoltaico, che “pesa” per il 22% tra le fonti rinnovabili. Sotto il profilo meramente economico il fotovoltaico si divide tra utenze domestiche e fattorie solari. Il costo attuale di questa energia varia in funzione della dimensione dell'impianto e della sua ubicazione. Economie di scala favoriscono le grandi produzioni rispetto a quelle domestiche e il sud Italia è maggiormente soleggiato rispetto al nord: per tale motivo le “fattorie solari” si trovano nel sud. A livello indicativo i costi del fotovoltaico in Italia quantificati nel 2021 da una ditta del settore, potrebbero essere quelli indicati nella figura n.7.

³⁷ Intervista in <https://www.raiplaysound.it/audio/2021/08/TUTTA-LA-CITTA-NE-PARLA-4095f5d5-11f1-4e49-a02f-784c7c305e91.html>, data ultimo accesso: 9 luglio 2023.

Figura 7: costi indicativi del fotovoltaico 2021 Italia

Zona	Taglia impianto	LCOE (€/MWh)
Nord Italia	100 KW	68.1
Sud Italia	100 KW	56.3
Sud Italia	1 MW	50.5

Fonte: ElleEmme Melisetti³⁸

Quello che è interessante notare è la traiettoria dei costi che il fotovoltaico ha registrato negli ultimi dieci anni. Infatti, un *paper* redatto dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università di Padova a firma del prof. Arturo Lorenzoni del 2008³⁹, riferisce due costi relativi a un piccolo impianto domestico e ad un impianto di 3 MW. L'impianto di capacità pari a 3 KW e ore di insolazione pari a 1300, con un arco di vita stimato di 20 anni, ha un costo di produzione pari a 500 €/MWh, finanziato con un tasso di interesse del 5.55%. Invece, per un impianto per uso commerciale con una potenza installata pari a 3 MW, le medesime ore di insolazione e la medesima aspettativa di durata, si registra un costo di produzione pari a 410 €/MWh con un tasso di interesse del 5.2%. Il confronto fra i costi delle tipologie di impianto descritte configuravano il fotovoltaico, nel periodo dello studio citato, come una fonte di produzione di energia sostanzialmente antieconomica, di cui era favorito lo sviluppo solo grazie ad incentivi statali, mentre attualmente risulta estremamente redditizio, considerando l'andamento del mercato economico dell'energia. Questo valore è confermato da una ricerca dell'Istituto di Francoforte Fraunhofer ISE (Mayer *et al.* 2015) sullo studio dell'energia solare, in cui è riportato sia l'andamento del costo negli ultimi anni sia la tendenza del costo da qui al 2050, come si può evincere dalla fig.8.

³⁸ ElleEmme, *LCOE fotovoltaico: permitting e costo del denaro sono le zavorre dell'Italia*, 19/05/2021, consultabile in <https://www.elleemmelisetti.com/lcoe-fotovoltaico-permitting-e-costo-del-denaro-sono-le-zavorre-dellitalia/>, data ultimo accesso: 10 luglio 2023.

³⁹ Lorenzoni A., *Struttura dei costi delle tecnologie e politiche di incentivazione delle fonti rinnovabili. Prospettive di breve e lungo periodo*, in <https://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20080403Lorenzoni.pdf>, data ultimo accesso: 10 luglio 2023.

Figura 8: costo dell'energia elettrica da nuove centrali solari nell'Europa meridionale e centrale

Fonte: Fraunhofer ISE, febbraio 2015, p. 8

Le FER, specie se in dimensione “industriale”, presentano costi non solo economici. Il fotovoltaico, nell'ambito di tale dimensione, comporta la disponibilità di grandi porzioni di terreno, che innesca conflitti tra agricoltura e produzione energetica⁴⁰ e, come evidenziato da Puttilli (2014: 68), ha scarse ricadute sociali sul terreno in cui vengono realizzati gli impianti. Lo spazio che richiede un MW di potenza come fotovoltaico varia tra 2,5-3 ha, che può sembrare esiguo, ma poiché non si tratta della potenza prodotta in modo costante e continuo, bensì solo di quella disponibile nei momenti di punta, significherebbe un incremento dell'avvio di numerosi conflitti sull'utilizzo del terreno per questo fine, come ha evidenziato Magnani (2018:65).

⁴⁰ Gritti M., *Fotovoltaico e non solo; se prevenire il consumo di suolo è meglio che curare*, 21/12/2022 in <https://www.slowfood.it/fotovoltaico-e-consumo-di-suolo-fertile/>, data ultimo accesso: 9 luglio 2023.

Figura 9: parco fotovoltaico

Fonte: *Industrial Innovation*, in <https://industrial-innovation.it/impianti-fotovoltaici-industriali/>

Inoltre, il fotovoltaico presenta problemi sia ambientali sia geo-strategici per l'Italia. Per realizzare i pannelli fotovoltaici in film sottile sono necessari degli elementi quali Cadmio, Gallio, Selenio, German e Tellurio (le famose terre rare) che non sono nella disponibilità europea in quanto maggiormente concentrati in Cina e la cui estrazione, comunque, ha notevoli implicazioni di carattere ambientale.

Il JRC dell'Unione Europea stima un potenziale aumento della richiesta di questi materiali nel 2050 rispetto ad ora, a seconda dei diversi elementi, dal 40% al 86% (Carrara *et al.* 2020). Attualmente solo l'1% di questi materiali viene recuperato⁴¹; la ricerca tecnologica, tuttavia, mira a migliorare le prestazioni dei pannelli, poiché spesso il consumatore finale è costretto a sostituirli anche a metà della loro vita, incrementando così il problema del recupero. Tuttavia è anche vero

⁴¹ Meneghello G., *La Green Economy e la carenza dei metalli rari*, 17/5/2010, in <https://www.qualenergia.it/articoli/20100517-la-green-economy-e-la-carenza-dei-metalli-rari-1/>, data ultimo accesso: 10 luglio 2023.

che attualmente i pannelli fotovoltaici a film sottile rappresentano una quota minoritaria del mercato.⁴²

Figura 10: quote di mercato per le diverse tecnologie di produzione.

PV Production by Technology Percentage of Global Annual Production

Fonte IEA (2022)

La quota maggiore di mercato è occupata dai pannelli a mono silicio che presentano meno problemi di riciclo; infatti, si può recuperare fino al 95% del materiale⁴³, sempre se ci fosse la filiera in grado di assorbire e gestire lo smaltimento. In questo momento mancano aziende specializzate che riescano ad operare su scala industriale⁴⁴.

⁴² Fraunhofer Institute for Solar Energy System, *Rapporto sul fotovoltaico*, 2023, in <https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/photovoltaics-report.html>, data ultimo accesso: gennaio 2024

⁴³ Progetto Ingegneria, *Il riciclo dei pannelli fotovoltaici in Italia*, 2022, in <https://www.progettoingegneria.it/riciclo-pannelli-fotovoltaici-italia/>, data ultimo accesso: 20 gennaio 2024.

⁴⁴ Rugi T., *La grande sfida del riciclo dei pannelli fotovoltaici* in <https://economiecircolare.com/riciclo-pannelli-fotovoltaici/>, 2023, data ultimo accesso: gennaio 2024.

1.6. Eolico

Un'altra importante fonte di energia rinnovabile è l'eolico; questa, come il fotovoltaico e l'idroelettrico, ha minime emissioni di CO₂. Nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel 2021, Terna indica l'eolico come terza fonte energetica a livello aggregato dopo idroelettrico e fotovoltaico. Infatti, nel 2021 la quantità di GWh prodotti dal fotovoltaico è stata di 25.039, mentre per l'eolico ha ammontato a 20.927⁴⁵. La tendenza di produzione di eolico negli anni è aumentata: nel 2013 la produzione era di 14.897 GWh secondo il rapporto statistico GSE 2021⁴⁶. Il piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC)⁴⁷ punta ad ottenere 25,1 TWh prodotti da eolico entro il 2030.

Il tema dell'*offshore* (cioè la possibilità di collocare i parchi eolici in mare) è cruciale per quanto concerne l'eolico, per diversi motivi. Innanzitutto, in mare vi è più vento, sia come intensità che come forza⁴⁸. In secondo luogo, pur potendo generare attriti con i pescatori (Magnani 2018: 59), vi sono meno conflitti di quelli che si originano nell'installazione di impianti terrestri, sia per le servitù che sono spesso necessarie, sia per gli effetti sul paesaggio, che possono danneggiare gli interessi turistici.

Ad aprile 2022 è stato inaugurato a Taranto il primo parco eolico italiano, per una fornitura stimata di 58.000 MWh di energia elettrica, dopo 14 anni dalla presentazione del progetto⁴⁹.

Sempre dall'osservatorio FER del 2022 dell'ANIE, possiamo anche notare che, siccome le regioni del sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia) sono quelle maggiormente ventose, i principali progetti sono concentrati in quella zona. Tuttavia, fatta eccezione per il caso di Taranto, si registra un «un eclatante stop della corsa all'eolico» (ANSA, 2022).

⁴⁵ Terna Driving Energy, *Produzione*, in https://download.terna.it/terna/5 - PRODUZIONE_8dacbcbf2913417.pdf, data ultimo accesso: luglio 2023.

⁴⁶ GSE in https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20Statistico%20GSE%20-%20FER%202021.pdf data ultimo accesso: luglio 2023

⁴⁷ «Il PNIEC, acronimo di "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima", è un documento strategico che definisce la politica energetica e climatica di un paese a lungo termine. In particolare, il PNIEC fornisce una visione strategica per la transizione energetica e l'azione climatica, identificando gli obiettivi, le politiche e le misure necessarie per raggiungere tali obiettivi.», in ENEA, *Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC)*, consultabile in <https://www.energiaefficienza.enea.it/glossario-efficienza-energetica/lettera-p/piano-nazionale-integrato-per-l-energia-e-il-clima-2030-pniec.html>, data ultimo accesso: 11 luglio 2023.

⁴⁸ Nationalgrid, *Onshore vs offshore wind energy: what's the difference?*, in <https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/onshore-vs-offshore-wind-energy>, data ultimo accesso: 11 luglio 2023.

⁴⁹ ANIE, *Osservatorio FER giugno 2022*, in <https://anie.it/osservatorio-fer-giugno-2022-superata-la-soglia-di-1-gw-di-nuova-potenza-al-1-semestre-2022/?contesto-articolo=/sala-stampa/comunicati-stampa/- .Y-kFdXbMI2w>, data ultimo accesso: 12 agosto 2023.

Nonostante non occupino ampie zone di terreno come il fotovoltaico, i parchi eolici hanno un impatto dal punto di vista paesaggistico, come abbiamo precedentemente rilevato, e hanno fatto registrare anche disturbi da inquinamento acustico⁵⁰. Si riscontrano, inoltre, notevoli problemi per quanto concerne l'eolico in fase di autorizzazione: infatti le principali difficoltà per la produzione di energia elettrica con impianti eolici si incontrano nella fase autorizzativa. Le procedure amministrative per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni sono infatti spesso complicate e talvolta poco chiare e si traducono in lungaggini che si riflettono negativamente sul costo dell'intero progetto. Come conseguenza si registra un'elevata mortalità dei progetti: si può mediamente considerare che meno della metà degli impianti in fase di sviluppo riescano poi ad essere effettivamente costruiti (Pirazzi, 2013).

Una delle conseguenze della concentrazione della produzione di energie rinnovabili nel sud Italia, mentre le aziende energivore sono maggiormente presenti nel nord Italia, riguarda le perdite di energia che si avrebbero a causa dell'effetto Joule, durante il trasporto dell'energia. Il problema delle oscillazioni di ventosità e della loro imprevedibilità è stato espletato correttamente da un'azienda di consulenza di pale eoliche, la FENR di Fraconalto (AL), che dichiara nel suo sito: «Dal 2016 al 2018 si è infatti assistito ad un incremento di quasi un GW nella potenza installata che non ha avuto apparentemente nessun riscontro sulla potenza generata. Al contrario, dal 2018 al 2019, la potenza installata è cresciuta meno di un decimo di GW ma si è assistito ad una crescita della produzione di energia elettrica superiore al 10%»⁵¹.

Nell'ultimo lustro le differenze di ore di vento sono oscillate anche del 15% non rendendo quindi possibile una stima della produttività dell'impianto. Tuttavia, sempre nel medesimo articolo ANSA, viene evidenziato che l'intervallo di ore in cui gli impianti hanno mediamente lavorato in Italia è compreso tra le 1600 e le 2000 ore, concentrate tra l'autunno e l'inverno.

La traiettoria del calo dei costi osservata per il fotovoltaico si verifica anche per quanto concerne l'eolico, sia *onshore* che *offshore*. Il documento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università di Padova, già citato a proposito del fotovoltaico, ipotizzava che un parco eolico con potenza installata di 30 MW avente una vita stimata di 20 anni e in grado di produrre 57.000 MWh annue (stima utile di ore operative pari a 1900), avesse nel 2008 un costo di installazione pari a € 48.000.000 ed un costo operativo annuo pari a € 900.00. A fronte di una vita utile di circa

⁵⁰ Worrall E., *It's a Disaster: Aussie Noise Nuisance Court Defeat Panicking Renewable Energy Investors*, 26/3/2022, in <https://wattsupwiththat.com/2022/03/26/its-a-disaster-aussie-noise-nuisance-court-defeat-panicking-renewable-energy-investors/?fbclid=IwAR2Z4HMGJb2UjN7oPD0TVPytbVUJ8GkIYOwQWLAQX0TfnFoSIQZgAeELh4k>, data ultimo accesso: 12 agosto 2023.

⁵¹ FENR, *Articoli energie rinnovabili*, in <https://www.fenr.eu/quanta-energia-produce-una-pala-eolica-e-quando-la-produce/>, data ultimo accesso: 12 agosto 2023.

20 anni, quindi, il costo operativo (tenuto conto dei costi di installazione e di gestione e del tasso di interesse sul capitale di debito del 5.20%) era pari a 105 € MW/€.

Un report del 2021 dell'Agencia Internazionale per l'Energia da fonti rinnovabili relativo al 2020⁵², per quanto concerne il parco eolico *onshore*, riporta i costi in LCOE: Il LCOE di un parco eolico *onshore* è determinato dal costo dell'impianto, dalla durata di vita economica del progetto, dalle ore di vento, dai costi di operatività e mantenimento (O&M) e dal costo del capitale. Il report dell'agenzia fa una brillante escursione storica di come siano calati i costi e si sofferma soprattutto sui costi di gestione. Tuttavia, indica una media europea di LCOE riferita al 2020 pari a 41 €/MWh. I Paesi presi in esame per questo valore specifico sono quelli dell'area scandinava. Tuttavia, dalla figura 11 possiamo desumere che il valore per l'Italia sia analogo, vista la curva discendente dei costi, con tendenza molto simile a quella degli altri Stati considerati.

Figura 11: confronto LCO

⁵² IRENA, *Renewable Power Generation Costs in 2020, 2021*, in https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf, data ultimo accesso: 12 agosto 2023.

Source: IRENA Renewable Cost Database.

1.7. Biomasse

Tra le rinnovabili, infine, possiamo citare brevemente anche le biomasse. «Questo termine definisce quelle materie prime rinnovabili che si ottengono sia dagli scarti e dai residui delle attività agricole, zootecniche e forestali, sia da coltivazioni espressamente indirizzate alla produzione di energia» (Magnani, 2018: 67). Non ci si soffermerà su questa forma di energia per diversi motivi: è una forma di produzione energetica che, pur essendo annoverata tra le rinnovabili, produce CO₂; il suo apporto energetico è residuale ~ 6%; è la forma di produzione energetica che annovera maggiori conflitti sociali, specialmente per i grandi impianti dovuti al trattamento degli scarti dell'attività agricola.

1.8. Solo rinnovabili?

Vi sono, quindi, alcuni punti salienti nella situazione energetica italiana: innanzitutto la parte preponderante della produzione energetica è legata a centrali termiche che sono alimentate a gas o carbone; la componente rinnovabile è progressivamente aumentata nel corso degli anni; i consumi di energia elettrica sono in costante ascesa sebbene vi sia una maggiore attenzione a pratiche volte a ridurli.

Nonostante queste premesse, la sostituzione della componente termica tramite rinnovabili non è una mera questione di tempo o di potenza installata: per essere più chiari non è possibile sostituire in tutto l'energia da centrali termiche con fonti rinnovabili. Esse, nella maggior parte dei casi, hanno un funzionamento di carattere intermittente; dunque, non possono garantire una costanza di apporto. Il fotovoltaico, per esempio, concentra la produzione principalmente durante i mesi estivi; quindi, non può diventare una significativa alternativa alle centrali termiche tradizionali.

Come abbiamo visto, i consumi recenti (in crescita) riportati da Terna oscillano intorno ai 320 TWh annui suddivisi nel seguente modo: 170 TWh dai combustibili fossili (di cui 142 TWh solo dal gas-naturale), 45 TWh dall'idroelettrico, 42 TWh importati dall'estero, 25 TWh dal fotovoltaico, 21 TWh dall'eolico, 19 TWh dalle biomasse, 6 TWh dal geotermico⁵³. È interessante notare che 173 TWh sono richiesti solo dal Nord-Italia⁵⁴.

Basandoci su questi dati, per raggiungere l'obiettivo di utilizzare energia da fonti rinnovabili invece che quella derivata da combustibili fossili, bisognerà sostituire i 170 TWh ricavati da questi ultimi e i 42 TWh importati dall'estero (per comodità arrotondiamo a 210 TWh totali), con altrettanta energia da fonti rinnovabili prodotta in Italia. La produzione di biomasse è stabilizzata a circa 19TWh da alcuni anni e l'idroelettrico, da dati Terna, è stabile intorno ai 45 TWh.

Dopo tutte queste considerazioni, risultano ancora circa 145 TWh di fabbisogno di energia elettrica, che possono essere coperti solo dal solare e dall'eolico.

Per i motivi sopracitati relativi alla presenza di zone ventose solo nelle regioni meridionali, si immagina che continueremo ad avere una prevalenza di fotovoltaico sull'eolico con un rapporto 80/20. Dunque il fotovoltaico dovrà produrre, nei prossimi anni, l'80% di 145 TWh, cioè 116 TWh, che sommati agli attuali 25 TWh, fanno 141 TWh, mentre l'eolico dovrà produrre il restante 20% di 145 TWh, cioè 29 TWh, più gli attuali 20 TWh, per un totale di 49 TWh.

Il fotovoltaico in Italia, secondo i dati forniti da Terna, produce il 70% dell'energia annuale nei sei mesi più soleggiati, cioè dal 21 di Marzo fino al 21 di Settembre, mentre nei restanti sei mesi

⁵³ Terna Driving Energy, *Dati statistici sull'energia elettrica in Italia 2021*, in https://download.terna.it/terna/Terna_Annuario_Statistico_2021_8dafd2a9a68989c.pdf, visitato il 13 agosto 2023.

⁵⁴ Terna Driving Energy, *Consumi*, in https://download.terna.it/terna/6 - CONSUMI_8dae443b9f610d6.pdf, data ultimo accesso: 12 agosto 2023.

dell'anno, dal 21 Settembre al 21 Marzo, produce solo il 30% dell'energia annuale. La richiesta di energia elettrica italiana, invece, non cambia tra i mesi caldi e i mesi freddi. È vero che i consumi aumentano generalmente in estate, ma tale aumento è compensato dai minori consumi di agosto, mese in cui, a causa delle vacanze, moltissime aziende sono chiuse e di conseguenza anche i consumi sono bassi. Sempre secondo i dati di Terna si vede come la richiesta di energia elettrica italiana sia sostanzialmente divisa a metà, cioè 50% nei sei mesi caldi e 50% nei sei mesi freddi. Quindi, se il fotovoltaico produce il 70% dell'energia annuale solo in sei mesi, risulta evidente che si renda necessario fare un accumulo di energia stagionale che permetta di immagazzinare almeno un 20% di energia in più, per poi poterlo utilizzare nei mesi in cui il fotovoltaico produce di meno. Occorre, dunque, disporre di sistemi di accumulo in grado di poter raccogliere circa 28,2 TWh di energia.

Senza entrare nel dettaglio, è importante sottolineare il fatto che l'accumulo di per sé rappresenta già uno spreco in termini energetici e, per questo motivo, andrebbe sempre evitato, se possibile. Accumulare energia, infatti, richiede che una parte dell'energia iniziale venga "persa" nel corso della fase di stoccaggio; se ad esempio si vuole accumulare 1 kWh di energia elettrica per poterlo utilizzare in un secondo momento, solo una frazione ridotta di quel kWh sarà effettivamente ancora disponibile al momento dell'utilizzo. Si auspica che, in futuro, si possa giungere all'annullamento delle perdite durante l'accumulo, ipotizzando un rendimento dei sistemi di accumulo del 100%.

Oggi, in Italia, l'accumulo di energia con sistemi di pompaggio di acqua ad alta quota si assesta intorno ai 2,5 TWh; di conseguenza, servirebbero 30 TWh circa di accumulo aggiuntivi. Le batterie elettriche risultano il sistema più facile da usare su larga scala, tuttavia, a prescindere da quale tecnologia di accumulo si decida di utilizzare, il costo si aggira sulle centinaia (se non migliaia) di euro per kWh di energia accumulabile.

1 TWh corrisponde ad un miliardo di kWh, quindi 30 TWh corrispondono a 30 miliardi di kWh e, se abbiamo detto che il costo è di 100 euro a kWh, otteniamo un totale di 3000 miliardi di euro. 3000 miliardi di euro sono il 170% del PIL italiano del 2019 e corrispondono a più di 14 volte il valore del Recovery Fund che arriverà all'Italia.

L'intermittenza delle fonti rinnovabili e la sua difficoltà di creare sistemi di accumulo di energia rendono quindi necessario, per il carico di base, affidarsi a fonti che possano produrre costantemente, indipendentemente dal contesto stagionale o da variabili climatiche.

1.9. Nucleare

Dal 1963 al 1989 l'Italia ha annoverato tra le fonti energetiche anche l'energia nucleare; essa è stata dismessa in seguito all'incidente di Chernobyl ed al referendum popolare del 1987, confermato dal successivo nel 2011. Questa fonte, al pari delle fonti fossili, potrebbe soddisfare l'esigenza di coprire costantemente il carico di base e, a differenza delle fonti fossili, ha il pregio di non avere fenomeni di combustione, pertanto non emette CO₂.

Il dibattito sul nucleare, pertanto, si è ravvivato negli ultimi anni sia a livello europeo che italiano. Nel contesto globale questa forma di energia ha registrato dati in aumento nell'ultimo decennio. Tale aumento è presente anche nell'Europa orientale, mentre si rileva un calo in Europa occidentale. Tuttavia, anche in Europa occidentale vi sono segnali di inversione di tendenza, con la proroga dell'attività delle centrali belghe⁵⁵, progetti di costruzione di centrali in Polonia⁵⁶ e vi sono diversi Paesi europei che stanno valutando di introdurre nel loro mix energetico questa fonte⁵⁷.

Figura 12: *incremento di energia elettrica da nucleare, in base alla regione mondiale*

⁵⁵ ANSA, *Belgio: studia proroga di altri tre reattori nucleari*, in https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2023/02/03/belgio-studia-proroga-di-altri-tre-reattori-nucleari_eb5d2483-756f-4e25-85d4-1e8c5b3ec2e4.html, data ultimo accesso: 13 agosto 2023.

⁵⁶ World Nuclear Association, *Energia nucleare in Polonia*, in <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/poland.aspx>, data ultimo accesso: 13 agosto 2023.

⁵⁷ World Nuclear Association, *Emerging Nuclear Energy Countries*, aprile 2023, in <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx>, data ultimo accesso: 13 agosto 2023.

occupation of nuclear energy is about the same as for an equivalent capacity gas-fired plant, but significantly smaller than wind or solar PV»⁶¹ (Konings et al, 2021, 5).

Viene dunque posto l'accento su come il nucleare sia una fonte energetica che, rispetto alle altre fonti rinnovabili, non consumi territorio e risulti assolutamente sicura per la salute umana.

Figura 13: la sicurezza delle diverse fonti di energia

Fonte: <https://www.visualcapitalist.com/worlds-safest-source-energy/>

Da un punto di vista meramente economico, il nucleare richiede un'alta capitalizzazione, pertanto, si presta maggiormente ad investimenti di tipo pubblico, anche se il costo di produzione dell'elettricità da questa fonte, tenendo in considerazione anche i costi finanziari, è molto inferiore

⁶¹ Trad. it. dello scrivente: «Le emissioni medie di GHG del ciclo di vita determinate dalla produzione di elettricità da energia nucleare sono paragonabili ai valori caratteristici dell'energia idroelettrica ed eolica [...] L'energia nucleare ha NOx (ossidi di azoto), SO2 (anidride solforosa), PM (particolato) e NMVOC (non-composti organici del metano). I valori sono paragonabili o migliori rispetto alle corrispondenti emissioni delle catene fotovoltaiche, solari ed eoliche [...]. L'occupazione del suolo dell'energia nucleare è all'incirca uguale a quella di un impianto a gas di capacità equivalente, ma significativamente inferiore rispetto a quella eolica o solare fotovoltaica».

ai valori che le fonti fossili hanno raggiunto negli ultimi anni, ed è in linea con il prezzo dell'energia prima dell'avvento del covid⁶².

Figura 14: costi di produzione di energia elettrica da centrale nucleare

Fonte: https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-11/BP2050_rapport-complet_chapitre11_analyse-economique.pdf, p. 463.

Oltre ad essere una fonte che richiede un forte investimento iniziale, l'energia nucleare è invisa ad ampi strati dell'opinione pubblica, soprattutto italiana. È singolare notare che nel nostro Paese i partiti verdi l'ostacolano, mentre in altri Paesi, come quelli scandinavi, la supportano.

Il dibattito sul nucleare non si verifica solo in ambito politico, ma questo *cleavage* è presente anche nell'opinione pubblica (Scamuzzi, 2012:27-32). Tale dibattito è riapparso nell'agenda pubblica italiana solo di recente, grazie ad una combinazione di eventi, quali la presenza di divulgatori della materia, forze politiche anche di posizionamento antitetico che ne sponsorizzano l'utilizzo, l'esistenza di studi scientifici che indicano questa soluzione come adeguata a contrastare il cambiamento climatico e il miglioramento di questa tecnologia in termini di resa, sicurezza e

⁶² GME, Gestore Mercati Energetici, Statistiche, in <https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>, data ultimo accesso: 14 agosto 2023.

riduzione della produzione di residui tossici⁶³. Questo aspetto rappresenta un'effettiva problematicità più dal punto di vista dell'accettazione sociale del contesto italiano rispetto ad aspetti tecnici; nonostante questa non sia la sede per un approfondimento tecnico del tema, riporto la previsione di RTE (l'operatore della rete di trasmissione elettrica francese) del 2021, che stimava come costi necessari sia per il riprocessamento dei rifiuti nucleari sia per il loro stoccaggio, costi che influiscono sul prezzo dell'energia (in base a tre possibili scenari) da un minimo di 3 a un massimo di 7 euro/MWh⁶⁴, a cui si sommano altri due euro per lo stoccaggio nel deposito geologico profondo (cigeo) del materiale esausto prodotto nei successivi 50 anni⁶⁵. Il report francese evidenzia che i rifiuti radioattivi hanno caratteristiche diverse per durata nel tempo e pericolosità e si possono trattare riciclandoli per un riutilizzo. Questa pratica verrà maggiormente implementata con l'avvento dei reattori veloci (es. BN800)⁶⁶. In conseguenza dell'elevata densità energetica dell'uranio, i rifiuti esausti possono essere stipati in spazi relativamente ristretti, e sotterrati con un costo minimo per il contribuente e in modo sicuro per l'ambiente, come dimostra il deposito profondo di Onkalo in Finlandia⁶⁷.

Ciò che mi preme evidenziare è che, in questo caso, il problema risulta di natura tecnica quanto sociale, quindi andrebbe affrontato, oltre che con strumenti tecnici, anche con strumenti sociologici.

⁶³ ISIN, "Nucleare in Italia", anche *ISIN al confronto tra mondo scientifico e dell'impresa*, 30/07/2023, in <https://www.isinucleare.it/it/notizie/nucleare-italia-anche-isin-al-confronto-mondo-scientifico-dellimpresa>, data ultimo accesso: 14 agosto 2023.

⁶⁴ RTE France, *L'analyse économique : un chiffrage des coûts des scénarios pour comparer les différentes options de transition*, in https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-11/BP2050_rapport-complet_chapitre11_analyse-economique.pdf, p. 467, data ultimo accesso: 14 agosto 2023.

⁶⁵ *Ivi*, p. 469.

⁶⁶ World Nuclear News, *Reattore veloce Beloyarsk BN-800 funzionante su MOX*, 12/09/2022, in <https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Beloyarsk-BN-800-fast-reactor-running-on-MOX>, data ultimo accesso: 14 agosto 2023.

⁶⁷ World Nuclear News, *Positive applies to operate used fuel disposal facilities*, 05/01/2022, in <https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Posiva-applies-to-operate-used-fuel-disposal-repos>, data ultimo accesso: 14 agosto 2023.

CAPITOLO II

SOCIETÀ E POVERTÀ ENERGETICA

2.1. Il ruolo degli incentivi

L'andamento della produzione elettrica da energia rinnovabile in Italia, in particolar modo da energia fotovoltaica, è aumentato in modo considerevole dal 2008 al 2010 per poi proseguire la sua crescita negli anni successivi, ma con un trend meno accentuato. Il primo indicatore che possiamo notare esaminando la figura 15 è relativo all'incremento della potenza installata degli impianti di produzione elettrica:

Figura 15: potenza installata degli impianti di produzione elettrica alimentati da FER (MW)

Fonte: GSE

Come possiamo vedere nella figura 16, poi, l'incremento della potenza complessiva delle rinnovabili è correlato positivamente all'incremento di potenza del solare. Il numero e la potenza degli impianti fotovoltaici, come si può verificare anche nella successiva immagine, sempre tratta dal rapporto statistico GSE-FER 2021⁶⁸, indica un progressivo aumento sia del numero degli impianti che della potenza installata, oltre a un loro notevole incremento dopo il 2010.

Nella figura 17, infine, vediamo che l'incremento di potenza installata non è conseguenziale a una crescita della taglia degli impianti, ma la taglia media annua di questi ultimi risulta decrescente. L'incremento di potenza installata, quindi, è dovuto all'aumento del numero di impianti domestici installati.

Figura 16: *evoluzione del numero e della potenza degli impianti fotovoltaici*

Fonte: GSE

⁶⁸ GSE, *Rapporto Statistico 2021. Energia da fonti rinnovabili in Italia*, in [https://www.gse.it/documenti_site/Documenti GSE/Rapporti statistici/Rapporto Statistico GSE - FER2021.pdf](https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20Statistico%20GSE%20-%20FER2021.pdf), Data ultimo accesso: 15 agosto 2023.

Figura 17: *taglia media cumulata degli impianti (kW) e taglia media annua (kW)*

Fonte: GSE

La causa intuitivamente più verosimile di questo andamento è da ricercare nella politica degli incentivi alle rinnovabili. In Italia tale politica ha preso il nome di “conto energia”, denominazione introdotta con la Direttiva Comunitaria nel 2001⁶⁹, recepita nel 2003 e divenuta operativa con i Decreti interministeriali del 2005 e del 2006⁷⁰, che hanno istituito il sistema di finanziamento in conto della produzione elettrica. Con il Decreto interministeriale del 19/02/2007⁷¹ viene ampliata l’incentivazione dell’energia prodotta, nonché introdotta una semplificazione delle regole d’ingaggio e una differenziazione delle stesse in base alla struttura architettonica che le integra, oltre che alla dimensione dell’impianto.

I Decreti successivi, emanati nel 2010 e nel 2011⁷², hanno confermato sostanzialmente l’impianto della legge precedente inserendo, però, un limite all’erogazione degli incentivi per gli impianti entrati in funzione dopo il 31 maggio 2011 e fissando il costo cumulato annuo degli stessi in 6

⁶⁹ GAZZETTA UFFICIALE del 23/10/2001, p.33, DIRETTIVA 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, in <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0077:20100401:IT:PDF>, visitato il 15 agosto 2023.

⁷⁰ Camera dei Deputati- Servizio Studi, *I primi tre Conti Energia*, 11/03/2013, in https://leg16.camera.it/temiap/temi16/conti_energia_123.pdf, data ultimo accesso: 15 agosto 2023.

⁷¹ GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale, n.45 del 23/02/2007, DECRETO 19 febbraio 2007, *Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, in https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-02-23&atto.codiceRedazionale=07A01710&elenco30giorni=false, data ultimo accesso: 15 agosto 2023.

⁷² Cfr. ViverEnergia, *Decreti Conto Energia: cosa sono e come funzionano*, in <http://viverenergia.altervista.org/decreti-conto-energia-cosa-sono-e-come-funzionano/>, data ultimo accesso: 15 agosto 2023.

miliardi di euro. Tale costo è stato aumentato a 6,7 miliardi con il Decreto interministeriale del luglio 2012⁷³. Le disposizioni di incentivazione del conto energia sono cessate dal 6 luglio 2013 dopo il raggiungimento del tetto dei 6,7 miliardi di euro.

È possibile constatare che la crescita ragguardevole degli impianti fotovoltaici si sia verificata in seguito all'incentivazione statale di tali impianti, riducendone i costi che erano notevoli e rendevano antieconomica la scelta della loro installazione.

La traiettoria discendente dei costi di installazione e, per contro, la crescita dei costi energetici provenienti da fornitori istituzionali, ha reso vantaggioso l'utilizzo dei pannelli fotovoltaici anche dopo la cessazione dell'incentivazione fiscale.

Il divario economico che separa le famiglie che hanno compiuto questa scelta rispetto alle famiglie che hanno continuato ad approvvigionarsi da fornitori istituzionali è stato approfondito soprattutto considerando la curva dei prezzi energetici degli ultimi anni. Non vi è nessuna banca dati che raccolga e registri a livello nazionale i dati socioeconomici delle famiglie che operano la scelta di installare pannelli fotovoltaici, né esiste una banca dati delle abitazioni che sono state interessate da tali modifiche o che sono state costruite dall'origine con detti impianti. Questo elaborato, inoltre, non ha l'ambizione di analizzare un campione statisticamente rappresentativo. Tuttavia, come vedremo nel corso della presentazione della parte empirica della ricerca, le abitazioni prese in esame in quanto aventi pannelli fotovoltaici installati, sono villette mono o bifamiliari. Anche se è ragionevole supporre che non sia una caratteristica peculiare del campione osservato, non possiamo generalizzare il dato a livello nazionale. Le motivazioni che hanno portato all'installazione di impianti fotovoltaici potrebbero essere sia di natura economica che logistica, in quanto l'indipendenza dell'abitazione agevola i processi decisionali. Questo elemento che caratterizza le abitazioni parla implicitamente della condizione economica dei loro proprietari: si suppone che chi abiti in una casa singola o bifamiliare, specialmente se recente, goda di uno status socioeconomico migliore di chi vive in appartamenti (anche quando si prendono in considerazione contesti urbani periferici).

Considerati i presupposti citati, il sistema degli incentivi porta alla creazione di un effetto S. Matteo per cui «a chi ha verrà dato e vivrà nell'abbondanza, ed a chi non ha, verrà tolto anche ciò che ha» (Matteo, 25:14-30). L'effetto S. Matteo è stato descritto da R. Merton nel 1968 nell'ambito della sociologia della scienza, notando che quegli autori che pubblicano molto presto con successo,

⁷³ GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale, n.159 del 10/07/2012, *DECRETO 5 luglio 2012. Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)*, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/10/12A07629/sg>, data ultimo accesso: 15 agosto 2023.

saranno ripubblicati più facilmente in seguito rispetto ad altri ricercatori e questa differenza iniziale, con il tempo, si acuirà. Questo effetto non è ascrivibile solo all'ambito accademico, ma può essere esteso a più ambiti e risulta particolarmente indicato nel caso degli incentivi.

2.2. Povertà energetica

La Commissione Europea, tramite una comunicazione al Parlamento Europeo nel 2020⁷⁴ inerente al *green deal* europeo per la ristrutturazione del settore edilizio, ha riportato al centro dell'agenda politica la questione della povertà energetica, ponendo l'accento sulla vetustà di gran parte degli edifici e sulla loro scarsa efficienza in termini di isolamento termico e di produzione energetica. La strada che indica la Commissione Europea è quella di favorire la ristrutturazione degli edifici. Questa strategia, se può essere adeguata a incrementare l'efficienza energetica e migliorare l'impatto ambientale, rischia di aumentare le disuguaglianze economiche, in quanto le risorse che possono essere destinate ai privati, anche se incentivati, sono differenti a seconda degli strati sociali. In altre parole, le risorse da destinare ad interventi di ristrutturazione energetica, soprattutto se accompagnati da misure di detrazione fiscale, vanno ad agevolare le classi benestanti che hanno maggiore riserva di risorse imponibili. Per tali classi la detrazione fiscale costituisce, a tutti gli effetti, una leva importante. Tuttavia, il meccanismo degli incentivi andrà ad acuire le disuguaglianze economiche in essere.

La povertà energetica è difficilmente definibile: solo pochi Paesi nel panorama europeo, fra cui Regno Unito e Francia, presentano una definizione con indicatori ufficiali all'interno della loro legislazione⁷⁵. Secondo una pubblicazione (CEB, 2019) della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa la povertà energetica coincide col fatto «che le famiglie spendono una percentuale irragionevolmente elevata del loro reddito in energia o che le famiglie non sono in grado di permettersi di soddisfare i bisogni energetici di base».

La definizione di povertà energetica varia in base al contesto territoriale a cui ci si riferisce. Infatti, nei Paesi in via di sviluppo, essa è determinata dal mancato accesso a fonti di energia o combustibili puliti. Per quanto riguarda i Paesi più sviluppati, anche l'OIPE⁷⁶ pone l'accento sulla

⁷⁴ EUR-Lex, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: rendere più verdi i nostri edifici, creare posti di lavoro, migliorare la vita*, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0662>, data ultimo accesso: 15 agosto 2023.

⁷⁵ Cfr. Castaño-Rosa R., Solís-Guzmán J., Rubio-Bellido C., Marrero M., "Towards a multiple-indicator approach to energy poverty in the European Union: A review", in *Energy and Buildings*, Vol.193, 15/06/2019, pp. 36-48, in <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778818319832>, data ultimo accesso: 16 agosto 2023.

⁷⁶ OIPE, *Povertà energetica*, in https://oipeosservatorio.it/poverta_energetica/, data ultimo accesso: 16 agosto 2023.

convenienza economica dell'accesso. La povertà energetica, dunque, risulta declinata nell'accettazione di minore comfort abitativo, in quanto una spesa in linea con i propri bisogni non sarebbe economicamente sostenibile. In Italia la strategia energetica nazionale emanata dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente⁷⁷ al fine di chiarire il concetto, parla di «distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) superiore ad un “valore normale”». Il metodo suggerito per determinare la povertà energetica utilizza simultaneamente indicatori quali la spesa energetica e la soglia della povertà relativa, combinati tra loro. Una famiglia si può considerare povera a livello energetico quando presenta un livello di spesa per l'energia equivalente/superiore al doppio della spesa media e, contemporaneamente, la sua spesa totale, al netto della spesa energetica, è inferiore alla soglia della povertà relativa. Il concetto di povertà relativa risulta molto composito in quanto varia da Paese a Paese e, all'interno dello stesso Paese, oscilla tra i periodi di crisi economica, in cui la soglia di povertà relativa si alza, e tra momenti di maggior benessere nazionale, durante i quali si allarga la fascia di famiglie che possono essere indicate come “relativamente povere”. Inoltre, il concetto di spesa energetica deve venire parametrato in funzione delle situazioni contestuali (dimensione della famiglia, dimensione dell'immobile etc.). La combinazione di questi parametri, ossia la presenza di una forte spesa energetica a fronte di un paniere di spesa particolarmente contenuto, è ottimale per rilevare le situazioni in cui si può parlare di povertà energetica.

Un metodo alternativo suggerito per determinare la povertà energetica è, invece, più specifico al bisogno di riscaldamento e mette in relazione la mancata spesa per il riscaldamento delle famiglie con una spesa complessiva inferiore alla mediana.

I tassi di povertà energetica sono maggiori nei paesi dell'Europa meridionale, in particolare in Italia ed in Grecia, come dimostra la figura 18 che riporta la percentuale di popolazione in arretrato con il pagamento delle bollette nel 2022.

⁷⁷ Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, *Strategia Energetica Nazionale 2017*, 10/11/2017, in <https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pdf>, data ultimo accesso: 16 agosto 2023.

Figura 18: percentuale persone in arretrato con il pagamento delle bollette

Fonte: Eurofound 2022

La povertà energetica è una manifestazione della povertà assoluta. Infatti, i bisogni energetici rientrano all'interno della misurazione dei bisogni primari del paniere di beni e servizi considerati essenziali da parte dell'ISTAT⁷⁸. La povertà assoluta in Italia ha cause transgenerazionali e, più recentemente, cause legate alle dinamiche del mercato del lavoro. In particolar modo hanno maggiori probabilità di caduta nella povertà squalificante (Paugam, 2013:106) coloro che fanno parte del mercato secondario del lavoro, ossia prevalentemente i giovani, gli immigrati e le donne. A forte rischio di caduta in povertà assoluta in Italia sono anche le famiglie numerose. L'evoluzione del fenomeno della povertà nel nostro Paese è stata brillantemente tracciata, tra gli altri, da Cristiano Gori (2017). La difficoltà nel pagamento delle bollette varia anche in funzione di una situazione familiare con madri single, in condizioni di maggior svantaggio.

⁷⁸ ISTAT, "La misura della povertà assoluta", in *Metodi e norme*, 39/2009, in https://www.istat.it/it/files/2021/01/misura_della_poverta_assoluta.pdf, p. 54, data ultimo accesso: 16 agosto 2023.

Figura 19: difficoltà previste nel pagamento delle bollette energetiche (elettricità, acqua e gas) UE27 (%) in funzione dello status familiare

Fonte: Eurofound

Nell'Unione Europea, il numero stimato di persone che vivono in condizioni di povertà energetica è superiore a trentacinque milioni⁷⁹.

Uno studio effettuato da RSE insieme a Banca d'Italia e Ministero dello Sviluppo Economico (Eurofound, 2023), segnala che un aumento di reddito nel lungo termine porta ad un incremento di consumo di energia elettrica o di gas. Tale aumento contribuirebbe a ridurre i tassi di povertà energetica.

Un'altra strategia indicata dallo studio citato per la riduzione della povertà energetica consiste nell'efficientamento energetico degli immobili abitativi. Infatti, i tassi di povertà energetica tendono a diminuire del 2.1% quando i punteggi dell'indice di efficienza energetica aumentano del 10%, mostrando così l'effetto diretto dell'efficienza energetica nel contribuire a ridurre la vulnerabilità economica legata all'energia⁸⁰.

Gli interventi volti a ridurre la povertà energetica, quindi, devono essere accessibili soprattutto a coloro che versano in condizioni di fragilità economica.

⁷⁹ Eurofound, The cost-of-living crisis and energy poverty in the EU: Social impact and policy responses Background paper, 2022, in https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef22077en.pdf, data ultimo accesso: 16 agosto 2023.

⁸⁰ *Ibidem*

Risultano maggiormente efficaci, in tal senso, gli interventi di edilizia popolare o le sovvenzioni dirette alle migliorie delle abitazioni delle persone che si trovano in una situazione di debolezza finanziaria. Il *Renovation Wave* della Commissione Europea riconosce l'importanza del finanziamento di alloggi sociali che rispettino gli standard minimi di prestazione energetica⁸¹, ma non si sa quanti dei 35 milioni di euro promessi per le ristrutturazioni saranno destinati all'edilizia sociale.

⁸¹ Housing Europe, *The Renovation Wave recognises the Lighthouse role of the social and affordable Housing Sector with a new Affordable Housing Initiative*, in <https://www.housingeurope.eu/resource-1464/the-renovation-wave-recognises-the-lighthouse-role-of-the-social-and-affordable-housing-sector-with-a-new-affordable-housing-initiative>, data ultimo accesso: 16 agosto 2023.

CAPITOLO III

RAPPORTO TRA SOCIETÀ ED ENERGIA

3.1. Inizio della sociologia dell'energia

La relazione tra energia e sociologia rientra nel quadro più ampio della sociologia dell'ambiente. Come brillantemente evidenziato dal lavoro di Natalia Magnani (2018), l'inizio del dibattito inerente alla relazione tra uomo e natura si deve ai sociologi statunitensi Catton e Dunlap (1980). Questi, nel 1978, introducono il dibattito sul *New Environmental Paradigm* (NEP), discutendo della necessità di includere il contesto ambientale all'interno delle dinamiche sociali. In sostanza, la salute degli ecosistemi influenza in modo determinante il benessere delle società industriali, le cui dinamiche sono da esaminare nell'ottica degli impatti ecologici e delle problematiche sociali che possono derivare da questi ultimi. Si considera, dunque, oggetto di studio l'intero contesto dei rapporti fra essere umano e ambiente, sia dal punto di vista cognitivo, sia comportamentale, che delle relazioni (Catton e Dunlap, 1980:15-47).

Gli anni Settanta segnano il momento della nascita di una sensibilità ecologica e, dal punto di vista storico, si verifica una grave crisi petrolifera nel 1973. Una delle conseguenze di questa crisi, nell'ambito della sociologia, è la crescente attenzione alle riflessioni sul rapporto tra energia e società. Per quanto concerne il consumo di energia, esso non viene più percepito solo come un «indicatore di evoluzione sociale, ma come piuttosto una misura dello stress a cui è sottoposta la capacità di carico della terra»⁸² (Rosa et al., 1988).

Se, da un lato, si è posto l'accento sul consumo, i sociologi Urry (2013) e Giddens (2009) hanno concentrato l'interesse sulle relazioni di potere in funzione ai modi attraverso i quali le società producono energia. Nel mondo ante rivoluzione industriale, l'energia per movimentare i mezzi derivava dallo sfruttamento di animali, o in alcuni casi, come ad esempio per le Galee veneziane, erano gli uomini che, manovrando i remi, ne permettevano il movimento. L'utilizzo di sistemi ad acqua o vento (mulini) oppure la produzione di calore tramite legna, consentivano a un'economia

⁸² «Energy surplus and flows, accounting for the transformation of material resources into socially useful production, ultimately set limits on the ecological sustainability of societies. In that light, some environmental sociologists argued that energy use per capita was more properly viewed, not as an indicator of social evolution, progress, or improved welfare, but as a measure of strains placed upon the earth's carrying capacity» in Rosa, E. A., Machlis, G. E., & Keating, K. M. (1988). *Energy and Society. Annual Review of Sociology*, 14, p. 151.

preindustriale la produzione di cibo, di riscaldamento e davano la possibilità di forgiare gli strumenti utilizzati nella quotidianità.

L'economia preindustriale aveva l'indubbio vantaggio dell'uso di fonti energetiche che non rilasciavano elementi non degradabili in natura, né ingenti quantità di anidride carbonica, che provoca l'effetto serra. Lo sfruttamento del carbone ha permesso l'avvio della rivoluzione industriale, alla quale sono correlati fenomeni quali l'urbanizzazione, la crescita demografica e la riduzione progressiva della mortalità infantile.

L'era del benessere attuale, tuttavia, ha avuto inizio quando dal carbone si è passati all'economia fondata sullo sfruttamento del petrolio: essa, in ambito sociale, ha dato l'avvio alla costituzione di uno stile di vita consumistico, con una disponibilità di energia che non si era mai vista prima. Tuttavia, l'utilizzo di fonti di energia fossile, in particolar modo del petrolio, ha fatto sì che la ricchezza si concentrasse su pochi soggetti. Lo stesso Urry (2013) sottolinea come questa fonte di energia tenda ad esasperare le disuguaglianze sociali nei Paesi in cui viene prodotta; tali Paesi, inoltre, tendono ad essere autocratici.

Lo stile di vita, dal secondo dopoguerra, si è radicato in un contesto di sviluppo ad alto consumo di combustibili fossili. Ciò si è riverberato sia nella mobilità, con il mito dell'auto privata, sia nell'incremento dell'evoluzione di un'economia lineare, costituita da uno standard di concretizzazione basato su questi processi: estrazione, produzione, stoccaggio, consumo, eliminazione delle scorie prodotte. Urry (2013) non si limita a descrivere come le diverse possibilità offerte dall'evoluzione energetica abbiano modificato le relazioni di potere e l'idea stessa di quotidianità, ma ipotizza anche possibili scenari futuri, in cui possa essere possibile una transizione verso una dimensione di maggiore sostenibilità ambientale. Alcuni di questi scenari sono già in divenire e sono caratterizzati dal notevole aumento delle interconnessioni digitali al posto di quelle fisiche, con il passaggio da *mobile lives* a *digital lives*, nonché dalla nascita e dall'incremento dell'economia circolare, in cui si tenta di riciclare i beni, una volta utilizzati. Il processo di digitalizzazione non è immune da costi, soprattutto relazionali, in quanto si verifica un impoverimento emotivo nel passaggio dalla relazione fisica a quella digitale, come abbiamo avuto modo di constatare anche noi studenti durante l'anno di didattica a distanza, organizzata per far fronte alle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Quello della digitalizzazione non è l'unico scenario possibile: possono, infatti, accentuarsi conflitti geopolitici per il controllo di risorse strategiche, oppure può verificarsi l'implementazione sempre maggiore di sistemi di risparmio energetico.

La Magnani si sofferma, nel suo studio, sulle vie di uscita dalla società *high carbon* verso una dimensione *low carbon*, asserendo che, pur non esistendo la formula magica atta a facilitare il passaggio dall'una all'altra, sarebbe bene orientarsi verso una maggiore implementazione dell'uso di idrogeno, sebbene vengano riconosciuti gli attuali limiti delle tecnologie volte allo sfruttamento di questa fonte. A tal proposito, giova ricordare che la maggior parte dell'idrogeno disponibile per il consumo è classificato come idrogeno "grigio" ed ha un impatto ambientale notevole, mentre l'idrogeno pulito, classificato come "verde", è al momento poco disponibile e ha dei costi molto maggiori rispetto a quello grigio⁸³. Oltre ad indicare l'idrogeno come una possibile soluzione, Urry e la stessa Magnani indicano come condizione atta al passaggio da un'economia *high carbon* ad un'economia *low carbon* anche una possibile recessione dovuta all'esaurirsi delle risorse petrolifere e di gas, abbinata ad un impiego quasi esclusivo delle FER come fonti di produzione energetica. Leggendo il testo di riferimento della Magnani, sembra che l'autrice non abbia considerato la differenza tra risorse e riserve. La teoria del picco di produzione nota anche con il nome di picco di Hubbert⁸⁴ (Lynch, 2007) è del 1956. Il famoso "picco" doveva essere raggiunto negli anni '70, tuttavia le nuove tecniche di esplorazione ed estrazione hanno permesso di trasformare le risorse in riserve e le ricerche in tal senso potrebbero proseguire ulteriormente. Nel testo della Magnani, inoltre, si indica come elemento costituente dello scenario ottimistico della *low-carbon society*, una riduzione organizzata dei consumi energetici, per cui si pianificano delle azioni volte ad affrontare il tema delle scorte energetiche limitate e, allo stesso tempo, si cerca di mantenere alcuni dei benefici e comfort della società. In altre parole, l'autrice torna sul tema della riduzione dei consumi, ipotizzando che questa non vada a influire sullo stile di vita. Per quanto sia doveroso cercare di ridurre il consumo specifico di energia e implementare tecnologie a basso consumo energetico, nei primi due capitoli di questo elaborato ho evidenziato come il consumo di energia sia in costante crescita ed è presumibile supporre che, a livello aggregato, stante la crescita demografica del pianeta e la necessaria mitigazione delle conseguenze dell'innalzamento delle temperature, i prossimi anni vedranno i consumi energetici lievitare ulteriormente.

⁸³ Cfr. MONDO IDROGENO 360°, *I colori dell'idrogeno e i diversi costi*, in <https://mondoidrogeno.com/colori-idrogeno>, data ultimo accesso: 24 agosto 2023.

⁸⁴ «Il metodo originario di Hubbert cercava di modellare la produzione sulla base dello storico. Nel suo paper del 1956, M. King Hubbert interpolava la produzione di greggio negli Stati Uniti con una curva a campana, e – combinandola con le stime di tutto il petrolio recuperabile – proiettava l'esaurimento della produzione americana nel 2100», in Lynch M.C., "Petrolio: uno sguardo al picco", *IBL Occasional Paper*, n.48, 12 novembre 2007, p.1, consultabile in http://www.brunoleonimedia.it/public/OP/48_Lynch.pdf, data ultimo accesso: 23 agosto 2023.

La Magnani, riferendosi al lavoro di Gross e Mautz riguardo all'espansione delle fonti rinnovabili, le pone in contrasto alle fonti fossili e all'energia nucleare. Sembra che la lotta non debba essere condotta contro il riscaldamento globale, ma secondo principi che si fondano sulla ricerca di fonti energetiche più "naturali" e non più "funzionali". Questo preconcetto è diffuso: vediamo come, a livello europeo, la Germania stia puntando sull'*Energiewende*⁸⁵ cercando di ottenere il massimo di energia elettrica dalle rinnovabili, ma debba ancora far ricorso al carbone.

Si giudica particolarmente interessante come la Magnani intenda la transizione verso la sostenibilità, che si identifica con un cambiamento di lungo periodo, dove le funzioni fondamentali vengono soddisfatte da nuovi paradigmi socioeconomici. Infatti, i «settori quali l'energia o i trasporti vengono concettualizzati, come sistemi socio-tecnici. Un sistema socio-tecnico è un network di attori (individui, imprese, organizzazioni), istituzioni (norme sociali e tecniche, regole standard di buone pratiche) artefatti tecnologici e saperi. I diversi elementi materiali e immateriali del sistema interagiscono e forniscono determinati servizi alla società» (Magnani, 2018:33).

Il cardine dell'analisi sulla transizione energetica operata dalla Magnani verte, oltre che sui sistemi socio tecnici, sul rilievo che ha avuto la prospettiva multilivello (MLP), emersa come approccio alla transizione stessa. La prospettiva MLP, riportata negli studi di Gross e Mauz (Renewable Energy, 2015), fa riferimento ai processi innovativi di passaggio tra un sistema socio-tecnico ed uno successivo. Questa prospettiva concepisce la transizione a tre livelli: pratiche innovative (niche), struttura (regime) e trend esogeni di lungo periodo (landscape). Dunque l'idea fondamentale sulla quale si basa l'MLP coincide con il concetto di co-evoluzione dei sistemi sociali, ossia un'evoluzione contestuale di un insieme di tecnologie, del modo di impiegarle, della percezione delle stesse, nell'ambito sociale, culturale ed istituzionale in cui ogni agente possa operare in modo virtuoso e in risonanza con gli altri agenti di mutamento. All'interno dei processi innovativi, le rotture radicali non sono da relazionarsi più a innovazioni tecnologiche, ma a come l'ambiente socio normativo consente di percepirle adottando, quindi, soluzioni differenti da quelle che erano dominanti fino a poco prima. Pertanto, diventa fondamentale la flessibilità interpretativa degli strumenti e degli elementi che guidano l'evoluzione degli stessi.

⁸⁵ Agora Energiewende, *Cos'è l' Energiewende tedesca?*, in <https://www.agora-energiewende.de/en/the-energiewende/the-german-energiewende/q1-what-is-the-german-energiewende/>, data ultimo accesso: 23 agosto 2023.

3.2. Flessibilità interpretativa dei manufatti tecnologici: l'esempio della bicicletta

Per quanto concerne la flessibilità interpretativa dei manufatti tecnologici, ci viene in aiuto il lavoro di W. E. Bijker (2003) inerente alla nascita della bicicletta e a come questo artefatto si è via via affermato. La storia della bicicletta è un caso analizzato nell'ambito dell'approccio detto SCOT, Social Construction of Technology, sviluppato da Bijker nel suo saggio *La bicicletta ed altre innovazioni*. In primo luogo, lo SCOT vuole dimostrare che i manufatti tecnologici sono dotati di una "flessibilità interpretativa", ossia che essi possono essere pensati e costruiti in differenti modi, con diverse caratteristiche e che la loro evoluzione, nonché la loro diffusione, non rappresentano qualcosa di scontato. In secondo luogo, l'approccio SCOT mira a comprendere i meccanismi alla base del processo di "chiusura interpretativa" dei manufatti tecnologici.

L'approccio si basa su tre fasi, che sono in stretta relazione con il "programma empirico del relativismo":

- 1) dimostrare la "flessibilità interpretativa" degli oggetti tecnologici. Il medesimo oggetto, infatti, può essere costruito in modi e forme diverse. Dunque non esiste un'unica soluzione ottimale;
- 2) analizzare i meccanismi attraverso i quali questa "flessibilità interpretativa", a un certo punto, si chiude e l'oggetto assume una forma stabile;
- 3) collegare questi meccanismi di chiusura al più ampio contesto sociale.

Obiettivo generale di questo approccio è quello di andare oltre alla semplice ricostruzione delle diverse fasi di sviluppo della bicicletta fino a giungere al modello più efficiente, dove ciò che conta sono le proprietà tecniche dello stesso. Bijker, invece, descrive l'intero percorso di progettazione e costruzione di questo artefatto, dando ampio spazio anche ai modelli apparentemente "falliti", rappresentando l'intero percorso come un processo multilineare a cui partecipano non solo i progettisti ed i fabbricanti di biciclette, ma anche i gruppi sociali di utilizzatori come i ciclisti sportivi o le donne.

La bicicletta ha attraversato varie fasi durante il suo sviluppo, passando dall'essere una moda per i giovani parigini sugli Champs Elysees, a un mezzo per i postini in Germania, salvo venire abbandonata velocemente in quanto consumava rapidamente le soles delle scarpe, mancando di un sistema frenante. Si è giunti, successivamente, all'*ordinary*, cioè a quella bicicletta che viene ancora oggi illustrata nelle stampe *della belle époque*, caratterizzata da una ruota anteriore di dimensioni notevoli e da una posteriore più piccola. L'uso dell'*ordinary* non era semplice, tanto è

vero che in alcune città europee i ciclisti dovevano superare un esame di idoneità alla guida; in ogni caso richiedeva abilità atletica e un equilibrio non indifferenti. Inoltre, il prezzo dell'*ordinary* lo rendeva un manufatto accessibile solo ai benestanti, per cui l'idealtipo dell'utilizzatore era il giovane ricco.

Vi erano diverse ragioni che portavano a non amare tale artefatto. Un motivo di irritazione era costituito dall'ostentazione dell'appartenenza a un ceto sociale elevato da parte di chi era in sella alla bicicletta. I ciclisti, inoltre, rappresentavano una minaccia per i pedoni e si riteneva necessario che avessero strade a loro riservate. Per i ciclisti vi erano solo obblighi e non diritti, come si evince dagli articoli dei giornali locali dell'epoca, nei quali si evidenzia l'ostilità dell'opinione pubblica rispetto alla diffusione dell'uso della bicicletta.

Tesi centrale di Bijker è che i gruppi sociali rivestono grande importanza nell'ambito dello sviluppo delle tecnologie. Il gruppo sociale costituito dagli utilizzatori di *Ordinary* è stato descritto, nel primo passo dello studio dell'autore, come chi considerava l'*Ordinary* alla stregua di una macchina sportiva piuttosto rischiosa da usare. Nel secondo passo, coloro che adoperavano la bicicletta corrispondevano a giovani uomini atletici piuttosto ricchi. Nel terzo passo si analizza come gli sviluppatori tecnici del mezzo, identificassero come target nuovi gruppi sociali, dimenticandone altri. I confini, all'inizio molto netti, fra i gruppi sociali possono diventare confusi e si possono formare nuovi gruppi per scissione o fusione di vecchi gruppi. Così gli attori principali dello sviluppo tecnico della bicicletta, per semplificare ed ordinare le loro azioni, convengono di dover includere anche le donne come nuovo gruppo sociale di utilizzatori.

Il gruppo sociale pertinente degli utilizzatori dell'*Ordinary* non restò, dunque, immutato: con l'arrivo del biciclo a ruota bassa alcune parti del gruppo sociale costituito dai non utilizzatori si decisero all'uso della bicicletta, dando una nuova fisionomia al gruppo sociale degli utilizzatori. Il concetto "di gruppo sociale pertinente" è riferito agli attori dello sviluppo tecnologico del mezzo, che utilizzano questo concetto per ordinare il loro mondo. Lo sviluppo tecnologico, infatti, va considerato come un processo sociale e non come un fatto isolato, e per tale sviluppo diventano rilevanti i gruppi sociali pertinenti di utilizzatori, che descrivono la loro percezione dei diversi artefatti. Le azioni volte allo sviluppo di nuovi modelli tengono conto di queste differenti percezioni. Per coloro che non utilizzavano l'*Ordinary* a ruota alta perché era difficile da montare e portava a frequenti cadute, esso era un biciclo "mal sicuro". Per un altro gruppo sociale pertinente il modello era considerato rischioso, tuttavia ciò veniva percepito come un'attrattiva. Gli uomini giovani, appartenenti a una classe sociale elevata, potevano dare mostra delle loro capacità

atletiche e del loro coraggio, conferendo all'*Ordinary* caratteristiche che esaltavano la loro mascolinità (Ordinary = biciclo "macho").

L'autore intende dimostrare che il biciclo "macho" era differente dal biciclo percepito come "malsicuro", progettato per rispondere ad esigenze differenti, venduto ed acquistato per scopi diversi e giudicato secondo parametri non omologhi. Bijker, a questo scopo, procede alla decostruzione del biciclo *Ordinary* in due artefatti distinti per spiegare la sua "efficacia" e la sua "inefficacia": il "Macho" e il "Malsicuro". Al fine di definire i due artefatti, egli si riferisce a un gruppo sociale pertinente, con una descrizione che include anche l'indicazione dettagliata di ciò che rende efficace quella macchina per quel gruppo. L'efficacia e l'inefficacia, così, sono trattate come concetti da spiegare, come valutazioni costruite socialmente e non proprietà intrinseche a un artefatto.

L'autore sostiene, dunque, che la storia dello sviluppo del biciclo può essere ricostruita distinguendo due artefatti: il biciclo "Macho" e il "Malsicuro". Essi, anche se celati nel medesimo insieme organizzato di metallo, legno e gomma, costituivano due realtà distinte. Si hanno, infatti, due famiglie progettuali di appartenenza. Per esempio, il Malsicuro diede origine ad una gamma di progetti che cercarono di risolvere il problema della sicurezza.

La decostruzione sociologica dell'*Ordinary* in un biciclo "Malsicuro" e in uno "Macho" corrisponde a dimostrare la flessibilità interpretativa. Quindi lo stesso oggetto può essere costruito in modi e forme diverse, senza che vi sia un'unica soluzione ottimale. La possibilità di dimostrare la flessibilità interpretativa di un artefatto attraverso la decostruzione implica l'esistenza di un punto di partenza per una spiegazione sociologica dello sviluppo degli artefatti tecnologici. Se non si potesse considerare alcuna flessibilità interpretativa, non vi sarebbe una dimensione sociale della progettazione tecnologica.

La cosiddetta devianza della ruota alta nella produzione della bicicletta, che può essere ritenuta strana e inefficace se considerata secondo una visione elitaria, diventa logica se la collochiamo nella prospettiva degli attori dell'epoca. La bicicletta, in seguito, diverrà l'artefatto che noi tutti conosciamo dapprima con l'introduzione della catena di trasmissione, quindi il ritorno a due ruote di pari dimensioni e, infine, con l'introduzione dello pneumatico. Con queste innovazioni la bicicletta assunse il suo attuale nome e si dimostrò sia più sicura sia più veloce rispetto all'*Ordinary*, che pertanto venne accantonato definitivamente.

Si è ritenuto opportuno soffermarsi sulla nascita e sull'evoluzione della bicicletta per ricordare che le ostilità che spesso hanno accompagnato le innovazioni, sia intese come artefatti che come cambiamenti organizzativi, non sono esclusive di questo momento storico. È facile fare un

parallelo, ad esempio, con l'ostilità diffusa, soprattutto in Italia, all'auto elettrica. Tale ostilità potrebbe essere dovuta alla percezione del prodotto, di fatto accessibile solo a benestanti. Inoltre, la diffusione dell'auto elettrica si inserisce in un contesto di cambiamento del concetto stesso di mobilità, come evidenziato nel lavoro del Prof. Colleoni *Mobilità e trasformazioni urbane* (2019). Nell'ambito del presente elaborato il tema della mobilità verrà toccato solo marginalmente, in quanto connesso con le tematiche inerenti alla produzione e al consumo dell'energia; tuttavia, esso diviene paradigmatico delle resistenze che si verificano nella popolazione quando è richiesto un mutamento dello stile di vita.

Per quanto riguarda la mobilità, oggi si cerca di agevolare il cambiamento verso la transizione energetica anche con interventi volti a non favorire la “tribù” degli automobilisti che utilizzano mezzi con motore a scoppio, attraverso l'introduzione di zone a traffico limitato⁸⁶ e di nuovi limiti di velocità, oppure riducendo le zone di parcheggio, per incentivare la mobilità dolce e l'uso dei mezzi pubblici nell'ambito urbano. Vi sono delle resistenze da parte della popolazione, connesse alla difficoltà derivata dal cambiamento, soprattutto per coloro che vivono in territori fortemente antropizzati, ma con una popolazione non concentrata su grandi città (ad es. il Veneto), quindi con una minore efficacia dei mezzi pubblici. Ulteriori resistenze nascono per coloro che hanno più difficoltà ad adattarsi a forme di mobilità alternative alle auto con motore a scoppio, per l'aggravio economico che comporta l'adeguamento del proprio mezzo a un quadro normativo in evoluzione⁸⁷. Forme di resistenza ai cambiamenti non si verificano solo nel contesto della mobilità, ma si riscontrano anche nella produzione e nel consumo di energia a bassa emissione di CO₂, specialmente per l'adeguamento delle abitazioni al fine di renderle più efficienti con l'installazione di sistemi in grado di generare energia in modo autonomo, oppure con il loro inserimento all'interno di comunità locali in cui vi sia uno scambio energetico: le cosiddette “comunità energetiche”. Nell'affrontare questo tema è necessario tenere conto delle ripercussioni economiche, psicologiche comportamentali e di struttura sociale che comporta la transizione energetica, in quanto questo ambito può ritenersi paradigmatico di una connessione tra il cambiamento di comportamenti che dal livello micro hanno effetti sul livello macro. Il riferimento

⁸⁶ Cfr. Corriere della Sera, Milano, *Area B e C di Milano, tutte le regole: chi può entrare, come pagare e di quanto è la multa*, 6/10/2022, in https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_ottobre_06/area-b-c-milano-tutte-regole-chi-puo-entrare-come-pagare-quanto-multa-ef2d2eb6-4560-11ed-ae76-796653a6438b.shtml, data ultimo accesso: 28 agosto 2023.

⁸⁷ Cfr. Parlamento Europeo, Attualità, *Il divieto di vendita per le nuove auto a benzina e diesel nell'UE dal 2035*, aggiornato il 3/07/2023, in https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20221019STO44572/il-divieto-di-vendita-per-le-nuove-auto-a-benzina-e-diesel-nell-ue-dal-2035?at_campaign=20234-Green&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=DSA&at_goal=TR_G&at_audience=&at_topic=Emissions&gclid=EAIaIQobChMI0K_cy_SDgQMVA9N3Ch3o7wuWEAAYASAAEgKf4_D_BwE, data ultimo accesso: 28 agosto 2023.

principale non può che essere la “Coleman boat” (Coleman, 1998), poiché il cambiamento auspicato da società *high carbon* a società *low carbon* risulta microfondato, andando a modificare prima le routine e gli atteggiamenti dei singoli individui, poi favorendo una comunicazione del cambio di valori e di scelte a livello di interazioni micro-comunitarie. Infatti, nel caso specifico trattato in questo elaborato, come vedremo nei capitoli successivi, vi sono quartieri in cui risulta più facile l’installazione di pannelli fotovoltaici, per la presenza di diverse abitazioni vicine tra loro e caratterizzate da una particolare struttura architettonica. Tuttavia, l’aspetto architettonico non spiega perché altri quartieri con le medesime caratteristiche non presentino la stessa diffusione di pannelli fotovoltaici. Una verosimile spiegazione del fenomeno è, appunto, da ricercarsi nelle interazioni che possono esistere nell’ambito delle relazioni di vicinato, che sono informali e favoriscono lo scambio di informazioni, ma al tempo stesso possono generare condizionamenti reciproci. Lo stile di vita, le caratteristiche simili delle abitazioni e i valori di riferimento condivisi, determinano la presenza nella comunità di un maggiore capitale sociale informale, entro il quale il potere di condizionamento degli uni sugli altri risulterà più rilevante.

Figura 20: *dettaglio quartiere ricco di pannelli fotovoltaici*

Fonte: Google Maps

Figura 21: dettaglio quartiere povero di pannelli fotovoltaici

Fonte: Google Maps

3.3. Origine dei comportamenti pro-ambientali

Per poter comprendere appieno cosa orienta le scelte individuali non è sufficiente fare riferimento all'aspetto sociologico, ma bisogna considerare anche il contesto relativo ai valori individuali. Le scelte che contraddistinguono ogni individuo si possono definire comportamenti. Questi ultimi sono condizionati dal contesto dalle regole e dal costruito sociale, nei quali l'individuo riceve un rinforzo nel momento in cui si adegua ed un biasimo nel momento in cui si allontana, ma anche dal comportamento atteso. Tuttavia, è importante considerare il ruolo dell'agenzia per quanto concerne le scelte e le decisioni individuali.

La maggior parte dei comportamenti, inoltre, sono routinari cioè si acquisiscono in automatico: l'esempio classico è guidare l'auto, che è una pratica complessa, la quale necessita di un apprendimento lungo, ma una volta imparata, si esegue in "automatico", salvo alcuni imprevisti che possono sempre accadere. I processi mentali veloci si definiscono euristiche: essi costituiscono una modalità impiegata dal nostro cervello per risparmiare energia mentale. «Le routine sono sequenze di una serie di abitudini; le abitudini sono atti appresi»⁸⁸ (Heimlich, Ardoin, 2021:221). Questi atti non coincidono meramente con schemi motori e risposte fisiche, ma includono anche

⁸⁸ Testo originale: «Routines are sequences of a series of habits; habits are learned acts».

abitudini percettive, cognitive ed affettive che guidano le decisioni a breve e a lungo termine. Ad essere predittori dei comportamenti sono gli atteggiamenti. Questi sono stati definiti da Rosemburg ed Hovland (1960: 3) come «predisposizioni ad una certa classe di stimoli con determinate classi di risposte»⁸⁹ e indicano «un sentimento positivo o negativo generale e duraturo nei confronti di una persona, di un oggetto di una questione»⁹⁰ (Rosemburg ed Hovland 1960: 7).

Avere un atteggiamento negativo sulla questione ambientale porterà anche ad adottare comportamenti non corretti per la salvaguardia dell'ambiente e non contribuirà ad aumentare quella sensibilità ambientale diffusa che è la reale chiave dei cambiamenti a livello sociale o “macro”.

La semplice ripetizione di stimoli condizionati da messaggi ambientali non è fruttuosa: essa, infatti, genera il rischio di operare una desensibilizzazione al messaggio stesso e quindi una perdita di efficacia del messaggio medesimo e di quelli futuri. Per cercare di operare in modo fruttuoso un cambiamento dell'atteggiamento, Manstead (1990) suggerisce tre strategie:

- A) esperienza diretta con l'oggetto dell'atteggiamento, per esempio entrando in contatto con l'ambiente naturale circostante (teoria del contatto)⁹¹;
- B) comunicazioni persuasive come programmi di educazione ambientale;
- C) induzione del cambiamento di comportamento, anche tramite l'uso di incentivi finanziari.

Riguardo all'utilizzo di incentivi, alcune ricerche suggeriscono che gli atteggiamenti possano essere influenzati dai comportamenti. In altre parole, se si utilizzano incentivi per incoraggiare determinati comportamenti, gli atteggiamenti potrebbero adattarsi di conseguenza. Questo processo è legato alla dissonanza cognitiva, che si verifica quando una persona ha contemporaneamente credenze o pensieri contrastanti (Morris & Maisto, 2006). Per risolvere questa dissonanza e sincronizzare pensieri, azioni e sentimenti, le persone potrebbero modificare i loro atteggiamenti o comportamenti. Dato che, di solito, è più semplice cambiare l'atteggiamento piuttosto che il comportamento, si sostiene che la dissonanza cognitiva possa influenzare gli atteggiamenti (Bell et al., 1996; Morris & Maisto, 2006). Per conservare coerenza tra atteggiamenti e comportamenti, si ritiene che l'individuo tenda a sostenere comportamenti che riflettono i suoi atteggiamenti sottostanti.

Per quanto concerne la rilevazione di comportamenti ecologicamente responsabili, bisogna tenere in considerazione un'ampia gamma di indicatori, in quanto diversi comportamenti che Helmich e

⁸⁹ Testo originale: «[...]predispositions to respond to some class of stimuli with certain classes of responses».

⁹⁰ Testo originale: «The term *attitude* should be used to refer to a general and enduring positive or negative feeling about some person, object or issue».

⁹¹ Cfr. Allport G. W., *The Nature of Prejudice*, Addison Wesley, Cambridge (Mass.), 1954, (tr. it., *La natura del pregiudizio*, La Nuova Italia, Firenze, 1973).

Ardoin chiamano “costellazioni di comportamenti” (Heimlich e Ardoin, 2021:221) potrebbero apparire come appartenenti ad un universo valoriale riconducibile ad una sensibilità ambientale ma, a un esame più attento, potrebbero invece risultare ascrivibili a più banali motivazioni economiche. Una persona con forti motivazioni ambientali tenderà ad essere maggiormente resiliente nei suoi comportamenti, mentre un'altra che adotta questi comportamenti per motivi di prestigio sociale o economico, può mutarli più facilmente se cambiano le situazioni ambientali o economiche.

Nell'ambito del presente elaborato si andrà a indagare sulle motivazioni di fondo che portano gli intervistati ad adottare condotte virtuose nei confronti dell'ambiente, anche allo scopo di comprendere quali strumenti siano più utili ai fini comunicativi. Infatti potrebbe risultare più efficace una comunicazione assertiva nel momento in cui ci si rivolge ad un pubblico non ancora orientato, mentre è opportuna una comunicazione più dolce quando vi è già una presa di posizione definita (Contu, 2020:95).

3.4. Critica alla sindrome di Nimby

L'energia elettrica, come abbiamo analizzato nei capitoli precedenti, sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nell'ambito della nostra quotidianità. Visto che il consumo di tale energia è in crescita nel corso del tempo e considerando che la quota della mobilità elettrica sta aumentando, la tendenza all'espansione del suo impiego diverrà sempre più marcata.

La produzione di energia elettrica necessita, essenzialmente, di tre elementi: un tipo di materia prima, un impianto di trasformazione e un luogo di trasformazione. La combinazione del tipo di materia prima dà origine a impianti di produzione che sono destinati a occupare ampie porzioni di territorio e causano diversi tipi di esternalità negative; queste ultime, per quanto possano essere mitigate, spesso non si possono annullare del tutto.

In un contesto in cui produrre energia è una necessità, scegliere come e dove produrla non è semplice. Inoltre, l'esigenza di collocare i luoghi di produzione il più possibile vicino a quelli in cui si consuma, al fine di ridurre la dispersione, facilita l'insorgere di conflitti.

Magnani, nel suo testo del 2018, tratta questo tema in relazione all'accettabilità sociale delle fonti di energia rinnovabile, con particolare riferimento alla sindrome Nimby. Tuttavia, le riflessioni dell'autrice potrebbero essere estese alle forme di energia *tout court*: se vi sono esternalità negative nei sistemi di produzione basati su energie rinnovabili, tali esternalità sono maggiori negli impianti

di produzione da fonti fossili, mentre, come abbiamo precedentemente citato, per il nucleare sussistono problemi di accettabilità.

Magnani richiama il lavoro di Wüstenhagen (Wüstenhagen et al., 2007) per una tassonomia della desiderabilità sociale:

- accettabilità socio-politica propriamente detta
- accettabilità di mercato
- accettabilità relativa alle comunità locali

L'accettabilità socio-politica è da considerare sia dal punto di vista dell'opinione pubblica sia dell'*establishment* del Paese in relazione ad una determinata tecnologia. Questa dimensione va ad incidere sulla strategia politico-industriale-energetica di una nazione.

L'accettabilità di mercato, invece, riguarda il processo di accettazione da parte di produttori e consumatori dell'introduzione di nuove tecnologie. Questo aspetto è, probabilmente, legato al ciclo di vita dei prodotti e al concetto di innovazione. L'innovazione tecnologica è stata definita come: «L'attività deliberata delle imprese e delle istituzioni tesa a introdurre nuovi prodotti e servizi, nonché nuovi metodi per produrli distribuirli ed usarli. Condizione necessaria per l'innovazione è che essa venga accettata dagli utilizzatori, siano essi clienti che acquistano il nuovo bene o servizio sul mercato, o i fruitori di un servizio pubblico» (Sirilli, 1988:41).

L'accettazione di progetti di impianti per la realizzazione di energia all'interno del contesto locale, è il concetto più pertinente alla tematica trattata nel presente elaborato, poiché le domande da me poste, facenti parte della ricerca/studio trattata nel prossimo capitolo, verteranno sulla forma di produzione che risulta più accettabile per gli intervistati nell'ambito del Comune oggetto di studio. In altre parole, l'accettabilità sociale di un'opera si declina con l'accettabilità sociale della comunità in cui si trova ed è determinata dal modo in cui quest'ultima viene interessata dalla potenziale opera. In tal senso, sono stati rivisti gli standard richiesti per i siti designati alla realizzazione di impianti eolici nel nord Europa (Magnani, 2018).

I conflitti su base locale contro impianti di produzione di energia sono stati più accesi negli anni '80 del secolo scorso, soprattutto in relazione agli impianti di energia nucleare, ma anche oggi vi sono delle situazioni conflittuali latenti che potrebbero accendersi. In Toscana, per esempio, si verificano scontri inerenti alla costruzione di nuove centrali geotermiche e, qualora volessimo includere nello sguardo d'insieme anche opere di grande valore strategico avversate da comunità locali in tempi recenti, potremmo citare il cantiere per la realizzazione della TAV in Val Susa.

Questi conflitti toccano esigenze strategiche nazionali e problemi di carattere globale con sentimenti, bisogni e interessi che si ritrovano anche a livello locale.

I protagonisti degli scontri, ossia cittadini di comunità circoscritte che si oppongono a determinate opere all'interno del loro contesto abitativo, dimostrano atteggiamenti egoistici e irrazionali, come riportato da Magnani (2018), Freundeburg e Pastor (1992). Questi cittadini sono stati definiti come Nimby, cioè l'acronimo di *Not In My Backyard* (non nel mio cortile). Con "contesto abitativo" si fa riferimento, in modo più estensivo, ad aree che non sono immediatamente confinanti con le loro proprietà, bensì a zone che rientrano nel loro spazio di interesse.

A volte si possono verificare delle saldature tra comitati locali, in modo da rendere il concetto di "giardino" esteso a realtà sovralocali. Magnani, nel suo studio, sottolinea che le comunità che si muovono per contrastare determinate opere, lo facciano non in funzione di un egoismo locale, bensì a causa della «modalità di intervento o di soluzione proposta per risolvere il problema» (Magnani, 2018:48). Magnani, inoltre, sottolinea che la «lotta non sia contro la collocazione dell'impianto nel proprio cortile, bensì contro la realizzazione di impianti di quel tipo qualunque sia la loro localizzazione» (Magnani, 2018:49). L'autrice respinge l'accusa di ignoranza e superficialità che viene mossa contro questi gruppi locali di protesta, ricordando l'importanza di un «sapere profano, una conoscenza delle condizioni di contesto e un'esperienza delle modificazioni che intercorrono nell'ambiente locale molto più approfondite di quelle - astratte ed avulse - normalmente possedute dagli esperti» (Magnani, 2018:49). In altre parole, secondo la sociologa, i comitati locali sono composti da persone che hanno una competenza del contesto e del problema equivalente a quella che possono avere ricercatori, fisici ingegneri. A mio parere, tuttavia, il valore dell'esperienza e del senso comune non può essere paragonato alle competenze acquisite con lo studio e la ricerca.

Risulta più interessante l'analisi socioculturale che viene compiuta su coloro che vivono in questi territori. Magnani si sofferma soprattutto sulle FER, affermando che le rinnovabili vengono installate in aree rurali in cui la popolazione è ridotta, anziana e con un capitale culturale minore rispetto alle città. Questa è, dunque, una composizione sociale che, oltre a essere fragile, si percepisce come fragile e teme di subire danni non adeguatamente compensati, dovuti alle esternalità negative delle installazioni.

Vista la natura del territorio si è ipotizzato che, con una maggiore informazione inerente ai progetti di installazione di impianti di produzione di energia, anche rinnovabile, gli abitanti delle zone interessate possano accettarli più facilmente. Questo tipo di approccio viene definito "modello del deficit" (Wynne, 1996). I risultati non sono stati apprezzabili in quanto i cittadini di questi territori,

definiti rurali, sono più interessati alle dinamiche locali rispetto a quelle globali. Inoltre, è sempre difficile inserire una novità effettivamente accettabile in un contesto sociale e territoriale. Vi è ampia letteratura sociologica sulla dipendenza del percorso (si veda, ad esempio Mahoney, 2000) pertanto se la novità, in questo caso l'impianto, non porta benefici immediati e riscontrabili dalla comunità, è difficile ipotizzare un'accettazione pacifica della stessa. Come riportato dalla stessa Magnani, infatti, i «problemi locali, tangibili e immediati producono maggior attenzione rispetto a benefici globali, non visibili e indiretti» (Magnani, 2018:57).

Può avere un riscontro più efficace un coinvolgimento che non si basi sull'approccio *top-down*, con soluzioni che, per quanto corrette, sono calate dall'alto, ma che abbia un approccio il più possibile inclusivo.

Indicativo, in questo senso, è stato il lavoro preparatorio per un'opera che non sta creando problemi di ordine pubblico: la galleria di base del Brennero⁹². Quest'opera mira a rafforzare le infrastrutture di trasporto presenti nel "corridoio del Brennero" e, nonostante il tipo di intervento esuli dall'argomento di questa tesi, costituisce un caso studio interessante per le modalità di approccio che sono state adottate. Innanzitutto, erano possibili più soluzioni, tra le quali lasciare la situazione inalterata, oppure tecniche più o meno invasive con differenti pro e contro sia a livello infrastrutturale che economico. L'analisi costi e benefici che ha fornito gli strumenti per operare la scelta fra le alternative, aveva come obiettivi di politica pubblica sia la coesione sociale sia la conservazione ambientale, oltre ad altri fini di natura tecnica (Pompili, 2009:34).

Allo scopo di stabilire una priorità tra gli obiettivi si è proceduto ad indagare, tramite il metodo CATI⁹³, le preferenze della popolazione in provincia di Trento, in quanto ritenuta rappresentativa dell'intera area locale. L'indagine è stata accompagnata da altri strumenti conoscitivi, come la valutazione da parte di esperti locali, e integrata da analisi più propriamente tecniche. Il nodo della questione è l'inclusività nel percorso decisionale di rappresentanti di enti locali, ma anche l'ascolto delle preferenze di un campione rappresentativo della popolazione.

Questo tipo di approccio può essere maggiormente efficace nel ridurre i conflitti rispetto alla sola comunicazione di informazioni. È possibile che il conflitto non venga azzerato poiché, per

⁹² Provincia Autonoma di Trento, *Corridoio del Brennero*, consultabile in <https://corridoiodelbrennero.provincia.tn.it/>, data ultimo accesso: 17 ottobre 2023.

⁹³ Viene chiamata CATI la pratica delle interviste condotte al telefono da parte di operatori che leggono un questionario visualizzato sui loro schermi. Il CATI è un sistema creato per limitare o, addirittura, eliminare i fattori che possono influenzare negativamente la qualità delle informazioni raccolte tramite le tradizionali interviste telefoniche. Per selezionare un campione si inseriscono i nomi o i numeri di telefono delle persone da intervistare, concordando con il committente dei parametri da rispettare per l'estrazione. In alternativa, per includere coloro che non sono presenti nelle liste telefoniche, si può utilizzare la generazione casuale di numeri, raggruppabili per le diverse aree geografiche soggette all'indagine.

definizione, la popolazione risulta eterogenea, ma portato al punto di essere gestito dalla comunità di riferimento nel momento in cui le scelte sono maggiormente inclusive. Ciò, appunto, è dimostrato dalla realizzazione del corridoio del Brennero, la quale è avvenuta senza alcun conflitto, a differenza di altre opere pubbliche che hanno provocato proteste e opposizioni da parte della popolazione.

Un progetto pubblico può avere maggiore o minore successo in funzione del grado di accettazione da parte della comunità locale. Vi sono variabili che possono influenzare tale grado di accettazione. È notevole l'importanza della coesione sociale al fine della trasmissione di valori e idee, per agevolare un cambiamento a livello "macro"; inoltre è fondamentale articolare il processo decisionale sui corpi intermedi, i quali possono fungere da cassa di compensazione, allo scopo di aumentare le probabilità di accettazione di un'opera.

Esiste un altro aspetto che influisce sull'accettabilità di un'opera che va a interferire nell'equilibrio di un luogo, ossia la predisposizione da parte degli abitanti e degli amministratori a concedere o meno fiducia ai loro interlocutori e, di riflesso, all'opera stessa.

A questo punto vale la pena riflettere sul concetto stesso di fiducia. Essa è stata definita da Mutti come:

«un'aspettativa di esperienze con valenza positiva per l'attore, maturata sotto condizioni di incertezza, ma in presenza di un carico cognitivo e/o emotivo tale da permettere di superare la soglia della mera speranza. Cognitivamente, la fiducia si colloca in un'area intermedia tra totale ignoranza e completa conoscenza; emotivamente, essa occupa lo spazio compreso tra totale assenza di rassicurazioni emotive e fede cieca. Nel caso di totale ignoranza e di totale assenza di rassicurazioni emotive non esistono gli elementi minimi per attivare un atto fiduciario, mentre in caso di completa conoscenza e di fede cieca ci troviamo, dal punto di vista dell'attore, in un contesto di certezze che non hanno bisogno della fiducia. Dimensioni cognitive e dimensioni emotive risultano poi variamente intrecciate nei singoli atti fiduciari». (Mutti, 1998:516).

In altre parole, la fiducia gioca un ruolo fondamentale in quell'area grigia della conoscenza dove la scelta se avere un atteggiamento di apertura o di chiusura dipende da inclinazioni personali, esperienze pregresse e ambiente in cui si è cresciuti.

Mutti (1998:517) compie una classificazione della fiducia, in base a coloro a cui viene rivolta.

Sostanzialmente possiamo riprodurre la seguente ripartizione della fiducia:

Figura 22: possibile ripartizione della fiducia

Elaborazione personale tratta da Mutti, A. (1998). *La teoria della fiducia nelle ricerche sul capitale sociale*.

Le combinazioni possono essere plurime.

- La fiducia interpersonale generalizzata si accorda all'affermazione: «gran parte della gente è degna di fiducia» (Mutti, 1998:519)
- La fiducia interpersonale focalizzata si concentra su una determinata persona, o gruppi di persone, ma ben identificati.
- La fiducia istituzionale può essere diretta verso un'istituzione specifica, come ad esempio il governo, nel caso di fiducia focalizzata.
- La fiducia istituzionale, invece, può essere generalizzata se viene orientata verso concetti su cui si reggono i sistemi, ad esempio il sistema democratico.

Ai fini di questa tesi i concetti di fiducia più interessanti sono quelli istituzionali, sia che si parli di fiducia generalizzata, cioè verso le componenti base del sistema, sia che si tratti di quella focalizzata, ossia indirizzata verso istituzioni specifiche. I meccanismi d'innescio delle due "fiducie" non sono uguali: quella focalizzata a istituzioni specifiche è in calo un po' ovunque, mentre quella generalizzata continua ad esprimere discrete *performance*. (Mutti, 1998:526).

La fiducia generalizzata può dipendere dal livello di sicurezza di cui gode una persona e ciò può mutare in base a variabili quali la famiglia di origine e il livello culturale acquisito, oppure a variabili di sistema, come una più equilibrata distribuzione delle risorse.

Il calo della fiducia focalizzata in Europa è imputato da Mutti anche all'erosione del potere delle varie istituzioni, logorate sia da influenze substatuali che sovranazionali, oltre che a un calo delle *performance* rispetto alle aspettative dei cittadini.

Allargando lo sguardo a realtà sovranazionali e utilizzando come indicatore significativo il messaggio dato dalle istituzioni nel periodo della pandemia da Covid-19, notiamo che, mentre nei

Paesi dell'Europa occidentale i tassi di vaccinazione superano il 70%⁹⁴, nei Paesi dell'est che hanno avuto esperienze di governi autoritari più recenti, i tassi di vaccinazioni sono inferiori, fino ad arrivare al dato della Bulgaria che è attualmente il paese meno vaccinato d'Europa⁹⁵. In questo caso, probabilmente, la fiducia istituzionale non è l'unica spiegazione possibile, ma potrebbe essere una variabile in grado di spiegare questa diversità di risposta da parte della popolazione. Risulta interessante, inoltre, riflettere sulla differenza, in termini di velocità di adesione, fra i cittadini appartenenti a centri urbani e quelli residenti in zone periferiche, oltre che sui dati relativi al livello di istruzione, anche negli Stati in cui si è riscontrata un'ottima risposta alla campagna. «Chi [...] non ritiene i vaccini sicuri ed efficaci (8%), è meno informato sui vaccini e si informa prevalentemente sui social network, forum e blog; appartiene alla Generazione X (42-57 anni) e presenta un livello di istruzione più basso» (The European House-Ambrosetti, 2022:29)⁹⁶.

In altre parole, la fiducia verso le istituzioni può aiutare o minare il dialogo per l'implementazione di un'opera: tale dialogo risulta maggiormente difficile da costruire quando le persone si sentono più fragili.

⁹⁴ Cfr. Il Sole 24 Ore, *Vaccini nel mondo*, 02/09/2023, consultabile in https://lab24.ilsole24ore.com/vaccinazioni-mondo/?refresh_ce=1, data ultimo accesso: 2 novembre 2023.

⁹⁵ Cfr. López Gómez J., *Il paese meno vaccinato d'Europa: la Bulgaria*, 09/12/2021, euronews.it, consultabile in <https://it.euronews.com/2021/12/09/il-paese-meno-vaccinato-d-europa-la-bulgaria>, data ultimo accesso: 2 novembre 2023.

⁹⁶ The European House-Ambrosetti, *Gli Italiani e le vaccinazioni nello scenario post-Covid-19. Fiducia o scetticismo*, 2022, consultabile in <https://eventi.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/sites/221/2021/11/20220614-Paper-Vaccine-Confidence.pdf>, data ultimo accesso: 2 novembre 2023.

CAPITOLO IV

DISEGNO DI RICERCA

4.1. Obiettivi e metodologia della ricerca

Questa tesi mira a comprendere quali sono le motivazioni che possono spingere le persone ad adottare misure o, in subordine, ad accettare soluzioni che favoriscano la transizione energetica. Per questo motivo ho deciso di condurre una ricerca sul campo di tipo qualitativo, sottoponendo a un campione non rappresentativo di popolazione delle interviste strutturate. Tale campione è composto di persone che hanno installato nella loro abitazione pannelli fotovoltaici. Tale scelta permette di indagare quale “costellazione di comportamenti” possa motivare gli attori, tenendo presente che ci si cala in una realtà multidimensionale, nella quale divengono significativi elementi economici, sociali e di sensibilità ambientale. Quest’ultima può essere declinata in una visione tradizionale, intesa come insieme di stereotipi inerenti alla naturalità di certi paesaggi e comportamenti tipici di una realtà rurale, in cui i protagonisti sono cresciuti e hanno interiorizzato norme, pratiche, abitudini, ossia ne hanno assimilato la struttura, se essa viene considerata come un insieme di schemi e risorse (Sewell, 1992).

Questo elaborato mira alla comprensione delle motivazioni dei soggetti intervistati che hanno deciso di dotarsi di pannelli fotovoltaici.

La domanda di ricerca alla base di questo studio, dunque, tende a comprendere le motivazioni di fondo che si riscontrano nella scelta di utilizzo della tecnologia suddetta.

Il riferimento weberiano qui è particolarmente indicato, in quanto si tratta di capire il senso di questa azione nel modo più esaustivo, ovvero di indagare come questa azione si cali nel contesto più ampio di una evoluzione del paradigma energetico.

Il cambio del paradigma energetico si può declinare sia in una differente accettazione di impianti di produzione di energia, sia in una correlazione dell’impiego di elettricità autoprodotta per un’evoluzione degli strumenti per la mobilità.

4.2. Ambito di ricerca

Il contesto geografico studiato coincide con il comune di Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso⁹⁷; si tratta di un comune di piccole dimensioni, con circa 9000 abitanti, prossimo al secondo centro della provincia stessa. Il numero dei residenti è sempre aumentato, in modo particolare dopo gli anni Duemila: nel 2001 la popolazione residente era di circa 7000 abitanti.

Il reddito medio, usando come indicatore l'imponibile IRPEF, è di oltre 21.000 € a dichiarante; anche questo dato è migliorato rispetto al 2001 (€ 15.530).

La densità abitativa per kmq è pari a 461,8. Il comune ha un'estensione di 19.91 kmq e unisce al centro due frazioni: Bocca di Strada e Sarano.

La conformazione territoriale permette la rappresentazione di un microcosmo, in quanto vi sono ampie aree di pertinenza agricola nella parte sud-occidentale del comune e una zona industriale nella parte nord al confine con il comune di Susegana. Sia il centro che le frazioni sono più densamente abitati. Il modello abitativo è estremamente variegato: in altre parole, si trovano sia abitazioni recenti che datate, condomini e villette monofamiliari e bifamiliari.

All'interno delle frazioni vi sono quartieri dove è più facile riscontrare la presenza di villette mono e bifamiliari, mentre in altre vie/quartieri sono più frequenti i condomini. Questi, poi, generalmente non appaiono come edifici particolarmente alti e, da un controllo effettuato sui citofoni, hanno una decina di alloggi al loro interno. Le citate caratteristiche tipiche dei comuni medio-piccoli del nord Italia, unitamente all'evidente comodità per lo scrivente di poter lavorare in questo territorio, rendono il centro abitato particolarmente adatto ai fini di questa ricerca.

A mio parere, questo contesto così variegato rappresenta in modo quasi idealtipico un territorio che racchiude l'eterogeneità della regione di appartenenza, la quale si contraddistingue per aree densamente abitate senza la presenza di una metropoli. In Veneto, infatti, si riscontra una densità abitativa pari a 266 persone per kmq. È interessante che Colleoni ponga l'intera regione Veneto come area metropolitana, a differenza di quanto riporti per altre realtà, in cui cita solo le città (Colleoni, 2019:89). Riguardo alle aree metropolitane, lo stesso Colleoni ne ricorda il processo di formazione: «Le aree metropolitane italiane si sono formate nel corso di un processo pluridecennale che ha visto cambiare in modo sostanziale la distribuzione territoriale degli insediamenti abitativi, produttivi e di servizio del nostro Paese. La dispersione degli insediamenti nei territori periurbani unitamente all'aumento delle interazioni funzionali tra le città hanno portato

⁹⁷ Si veda il sito Comuni-Italiani.it, consultabile in <http://www.comuni-italiani.it/026/075/>, data ultimo accesso: 6 novembre 2023.

alla formazione di aree metropolitane contraddistinte, come abbiamo visto, dal più forte incremento di popolazione» (Colleoni, 2019:85).

Il Comune scelto come area di studio, rappresenta per chi scrive un piccolo centro in cui si possono riscontrare le fragilità delle aree rurali ma, allo stesso tempo, alcune problematiche tipiche di aree più densamente abitate.

La storia della sociologia vede la valutazione di un caso di studio rappresentato da una cittadina scelta arbitrariamente come campione significativo di una nazione. In questo caso non è stata condotta un'osservazione partecipante con uno studio della vita sociale della città e dei suoi abitanti, ma per quanto riguarda questa tesi, Santa Lucia di Piave è la mia Muncie, ovvero quella cittadina oggetto di studio da parte dei coniugi Lynd, ove essi condussero un'osservazione partecipante arricchita da interviste in profondità con testimoni qualificati. Tale lavoro si tradusse nella pubblicazione di *Middletown* nel 1929.⁹⁸ La mia ricerca non ha l'ambizione di essere importante come *Middletown*, ma posso affermare che Santa Lucia è la mia Muncie. Per essere più preciso, non è stato preso in esame l'intero territorio comunale, bensì le frazioni di Sarano e Bocca di Strada, insieme ad alcune vie che da queste frazioni vanno verso il centro del paese. Quindi, come si evince dalla cartina sottostante, si tratta di alcune zone fra le più densamente abitate del comune e innervate da un'arteria ad alto scorrimento (la strada, denominata "Via Distrettuale" che da Conegliano attraversa Sarano, Bocca di Strada per poi uscire dal territorio comunale ed entrare in quello di Mareno di Piave). Per raggiungere i recapiti dove avevo rilevato i pannelli fotovoltaici e, successivamente, per somministrare le interviste, ho utilizzato la bicicletta, anche al fine di rimanere nello spirito di questa ricerca.

⁹⁸ ⁹⁸ Cfr. Lynd R.S. & Lynd Merren H., *Middletown: A Study in American Culture*, Harcourt, Brace and Company, New York, 1929.

Figura 23: territorio comunale di Santa Lucia di Piave⁹⁹

Fonte: <https://www.italiamappata.it/veneto/471-santa-lucia-di-piave/mappa>

⁹⁹ Le scritte delle cartine topografiche sono sempre rivolte verso Nord in modo tale da comprendere la dislocazione geografica del territorio.

4.3. Metodologia di ricerca

La selezione delle famiglie è avvenuta studiando il territorio. Tramite l'applicazione "Google maps" ho potuto osservare le vie oggetto di studio dall'alto e verificare quali costruzioni avevano installato impianti fotovoltaici; in alcuni casi si è operata una comparazione storica, appurando se prima vi erano pannelli solari, in quanto, per alcune vie secondarie, erano disponibili solo foto delle case in tempi diversi. Tramite quest'applicazione ho potuto rilevare i numeri civici delle abitazioni dotate di pannelli fotovoltaici installati.

Successivamente mi sono recato presso ogni singolo numero civico, al fine di ottenere i dati anagrafici della famiglia residente.

Una volta stilata la lista, sono state inviate delle lettere di presentazione di questo progetto di ricerca, anche grazie all'ausilio del comune di Santa Lucia di Piave che lo ha patrocinato. Infine, ho avuto la possibilità di effettuare le interviste seguendo la traccia da me preparata.

Le interviste sono state svolte quasi tutte in italiano tranne una, in cui l'interlocutore ha parlato sempre in dialetto veneto stretto e per la quale, nel lavoro di trascrizione, è stata necessaria anche una traduzione che ho reso il più fedele possibile all'originale.

L'ultima di queste interviste è stata somministrata a un interlocutore privilegiato, ossia a una persona che non solo ha competenza professionale nel campo dei pannelli fotovoltaici, ma che ha ricoperto il ruolo di assessore nell'ambito di una precedente amministrazione di Santa Lucia di Piave con delega alle politiche energetiche, innovazione urbanistica ed edilizia privata. Questa intervista, codificata con il numero 64, anche alla luce di quanto emerso da quelle precedenti, è stata particolarmente significativa.

Le interviste sono state trascritte e anonimizzate ed è stato assegnato un numero a ogni intervistato. Successivamente è stata effettuata un'analisi delle interviste attraverso il software Nvivo¹⁰⁰. Mediante questo software si sono creati dei nodi, ovvero dei punti focali nell'ambito di questa tesi, attraverso i quali redigere successivamente l'analisi delle interviste vera e propria.

4.4. Struttura dell'intervista

L'intervista è di tipo strutturato.

¹⁰⁰ Cfr. gmsl-software scientifico, *Nvivo. Analisi Qualitativa dei dati*, consultabile in <https://www.gmsl.it/nvivo/>, data ultimo accesso: 11 novembre 2023.

Di seguito illustrerò com'era composta la batteria delle domande e quali aspetti si volevano cogliere.

La prima intervista è stata realizzata il 15 marzo 2023 e successivamente a questa, che si può definire "test", la struttura delle domande è stata rivista. Qui riporto la sua versione definitiva.

Intervista

- **Dati Personali**

- Quanti anni ha?
- Qual è il suo titolo di studio?
- Qual è la sua occupazione?

- **Struttura della casa:**

- Anno di costruzione dell'immobile
- È di proprietà?
- Qual è la metratura dell'immobile?
- Ha dello scoperto?
- Ha un orto?

- **Motivazione della scelta**

- Cosa ne pensa del cambiamento climatico?
- Quali sono i motivi che l'hanno spinto all'installazione dei pannelli fotovoltaici?
- Come ha maturato queste sue opinioni personali riguardo ai pannelli fotovoltaici?
- Conosceva amici o parenti che lo avevano già fatto?
- Quanto tempo ha pensato prima di installare i pannelli?
- L'installazione dei pannelli è stata vincolata o agevolata da pratiche edilizie?
- Utilizza o ha usato delle agevolazioni fiscali? Quanto sono state rilevanti per la decisione (lo avrebbe fatto lo stesso in assenza di incentivi)?

- Prima di installare i pannelli, ha fatto un calcolo accurato dell'investimento e del possibile risparmio?

- **Dati tecnici**

- Che potenza installata ha?
- Sa quante ore gli impianti sono produttivi in un anno?
- Aveva in precedenza pannelli solari?
- I pannelli sono connessi alla rete o ha batterie di accumulo?

- **Pannelli fotovoltaici e rete sociale**

- Secondo lei sarebbe da favorire la diffusione di pannelli fotovoltaici?
- Conosce le comunità energetiche?
- Se vi fosse l'opportunità ne farebbe parte?
- Quale sarebbe, secondo lei, il mix energetico di cui l'Italia dovrebbe dotarsi?

- **Abitudini personali e mobilità**

- Per muoversi usa i mezzi pubblici o preferisce mezzi privati?
- Possiede bici/monopattino elettrico?
- Ha l'auto elettrica?
- Cosa ne pensa della norma che obbligherà le case costruttrici a fabbricare solo veicoli elettrici dal 2035?

- **Domande sul grado di accettazione di diversi impianti, se fossero proposti sul territorio comunale**

- Cosa ne pensa dell'energia nucleare? I suoi familiari hanno la sua stessa opinione in merito?
- In che misura accetterebbe nel comune di residenza:
 - una fattoria fotovoltaica,

- pale eoliche
- centrale termoelettrica a gas
- centrale termoelettrica a carbone
- centrale nucleare

- **Domande utili a definire ulteriormente l'ordine valoriale dell'intervistato**

- Fa uso di prodotti biologici o preferisce l'agricoltura convenzionale?
- È onnivoro, vegetariano, vegano?

Come si evince dai punti evidenziati in grassetto, l'intervista inizia in modo leggero, chiedendo informazioni generali per poi addentrarsi nell'argomento. La distribuzione delle domande nel corso del colloquio ha l'obiettivo di accompagnare l'intervistato ad affrontare in modo più approfondito il tema del fotovoltaico, ponendo solo in seguito quesiti che richiedono di esprimere una visione di futuro; pertanto, comportano un grado di astrazione maggiore.

Inoltre queste domande, esulando dall'ambito tecnico e dalla storia individuale, offrono la possibilità di esprimere considerazioni maggiormente emotive.

Gli ultimi due quesiti, oltre ad aiutare a definire il quadro valoriale, permettono anche di abbassare il *pathos* nell'intervista.

Figura 24: *come mi sono mosso per le interviste*

CAPITOLO V

ANALISI DEL CAMPIONE

5.1. Dati relativi al campione e considerazioni

Sono state rilevate oltre sessanta unità familiari la cui abitazione disponeva di pannelli fotovoltaici. Tra le sessanta, è stato possibile realizzare diciannove interviste. Nonostante questo non sia un campione rappresentativo, ho voluto registrare alcuni dati socioeconomici riguardo agli intervistati, in modo da poter esporre anche un'immagine il più possibile esemplificativa del campione interessato. Di seguito, si procederà a un'analisi di tale campione attraverso la redazione di tabelle che riportano i diversi dati relativi alle persone cui sono state poste le domande.

Figura 25: tabella riassuntiva dei dati raccolti

Codice intervista	Tipo abitazione	Giardino	Orto	Mq	Anno acquisto	Genere intervistato	Età intervistato	Titolo di studio intervistato	Potenza installata (Kw)	Età impianto (anni)	Tipo di incentivo
1	monofamiliare	presente	presente	240	2012	coppia	60	lic. media	6,00	1	110%
3	monofamiliare	presente	assente	80	1970	uomo	56	sec. superiore	4,50	11	GSE
5	monofamiliare	presente	assente	200	1968	uomo	65	lic. media	4,50	13	GSE
8	monofamiliare	presente	assente	150	1992	uomo	68	sec. superiore	5,80	13	GSE
10	monofamiliare	presente	presente	240	1977	uomo	56	lic. media	6,00	2	50%
12	monofamiliare	presente	assente	144	1964	donna	57	lic. media	4,00	8	nessuno
17	bifamiliare	presente	presente	90	1970	uomo	53	dipl. professionale	4,90	5	50%
18	monofamiliare	presente	presente	150	1978	uomo	75	lic. elementare	12,00	11	GSE
19	monofamiliare	presente	presente	110	1965	uomo	69	sec. superiore	8,71	2	110%
22	bifamiliare	presente	presente	240	1997	donna	49	sec. superiore	7,00	11	GSE
23	monofamiliare	presente	assente	200	2000	uomo	65	sec. superiore	4,10	1	50%
25	monofamiliare	presente	assente	150	2022	uomo	65	dipl. professionale	6,00	1	nessuno
26	monofamiliare	presente	assente	130	2020	uomo	61	sec. superiore	6,00	1	50%
28	bifamiliare	presente	assente	240	2006	uomo	54	sec. superiore	5,00	10	GSE
30	bifamiliare	presente	presente	240	1986	uomo	n/a	n/a	4,16	10	GSE
33	monofamiliare	presente	presente	220	1979	uomo	57	dipl. professionale	6,00	10	GSE
35	monofamiliare	presente	presente	200	1980	donna	75	lic. elementare	3,00	10	GSE
60	monofamiliare	presente	presente	100	1920	uomo	73	dipl. professionale	2,50	13	GSE
64	bifamiliare	presente	assente	180	1996	uomo	56	sec. superiore	2,00	14	GSE

Elaborazione personale

Sulla base della tabella riportata, si possono desumere alcuni dati significativi, come si evince dalla figura che segue:

Figura 26: principali dati relativi alle caratteristiche delle abitazioni, all'età degli intervistati e agli impianti fotovoltaici

Caratteristiche:	Media	Mediana
Dimensione abitazione (mq)	174	180
Anno di acquisto		1980
Età intervistato (anni)	62	60,5
Potenza installata (Kw)	4,16	5
Età impianto (anni)	7,74	10

Elaborazione personale

Vi sono altre distribuzioni che reputo interessanti ai fini di questa ricerca, come evidenziato nelle seguenti figure.

Figura 27: titolo di studio in possesso degli intervistati

Titolo di Studio	Nr.	%
licenza elementare	2	10,53
licenza media	4	21,05
qualifica professionale	4	21,05
diploma di maturità	8	42,11
laurea triennale/magistrale	0	0,00
dottorato	0	0,00
Dato mancante	1	5,26
Totale	19	100

Elaborazione personale

Figura 28: genere degli intervistati e situazioni in cui le risposte sono state fornite da una coppia

Genere intervistato	Nr.	%
Maschio	15	78,95
Femmina	3	15,79
Coppia	1	5,26
Totale	19	100

Elaborazione personale

È interessante notare anche le variazioni sia della potenza sia del tipo di incentivo usato in base all'età dell'impianto, come si nota dalle tabelle riportate nelle figure seguenti.

Figura 29: *potenza installata impianti fino a tre anni con il tipo di incentivo usato*

Impianti fino a tre anni			
Cod. inter.	Potenza installata	Età imp.	Tipo di incentivo
1	6,00	1	110%
10	6,00	2	50%
19	8,71	2	110%
23	4,10	1	50%
25	6,00	1	n.i.
26	6,00	1	50%
potenza media	6,14		
potenza mediana	6,00		

Elaborazione personale

Figura 30: *distribuzione percentuale tipo di incentivo per gli impianti fino a tre anni*

Distribuzione tipo di incentivo su impianti fino a tre anni	%
GSE	0
1,10	33
0,50	50
Nessun incentivo	17
Totale:	100

Elaborazione personale

Figura 31: *potenza installata impianti da quattro a nove anni*

Impianti 4/9 anni			
Cod. inter.	Potenza installata	Età imp.	Tipo di incentivo
12	4,00	8	n.i.
17	4,90	5	50%
potenza media	4,45		
potenza mediana	4,45		

Elaborazione personale

Figura 32: distribuzione percentuale tipo di incentivo per gli impianti 4/9 anni

Distribuzione tipo di incentivo impianti 4/9 anni	%
GSE	0
110%	0
50%	50
Nessun incentivo	50
Totale:	100

Elaborazione personale

Figura 33: potenza installata impianti di oltre dieci anni con il tipo di incentivo usato

Impianti over 10 anni			
Cod. inter.	Potenza installata	Età imp.	Tipo di incentivo
3	4,50	11	GSE
5	4,50	13	GSE
8	5,80	13	GSE
18	12,00	11	GSE
22	7,00	11	GSE
28	5,00	10	GSE
30	4,16	10	GSE
33	6,00	10	GSE
35	3,00	10	GSE
60	2,50	13	GSE
64	2,00	14	GSE
potenza media	5,13		
potenza mediana	4,50		

Elaborazione personale

Figura 34: distribuzione percentuale tipo di incentivo per gli impianti di oltre dieci anni

Distribuzione tipo di incentivo impianti over 10 anni	%
GSE	100
110%	0
50%	0
Nessun incentivo	0
Totale	100

Elaborazione personale

confine e di protezione, dall'altra si partecipa allo spostamento dei confini emozionali e ad un'evoluzione del sistema abitativo. La casa intesa come sistema vivente e luogo dove trascorriamo la maggior parte della nostra vita, sarà il luogo della nostra memoria, crea un rapporto interattivo e di scambio con chi la abita, garantendo uno stile di vita adeguato alle nostre esigenze». (Pennancino, 2018: 176)

In altre parole, la casa e le caratteristiche della casa sono direttamente connesse alla percezione di noi stessi e alla qualità di vita che abbiamo. Luoghi che siano spaziosi, dotati di giardino (tutte le case del campione intervistato) o di orto dove potersi autoprodurre cibo di qualità (la presenza dell'orto nel campione è in 10 abitazioni su 19), sono rilevatori di una casa atta a soddisfare le aspettative di una buona qualità di vita.

Oltre la metà del campione intervistato esprime come massimo grado di istruzione raggiunto il diploma professionale. Il genere delle persone intervistate è estremamente sbilanciato verso il sesso maschile (79%): questo potrebbe far propendere per un'interiorizzazione della suddivisione dei ruoli familiari ispirata a un modello patriarcale.

Per quanto riguarda gli impianti, si nota la crescita della potenza in quelli più recenti e l'importanza dell'incentivo come driver che guida alla loro installazione. Infatti, si può notare che nel periodo di tempo in cui non vi era più l'incentivo del GSE e mancava il 110%, il numero di impianti è inferiore a quello relativo agli impianti montati negli ultimi tre anni. Probabilmente l'incentivo o, meglio, il modello di incentivo usato, non influisce solo sulla scelta "Se installare l'impianto", ma influisce anche sul modello installato, ossia possono cambiare le aspettative in base alla taglia installata. Un impianto con poca potenza può essere utile semplicemente a coadiuvare le pratiche domestiche, mentre uno di maggiore potenza richiede un cambio di approccio, cioè l'organizzazione quotidiana viene adattata in funzione all'energia erogata dall'impianto. Ciò diviene centrale non solo per gli elettrodomestici, ma anche per soddisfare i bisogni di termoregolazione dell'unità abitativa; inoltre potrebbe anche interagire con artefatti atti alla mobilità. Tuttavia, per indagare le motivazioni e il modo in cui si è evoluto l'uso di questi impianti, è opportuno leggere la trascrizione delle interviste.

5.2. Analisi delle interviste

Come precedentemente scritto, le interviste sono state prima trascritte, poi anonimizzate, attribuendo loro un Codice e, successivamente, rielaborate con il programma Nvivo. Questo software ha permesso di evidenziare i punti focali delle interviste, ossia di vedere quali temi sono più ricorrenti e quali emergono maggiormente nel contesto delle risposte fornite. Ciò è stato possibile, in parte, grazie alla struttura dell'intervista e, in parte, a causa della sensibilità degli intervistati verso alcuni aspetti che via via si sono manifestati. Per maggior chiarezza, si inserisce di seguito una tabella che riporta il codice degli intervistati, con la data dell'intervista e la data della sbobinatura della stessa.

Figura 35: *codice intervistati con data intervista e sbobinatura*

numero interviste	codice intervista	data intervista	data sbobinatura
1	1	24/03/2023	27/03/2023
2	3	22/03/2023	23/04/2023
3	5	17/04/2023	23/04/2023
4	8	17/04/2023	26/04/2023
5	10	08/05/2023	09/05/2023
6	12	02/05/2023	03/05/2023
7	17	09/05/2023	12/05/2023
8	18	10/05/2023	14/05/2023
9	19	10/05/2023	12/05/2023
10	22	19/05/2023	31/05/2023
11	23	29/05/2023	07/06/2023
12	25	24/05/2023	05/06/2023
13	26	23/05/2023	31/05/2023
14	28	23/05/2023	29/05/2023
15	30	15/03/2023	29/03/2023
16	33	08/06/2023	11/06/2023
17	35	30/05/2023	08/06/2023
18	60	21/03/2023	29/03/2023
19	64	09/06/2023	18/06/2023

Elaborazione personale

5.2.1. Risparmio economico

Il più importante è l'aspetto economico o di risparmio. Questo tema ha toccato ogni intervista ed è emerso con più sfaccettature all'interno delle interviste stesse. Il "Risparmio" è la motivazione principale adottata per l'installazione dei pannelli:

Guido: Quali sono i motivi che l'hanno spinto a mettere i pannelli fotovoltaici?

Intervistato: Per risparmiare. (Intervistato Cod. 25)

Intervistato Cod. 22

Guido: Ho capito. Quindi sì. Conosceva amici o parenti che avevano fatto già questa scelta?

Intervistato: Ma, qualcuno lo conoscevo, tanti, c'era tanta gente scettica, tanta gente che dice che non contano niente. Però, a me personalmente, ho visto un buon riscontro.

Guido: Quindi la scelta che l'ha portata a fare è stata soprattutto una scelta di tipo economico.

Intervistato: Eh certamente. (Intervistato Cod. 22)

Guido: Però, siccome si parla tanto, si sta parlando tanto di riscaldamento climatico. La domanda era: ma le persone mettono su i pannelli fotovoltaici per risparmiare oppure per ridurre l'emissione di anidride carbonica?

Intervistato: Secondo me il primo punto è risparmiare. (Intervistato Cod. 25)

Intervistato: È necessario perché quando che la corrente viene prodotta gratis tra virgolette, la uso e non consumo quella che devo pagare.

Guido: Ho capito. Quindi la scelta è una scelta che è mirata soprattutto al fatto che può essere più indipendente ed economicamente vantaggiosa.

Intervistato: Certo (Intervistato Cod. 60)

Intervistato: sì tutti e due e il motivo era che intanto negli anni 2010, potrei sbagliare di qualche anno, poi ho sbagliato di qualche anno, verso il 2010 per arrotondare vi è stato il secondo intervento dello Stato che ha migliorato ancora le condizioni economiche per incentivare. Insomma, no, nel senso che io ho un impianto nel quale per ogni kilowatt che produco guadagno 0.24 € per ogni kW e che oggi non è più questo valore qui. Era un momento molto incentivante, tant'è vero che mi viene fatto l'intervento di 2.5 kW fatto in base ai miei bisogni, quindi un impianto che produce al massimo 2.5 kW, insomma no. E avevo fatto col discorso che il 50% l'avevo pagato io e il 50% l'avevo fatto con il mutuo, diciamo che il mutuo del 50% si è pagato da solo, in più ci guadagnavo qualcosa. Diciamo che non vi è stato un guadagno del 100%, ma del 70% in più. Risparmio sulla quota di corrente che consumo. (Intervistato Cod. 60)

In questi primi stralci relativi a varie interviste emergono delle posizioni quasi idealtipiche, cioè un'attenzione al lato economico e al risparmio che prevale su altre considerazioni. Il dialogo con l'intervistato Cod. 60 si svolge sempre sui binari di un interesse riguardo al lato tecnico/economico completamente rivolto alla dinamica personale di consumo. Anche l'enfatizzazione del termine "gratis" da parte dell'intervistato, seguito dalla parola "pagare" riferita all'energia che non si genera, è indicativo delle motivazioni che hanno indotto il soggetto in questione a scegliere di installare pannelli fotovoltaici. Ovviamente i casi non hanno mostrato sempre in modo chiaro questa evidenza, anzi si riscontrano stralci di interviste dove si può desumere l'attenzione per l'aspetto economico, anche se questa viene in qualche modo camuffata da frasi o parole che riportano alla dimensione valoriale del rispetto dell'ambiente.

Guido: Crede che comunque il punto centrale dei pannelli fotovoltaici sia più l'attenzione per l'ambiente o il risparmio energetico che possono fornire a una famiglia?

Intervistato: Entrambe.

Guido: Entrambe. Quale dei due è maggiore?

Intervistato: Allora, quello che può essere realmente c'è un risparmio che non credo che ci sia più di tanto. L'altro aspetto è la goccia nell'oceano, però è la goccia. (Intervista Cod. 28)

Ci possono essere esperienze personali professionali che si uniscono a esigenze di risparmio.

Guido: Ho visto che ha messo sui pannelli fotovoltaici. Come è arrivato a questa scelta?

Intervistato: Beh, lavoro nell'ambito dell'edilizia quindi già tanti anni fa seguivo e mi interessavo alle fonti energetiche, diciamo, quelle naturali e anche per lavoro. Mi è capitato molto spesso di avere nelle abitazioni dei lavori da fare dove venivano installati questi impianti poi abbiamo deciso per risparmiare un po' [...] Per risparmiare anche nella corrente. (Intervista Cod. 5)

5.2.2. Sensibilità ambientale

Il tema del risparmio, unito a quello della limitatezza del bene “energia”, emerge in alcune interviste effettuate.

Intervistato: I pannelli solari io li ho tutti e due, in pratica, perché effettivamente sfruttando l'energia del sole si può avere a gratis qualcosa ed anche senza inquinare. In pratica, questo è, diciamo, il concetto. (Intervista Cod. 18)

La motivazione economica non è solo la più ricorrente, ma è anche quella che permea diverse interviste, modellandole su questa costellazione di valore. Ho registrato, comunque, degli interventi in cui si avverte che l'accento è spostato sull'ineludibilità della tecnologia fotovoltaica non tanto per ragioni economiche, quanto per una maggiore sensibilità ambientale.

Guido: Quindi le motivazioni che hanno portato lei a scegliere di mettere i pannelli fotovoltaici quali sono?

Intervistato: Principalmente non è stata una motivazione economica, ma è stata una motivazione di, diciamo così, senso civico, cioè cercare di usare, di andare il più possibile, aiutare il più possibile nella direzione delle energie rinnovabili.

Guido: [...] Non ha fatto un calcolo del possibile risparmio che avrebbe avuto?

Intervistato: Sì, un pochino. Mia moglie se ne occupa, ma il problema era che quando noi abbiamo deciso di installarli, era il periodo in cui è bene ricordare l'elettricità. Stava impazzendo, i costi, quindi non riuscivamo. Abbiamo provato a fare dei calcoli, ma la domanda era, resterà questa: il

costo del dell'energia elettrica diminuirà o aumenterà ulteriormente, per cui alla fine tutti i nostri calcoli sono andati, come si dice in veneto, "su par el camin", nel senso che era impossibile fare dei conti e quindi abbiamo, ci siamo buttati un po', abbiamo dato un po' la priorità al discorso ecologico. [...] Secondo me la gente dovrebbe cominciare a pensare e non a pensare solo in termini monetari, ma anche in altri termini, perché se guardi sempre la convenienza, allora dobbiamo accettarla il mondo nel quale viviamo. Cioè, se mi conviene a me va bene, la comunità che si arrangi. (Intervista Cod. 26)

Guido: Perché secondo lei questo sistema deve essere cambiato, "bisogna cambiarlo", mi ha detto?

Intervistato: Sicuramente l'inquinamento. L'inquinamento sicuramente sì, però dopo il discorso è questo: è inutile che noi, i Paesi europei, adottino un sistema mentre gli altri Paesi inquinino come prima. Allora, se è a livello mondiale, i miglioramenti sì, se invece è qualche singolo Paese non so dove siano i benefici. Se noi vediamo solo la Cina, tanto per fare un esempio, l'India, hanno un inquinamento gigantesco. Comunque, avere tecnologia pulita, questo sì, l'energia pulita, poco da dire, questa è. (Intervista Cod. 25)

Questi due stralci di intervista fanno emergere un punto di vista diverso da quelli precedenti. A mio parere, il dato interessante è che le due persone hanno situazioni familiari, ambienti lavorativi e un capitale culturale differente. Ciò si può desumere già dalla diversa proprietà di linguaggio. L'intervistato Cod. 26 ha 65 anni, ha completato le scuole professionali, vive da solo. L'intervistato Cod. 25, invece, ha 61 anni, ha conseguito un diploma di scuola superiore e vive con la moglie. Nonostante queste differenze, essi sono coloro che hanno presentato un approccio riconducibile a una costellazione di valori incentrata sulla salvaguardia dell'ambiente. Vi è un'altra intervista nella quale si riscontra un approccio che riesce a operare una sintesi delle varie dimensioni, non tralasciando l'aspetto economico. Si tratta dell'intervista Cod.64, di cui riportiamo uno stralcio.

Intervistato: L'energia costava anche relativamente poco rispetto, poi, agli aumenti che ha avuto ultimamente, no. Uno dice: ma chi me lo fa fare, cioè allora un impianto costava veramente una cifra, una cifra importante, e non è quello. Bisogna capire che adesso viviamo in un mondo

globale, in un mondo circolare dove tutti i nostri comportamenti, bene o male, in qualche maniera ci ritornano dietro, mi tornano indietro, quindi in termini ambientali. (Intervista Cod. 64)

5.2.3. Fiducia istituzionale

L'intervistato Cod.64, nello stralcio riportato in precedenza, ricorda come il problema energetico sia globale e richieda, dunque, una *governance* globale. Uno dei dati più rilevanti che è emerso nelle interviste è una scarsa fiducia nella comunicazione istituzionale, al punto che il mondo di riferimento diventa il proprio contesto, in cui si ha effettiva possibilità di incidere nelle scelte quotidiane.

Guido: Secondo lei, qual è il mix energetico di cui l'Italia dovrebbe dotarsi?

Intervistato: Beh, tutte le case col fotovoltaico. Cioè, chissà, se tu puoi produrti tu l'elettricità ben venga. Perché sinceramente io pagare quei [...]. Io sono ignorante su queste cose, però io ho capito che quelli che sono a capo di tutto fanno di tutto per fregarti e ti fregano soldi, perché anche con il gas, te lo fanno pagare un mucchio di soldi. Però loro lo avevano già comprato da mò e ce l'hanno là fermo e ce lo fanno pagare. Insomma, sono tutte bugie, sono tutte balle. Quindi se io potessi anche procurarmi il gas da solo, lo farei. Per esempio, d'estate io il gas lo uso solo per cucinare perché ancora non ho l'induzione, ma se no io, per l'acqua calda, ho i pannelli solari e sono da una vita che li ho, quando era ancora vivo mio padre. (Intervista Cod. 25)

Intervistato: Allora, diciamo che questo non glielo so dire, perché? Perché è logico che ci sono tante leggi, leggine, problemi che vanno fuori della mia competenza. Sicuramente quello che è, diciamo, la problematica, che in Italia per far carte ne pensiamo una più del diavolo, frena molto questa cosa, perché io sono stato il primo a installare i pannelli quelli dell'acqua calda, ma ci ho impiegato sei mesi di carte per farli metter su finché, facendo anche guerra col Comune, sono andato a dichiarare che me li installavo io. Se no, loro volevano... e c'è questa carta e c'è questa carta e c'è questa carta... I pannelli mi sono arrivati a luglio, no a luglio, a gennaio, e li ho installati a luglio. Perché ogni mese mancava una carta. Ma allora chiedi la carta, Sì, ma tu chiedi la carta? Io la chiedo all'autorità che serve. La carta vale un mese. Quando mi arriva la carta non va, non va più bene. Queste qui sono le cose teatrali, purtroppo, dell'Italia che bisogna

barcamenarsi in mezzo e questo posso dirlo ad alta voce perché ho un'azienda da 45 anni e devi sempre barcamenarsi perché c'è questo, c'è questo, c'è questo. (Intervista Cod. 08)

Questi interventi appartengono a due persone che hanno conseguito rispettivamente il diploma di terza media e un titolo di diploma superiore. È possibile che, sulla scorta di quanto scritto sulla fiducia istituzionale nel capitolo 3, vi sia un senso di fragilità maggiore avvertito dalla persona con meno risorse culturali, la quale manifesta in maniera più evidente un atteggiamento di sfiducia. L'altro intervistato, invece, sottolinea il problema dei deficit istituzionali adottando una posizione più attiva. La mancanza di fiducia, infine, può essere causata da effettive mancanze da parte dello Stato, inerenti, per esempio, alla pratica relativa al bonus del 110%, come evidenziato nel dialogo seguente.

Guido: È stato agevolato oppure ostacolato dalla burocrazia, non so per il 110% o per altro?

Intervistato: Le pratiche sono iniziate nel rispetto totale della legge vigente, mano a mano, passo passo, soltanto che la legge adesso ci ha ingabbiati e che non ci permette più di fare la cessione del credito. È semplice.

Guido: Ho capito. Tornasse indietro lo farebbe ancora?

Intervistato: Se la legge fosse rispettata dallo Stato, certamente. (Intervista Cod. 64)

5.2.4. Incentivi

Come abbiamo visto nel primo sottoparagrafo, risulta fondamentale l'aspetto economico nella scelta di installare i pannelli fotovoltaici. Il risparmio può essere un'immagine mentale e non è detto che l'eventuale risparmio economico corrisponda rigorosamente a tale immagine.

Questo aspetto emerge nel dialogo che segue:

Guido: Prima di installare i pannelli ha fatto un calcolo accurato dell'investimento?

Intervistato: Ho fatto fare un preventivo su quel che dopo... non è che uno può calcolare di preciso perché quelle robe lì dipendono dal tempo, una stagione che piove e non si fa niente, la stagione che non piove mai se ne fa. (Intervista Cod. 5)

Guido: prima di decidere di installarli lei mi ha detto che l'ha fatto per risparmiare. Lei ha calcolato prima quanto, se e quanto avrebbe risparmiato?

Intervistato: No. (Intervista Cod. 12)

In questo contesto dov'è fondamentale l'idea del risparmio economico, il ruolo degli incentivi è determinante anche più del valore stesso dell'incentivo.

Guido: Quindi li ha messi su solo grazie al 110%?

Intervistato: Solo grazie a quello.

Guido: Se non ci fosse stato il 110% li avrebbe messi?

Intervistato: Mai (Intervista Cod. 19)

Guido: Quali sono i motivi che hanno portato a questa scelta?

Intervistato: Perché c'era l'incentivo, quello più alto, per chi li faceva il sottotetto dello 0,48%, il chilowatt qualcosa del genere, e ci sembrava una buona prospettiva di, passami il termine, di risparmio energetico ecco, ma noi abbiamo anche i pannelli solari per l'acqua calda. (Intervista Cod. 22).

Guido: Ho capito quali sono i motivi che l'hanno portata alla scelta di installare impianti fotovoltaici.

Intervistato 1: Diciamo per... ci sono stati degli incentivi che ci hanno dato gli input per partire.

All'inizio eravamo un po' titubanti perché la spesa è alta, però poi attualmente, noi lo abbiamo fatto l'anno scorso; quindi, di recente non ho ancora un anno intero di visura del consumo perché bisogna avere un anno intero, per essere ben chiari, di quello che si va a risparmiare in base anche le spese che sono state effettuate. Però attualmente siamo molto contenti, insomma, perché abbiamo messo i pannelli con una batteria di accumulo quindi abbiamo 24 ore tranquille di energia. [...]

Intervistato 1: Ci vuole sempre l'incentivo, dello Stato, allora la gente...

Intervistato 2: Comunque, guarda, se non c'era il 110 non ne valeva la pena, c'è poco da girarci intorno.

Guido: L'incentivo, intendo il 110, senza il 110 voi non avreste installato quindi.

Intervistato 1: No perché se no bisognava fare ...

Intervistato 2: Poi si consumiamo poco grazie [...]

Intervistato 2: È una spesa troppo alta, e se non hai un incentivo non ne vale la pena; quindi, se uno se lo deve pagare di sana pianta servono una montagna di anni per ammortizzare il costo, che quando hai ammortizzato il costo secondo me avrai problemi già di batteria dei pannelli. (Intervista Cod. 1)

La guida al modello di incentivo viene adoperata soprattutto dal momento in cui si opera la scelta, considerando il tipo di incentivo disponibile in quel periodo, come vediamo nel seguente dialogo:

Guido: Ha usato qualche forma di agevolazione pubblica?

Intervistato: Il 50% sì, non il 110 perché credo non potessimo aver accesso, perché questa casa era già stata fatta nel 2020, quindi non potevamo più avere accesso. Mi pare che bisogna saltare due classi se non sbaglio, quindi non era possibile perché la nostra casa è una casa nuova. (Intervista Cod. 26)

Intervistato: Era quello più alto di quel periodo.

Guido: Del GSE

Intervistato: Che dura vent'anni.

Guido: Quindi lei ha un contratto di vent'anni col GSE. Alle batterie.

Intervistato: No. All'epoca non c'erano quando che noi abbiamo fatto.

Guido: Pensa di metterle?

Intervistato: No perché dovrei cambiare l'inverter. E siccome l'inverter funziona ancora benissimo, non ci penso neanche di cambiare l'inverter. (Intervista Cod. 22)

Dunque, il periodo in cui è disponibile un determinato incentivo agisce sia da stimolo per la decisione di installare i pannelli fotovoltaici, sia sulla potenza, sia sulle tecnologie collegate all'impianto. In questo caso gli impianti con più di dieci anni erogano l'energia che non utilizzano sulla rete. Il GSE assegna un contributo per l'energia immessa agli utenti che hanno scelto tali impianti. Chi ha impianti più recenti, più potenti e, soprattutto, ha usufruito del bonus 110%, ha installato le batterie, quindi, riesce a soddisfare più esigenze domestiche rendendosi quasi totalmente indipendente, come riporta l'intervistato seguente.

Guido: Ho capito; come mai la scelta di mettere anche batterie di accumulo?

Intervistato: Perché altrimenti non si riesce ad essere autonomi, perché di giorno si consuma, ma che si consuma maggiormente con il buio la notte, è la notte. Noi, consumi vari generali, sono quasi due chilowatt, io vedo qui dall'applicazione, solo la notte. Poi con l'aria condizionata che funziona va ancora meno. (Intervista Cod. 12)

5.2.5. Innovazione

Lo scorrere del tempo e l'implementazione di sistemi di accumulo più potenti ha accompagnato anche l'evoluzione dei sistemi di riscaldamento i quali, per le case con gli impianti più datati, si affiancano ai pannelli solari, mentre in quelli più recenti il sistema fotovoltaico alimenta le pompe di calore.

Passiamo da:

Intervistato: I pannelli solari io li ho tutti e due in pratica, perché effettivamente, sfruttando l'energia del sole si può avere a gratis qualcosa ed anche senza inquinare in pratica; questo è, diciamo, il concetto. Dopo allora i pannelli dell'acqua calda sono rimasto molto più contento, nel senso che si sono ammortizzati nel giro di qualche anno; quelli del fotovoltaico, naturalmente, è logico che dipende dal tempo. Quindi pur avendo una produzione annua molto alta. (Intervista Cod. 8)

A:

Intervistato: No, è stata una cosa che abbiamo valutato, sul solare termico, però, tutto sommato, i costi degli impianti sono tali che pareggiano e, forse, sono anche superiori quelli di installare una pompa di calore, perché comunque la pompa di calore funziona quando c'è il sole perché è collegata al mio fotovoltaico e funzionerebbe esattamente come un solare termico che scalda quando c'è il sole; poi accumula. Io ho installato una pompa di calore da 300 litri, 270 ed è un acquisto del quale sono molto soddisfatto, non so se si ripagherà mai, però funziona benissimo. Quindi rispetto a un solare termico, io, secondo la mia breve esperienza, per uno che ha il fotovoltaico consiglieri una pompa di calore per l'acqua calda. (Intervista Cod. 23)

Probabilmente l'intervista che rende meglio l'idea del passaggio è quella che segue:

Intervistato: qui in zona c'erano dei produttori, anche abbastanza rinomati allora, di pannelli solare termico. Abbiamo fatto un impianto pilota nello stadio comunale, però poi mi sono reso conto che è un sistema estremamente inefficiente e complesso: ha dei problemi enormi. Infatti, nello stadio comunale li abbiamo disattivati dopo un paio d'anni e sì che abbiamo montato impianti [...]. Quindi ho dovuto, eccetera, e la cosa migliore è una pompa di calore per la produzione di acqua calda, ma proprio numeri alla mano quindi non [...]. Sì, in effetti è una tecnologia ridondante. Il solare termico andava, è una tecnologia degli anni '80, forse anche prima ecco: va bene, ripeto, come, non lo so, certe tecnologie che vanno bene che so, nel deserto dove non hai, non hai niente; però qui no, è meglio pannelli elettrici e una pompa di calore. (Intervista Cod. 64)

Ovviamente l'innovazione incrementale a gradi (come ci ricordano le varie migliorie che sono state fatte sulla bicicletta, prima di arrivare al modello che conosciamo ad oggi) non ha riguardato solo il passaggio da sistemi di riscaldamento solare termico a pompa di calore, ma il modello di incentivo proposto ha avuto un'azione sinergica su ogni aspetto energetico dell'immobile.

Intervistato: Ma, tutto era nato più di un anno fa perché dovevo sostituire la caldaia a gas. Poi è uscito il 110%; abbiamo provato con il 110% l'impianto che mi proponevano, però con la caldaia ibrida e non mi convinceva molto, anche perché dovevo trovare spazio per l'unità esterna che era molto ingombrante. In più, dal punto di vista della burocrazia procedurale, c'era tutta una serie di passi da fare, per cui mi è stato indicato anche che doveva venire un tecnico, o addirittura di misurarmi la casa, spessori dei muri. Tutta una parte burocratica, diciamo, importante, da un certo punto di vista anche fastidiosa, e allora abbiamo optato per il 50% di, diciamo, di agevolazione fiscale, e abbiamo deciso di installare impianto fotovoltaico e fare anche la produzione di acqua calda con una pompa di calore. Quindi ho l'acqua calda fatta esclusivamente con la pompa di calore. Mi sono tenuto la caldaia a gas esclusivamente per riscaldamento. Per il riscaldamento, comunque, ho anche installato due pompe di calore, due split condizionatori che mi aiutano molto quando il fotovoltaico non produce. Questa è stata la mia scelta finale: fare un impianto come volevo io, non vincolato come caratteristica dalla legislazione del 110%, e va bene, non sono uscito a fare 110, ma 50 va bene lo stesso. (Intervista Cod. 22)

L'impressione che sia in atto un passaggio a un sistema completamente elettrificato viene data anche da questo spezzone di intervista effettuato a persone titolari di un'impresa edile.

Intervistato 1: Beh, sai, noi siamo un costruttore quindi facciamo già da due anni, le nostre case sono in classe A4, quindi solo con corrente, non hanno allacciamenti al gas, quindi hanno pompa di calore, pannelli, sia pannelli fotovoltaici che il pannello dell'acqua. Perché qua era difficile, su una casa usata, fare un impianto così completo. Anche là hanno avuto il problema nei mesi invernali. Nel periodo estivo, invece, riescono anche a venderla loro un giorno, tanto il clima, quindi anche d'estate consumano abbastanza. Però loro dipendono solo dalla corrente classe A4 quindi... (Intervista Cod. 1)

Questo passaggio ha avuto ricadute sia livello di utenza finale, sia di progetti pubblici e ha interessato anche un sistema di aziende che, probabilmente, hanno dovuto modificare la propria attività.

Qui in zona c'erano dei produttori anche abbastanza rinomati allora di pannelli solare termico abbiamo fatto un impianto pilota nello stadio comunale però poi mi sono reso conto che è un sistema estremamente inefficiente e complesso, ha dei problemi enormi, infatti nello stadio comunale li abbiamo disattivati dopo un paio d'anni e sì che abbiamo montato impianti... quindi ho dovuto eccetera e la cosa migliore è una pompa di calore per la produzione di acqua calda ma proprio numeri alla mano quindi non... sì in effetti è una tecnologia ridondante. Il solare termico andava è una tecnologia degli anni 80 forse anche prima ecco, va bene ripeto come non lo so certe tecnologie che vanno bene che so: nel deserto dove non hai non hai niente però qui non è meglio pannelli elettrici e una pompa di calore. (Intervista Cod. 64)

Resta comunque inteso che, anche nelle case in cui sono presenti pannelli fotovoltaici di ultima generazione con batterie di accumulo, non vi può essere un'indipendenza totale dal sistema. Lo stesso intervistato, infatti, poco prima asserisce:

Intervistato 01: ma, sono convinta che l'energia che noi paghiamo nel periodo invernale, perché abbiamo la pompa di calore, quindi quella consuma, adesso non abbiamo più nessun altro tipo di riscaldamento: c'è la pompa di calore che va tutto a energia.

5.2.6. Adattamenti allo stile di vita

L'evoluzione degli impianti, passando dal conto energia della GSE alle batterie di accumulo, ha avuto effetti diretti anche sullo stile di vita e su come viene vissuto il rapporto con l'energia.

Intervistato: Nel senso che vedo che il mio funziona, consumo meno di quello della rete, come ho detto. Dopo bisogna cambiare le abitudini se uno al fotovoltaico sul tetto per... È logico, non posso attaccare di notte gli elettrodomestici, meno che il frigo, lo scaldabagno, quelle cose lì; o la

televisione, se la guardo alle undici di sera. Però, la maggior parte, tipo lavastoviglie, lavatrici quelle cose lì che le faccio andar di giorno quando il fotovoltaico produce. (Intervista Cod. 5)

Guido: Lei organizza la sua vita domestica in base all'energia che ha?

Intervistato: Assolutamente. Se io lavatrice, l'asciugatrice e lavastoviglie che si programmano e vengono programmate, tutto nell'arco, diciamo, non dalle otto perché ovviamente alle otto ancora il sole non c'è, ma dalle dieci in poi vengono programmate tutte quante, non tutte insieme magari: uno ogni 2 ore, ma ogni giorno funzionano. (Intervista Cod. 22)

Anche il rapporto con il meteo diventa una variabile su cui ragionare in quanto, come si è discusso in questa tesi, l'energia derivante dal sole non può essere costante.

Guido: E lei riesce a gestire la casa, le cose che ha in casa in base...

Intervistato: Sì, gestisco io in base... in base... se c'è luce facciamo corrente, se non c'è luce la corrente non c'è punto.

Guido: Certo. Quindi lei, magari, la lavatrice o qualche cosa in casa le mette.

Intervistato: Eh, durante il giorno la lavatrice, lavastoviglie. Quando come oggi che piove non fa tanta corrente.

Guido: Ma oggi ne fa lo stesso anche se piove.

Intervistato: Sì, ma molto meno, quasi certo, quasi niente. (Intervista Cod. 18)

Le batterie di accumulo risolvono in parte il problema dell'instabilità legata al meteo, ovviamente non di quella stagionale, e permettono di effettuare dei consumi più legati ad abitudini e tradizioni che a momenti climatici.

Intervistato: Perché è logico che se uno fa la lavatrice alle dieci di mattina, bene se deve scaldare una pizza, se deve far qualcosa, se la fa a mezzogiorno (che è molto difficile mangiar pizza a mezzogiorno), ha i pannelli che funzionano. Se invece fai la pizza alla sera, i pannelli dopo una

certa ora non funzionano più, perché con questa luce adesso produzione non ce n'è. (Intervista Cod. 8)

Intervistato: Nel senso che, è ovvio che fra quelle buone pratiche che dicevo prima, quindi cambiare le lampadine, cambiare gli elettrodomestici eccetera, un'altra cosa che insegnavano noi allora era... attenzione, però un'altra cosa importante che dovete fare, cari cittadini, è consumare energia mentre la state producendo [...] È inutile che voi mandate in casa un impianto da dieci chilowattora piccolo, da dieci kilowatt di picco, che riproduce 80 kilowattora al giorno d'estate o quello che è, in base all'orientamento eccetera, e poi ne consumate cinque, perché è chiaro che il resto dell'energia deve essere ritirata dal GSE, alle condizioni che impone il GSE, capito. Quindi la cosa da fare allora, ovviamente non si parlava di accumulo. Adesso l'accumulo risolve questo problema qui. Allora era: cercate di calibrare il vostro impianto in base alle vostre necessità. Cioè, se la casa è abitata tutto il giorno, concentrate i consumi, la lavatrice, tutti i consumi elettrici importanti durante le ore di sole oppure quando l'impianto sta producendo. (Intervista Cod. 64)

5.2.7. Ancora Incentivi

Finora l'aspetto dei pannelli fotovoltaici ha seguito il filo conduttore dato essenzialmente dal risparmio per il nucleo familiare, oltre che da quello rappresentato dal modo in cui il modello di incentivo a supporto abbia condizionato sia la potenza installata, sia lo stile di vita e, in alcuni casi, il rapporto fiduciario tra privati ed istituzioni. Alla domanda su quale fosse lo strumento più opportuno per favorire la diffusione di questo tipo di tecnologia, la risposta quasi universale del campione raccolto è stata: "incrementare gli incentivi". Questa soluzione, però, presenta anche aspetti ambivalenti, come viene evidenziato ancora una volta dall'intervistato Cod. 64. Inoltre, gli incentivi derivano dalla fiscalità generale e, alla domanda se siano accettabili aumenti di tasse per favorire gli incentivi, le risposte sono state negative.

Guido: Lei ha detto che è favorevole alla diffusione del fotovoltaico.

Intervistato: Sì

Guido: In che modo agevolerebbe questa diffusione?

Intervistato: Beh, dare più possibili incentivi da parte dello Stato.

Guido: Quindi secondo lei sono un problema di incentivi.

Intervistato: Secondo me sì, perché gli impianti fotovoltaici non incidono sulla struttura di un fabbricato quindi, sostanzialmente, potresti metterlo dove vuoi. Non ci sono grossi problemi. Costa ancora troppo, ci sono troppe speculazioni e soprattutto ci sono incentivi che andrebbero rafforzati. (Intervista Cod. 3)

Guido: In che modo sarebbe da favorire la diffusione di pannelli fotovoltaici?

Intervistato: Sicuramente l'incentivo sarebbe la cosa migliore, ha un costo eh. È da incentivare, se no è difficile che uno butti via 8/10 mila €. Io vedo adesso qua quando rientrerò dei soldi. Non rientrerò dei soldi in un breve tempo perché i pannelli possono avere problemi, possono saltare, può venire la grandine. Dopo venti anni, non avranno più la resa come adesso, questo è il discorso. Bisogna capire anche questo. (Intervista Cod. 25)

Guido: Lei sarebbe disponibile a pagare un po' più di tasse per avere più incentivi verso chi non ha i pannelli?

Intervistato: Ma, io pago già abbastanza tasse. Se intende, qui in Italia è difficile, non perché sia sempre, diciamo... Ma fossimo in Germania, in altri Paesi, la Germania come esempio di virtù dal punto di vista civico... In Italia, ma, non so. Poi ci sono sempre i furbetti che sembra siano tanti, per cui chiedi a me di più per incentivare, ma bisognerebbe che tutti pagassimo. (Intervista Cod. 23)

Guido: E sa come aiuterebbe questa diffusione? Come farebbe in modo che magari i pannelli fotovoltaici...

Intervistato: Lo Stato che deve intervenire? La Regione che deve intervenire.

Guido: In che modo? Se lei dovesse dare un suggerimento allo Stato, alla Regione, come suggerirebbe di intervenire?

Intervistato: Cioè, uno vuole mettere il fotovoltaico. Perché produce corrente. Senza inquinare. A costo. A poco costo. Però è lo Stato che deve incentivare le persone, le famiglie, le aziende e andare incontro ai costi iniziali, perché se no uno vuole fare, però non ha i soldi. Come fa a farlo, lo Stato? Cosa serve? Lo Stato serve per incentivare tutta la parte sociale, quella buona, quella che serve per la società, per la gente. E invece non funziona sempre così.

Guido: Lei accetterebbe un aumento delle tasse se fosse finalizzato ad incentivare i pannelli fotovoltaici?

Intervistato: No. Basta tasse. È ora di finirla queste tasse qua, perché paghiamo troppe tasse, perché noi paghiamo le tasse, gli altri rubano. Gli altri, nel senso, chi ha le mani in pasta che comandano, che dominano, sia dalla parte del governo o dei governi, sia anche da parte dei grandi imprenditori delle multinazionali, che quelli là, io proprio non li sopporto. Le multinazionali io non le sopporto. (Intervista Cod. 18)

Il tono della risposta varia nelle singole interviste, ma le opinioni espresse dal campione sono concordanti nel suggerire una maggior incentivazione come strumento di diffusione del fotovoltaico, purché essa non ricada sulla fiscalità. Uno sguardo più ampio al tema degli incentivi viene offerto in quest'ultimo stralcio di intervista.

Intervistato: Quello negativo che ovviamente siamo in Italia, purtroppo, e qui se c'è un mercato sovvenzionato si aumentano i prezzi, quindi è quello il problema, cioè se un impianto, il giusto costo di un impianto era 100 però io so che con il conto Energia tutto lo ripaghi completamente, te lo faccio pagare 150 chiaro. È così purtroppo in Italia, è così. Invece ci doveva essere un controllo, forse, un po' più puntuale da quel punto di vista. È chiaro che non si può mettere il carabiniere dietro ogni professionista di vendita. Quindi, sinceramente, l'abbiamo visto anche col 110%, è chiaro.

Guido: In che modo serve a favorirla?

Intervistato: Beh, allora, senza più incentivi, cioè dev'essere una cosa che, cioè noi, con gli incentivi, possiamo un po' drogare il mercato, possiamo sopperire a una crisi temporanea, a un

problema contingente di vario tipo o quant'altro, però poi purtroppo, ci crea il fatto che nasce la famosa campana, no, boom 110, no. Perfetto, tutti quanti... Poi mancano le imprese perché le imprese, quelle sono... Non è che tutte, se siano cantieri aperti non possono più accettare lavori, poi quando finisce il 110% basta, tutti a casa, perché ovviamente uno dice: benissimo adesso aspetto... Questo mi è scappato, adesso aspetto il prossimo. Non dobbiamo continuare così, dobbiamo favorire piuttosto una riduzione dei costi, ma stabile strutturale. (Intervistato Cod. 64)

Le posizioni espresse dagli intervistati evidenziano alcuni dei limiti dati dalla strategia degli incentivi. Questi ultimi risultano più attraenti solo per coloro che hanno un maggiore disponibilità di imponibile, come già rilevato nel capitolo sulla povertà energetica. Ciò, in parte non è vero se ci si riferisce al bonus del 110% strutturato con la cessione del credito, ma proprio per questo motivo il bonus ha avuto maggiori effetti distorsivi sulle dinamiche del mercato.

5.2.8. Influenze e condizionamenti

Una domanda dell'intervista mirava a comprendere se le persone che avevano installato gli impianti fotovoltaici avevano operato questa scelta influenzati dalle loro conoscenze, da vicini, o dalle istituzioni locali. Sono state meno numerose le risposte esplicite dirette, in quanto il discorso veniva spostato velocemente sul piano personale, evitando di citare condizionamenti. Inoltre, non tutti i consigli ricevuti dagli intervistati sono stati favorevoli all'installazione degli impianti, soprattutto per ciò che riguarda i suggerimenti che risalgono a molto tempo prima del montaggio degli impianti stessi.

Guido: Ho capito. Quindi sì. Conosceva amici o parenti che avevano fatto già questa scelta.

Intervistato: Ma qualcuno lo conoscevo, tanti, c'era tanta gente scettica, tanta gente che dice che non contano niente. Però a me personalmente, ho visto un buon riscontro. (Intervista Cod. 10)

Guido: Per caso, al tempo, lei conosceva altre persone che avevano i pannelli fotovoltaici? È stata consigliata da altri?

Intervistato: Allora, quando abbiamo deciso di fare i pannelli fotovoltaici, li abbiamo fatti noi. La casa qui a fianco, che è mio cognato, e la casa di mia cognata che è a Mareno le abbiamo fatte due, tre insieme. Mi sembra che quella volta ci avesse consigliato il nostro elettricista o qualcosa del genere, solo non ricordo. Onestamente è passato un po' di tempo. (Intervistato Cod. 22)

Anche la comunicazione istituzionale è stata di supporto nell'avvio e nella diffusione del fotovoltaico. In questo caso possiamo osservare l'importanza del coinvolgimento, a livello locale, dei diversi attori, i quali non svolgono solo una funzione di avvio di processi di mutamento, ma li seguono e li possono agevolare oppure ostacolare. Questo è, a mio parere, un dettaglio importante nella pianificazione di possibili future campagne di innovazione.

Intervistato: Allora, appunto nel 2007, appena le prime iniziative che ho fatto sono state un po' di semina; quindi, abbiamo coinvolto le prime ditte del settore installatrici di fotovoltaico, e le abbiamo presentate ai cittadini in forma pubblica. Quindi, abbiamo organizzato degli incontri perché i cittadini sentissero dalla viva voce di operatori esperti. Allora, ripeto, erano pochi però c'erano i più lungimiranti tra gli installatori elettrici o, comunque, gente addirittura che aveva creato piccole società ad hoc [...] Sì, è partito il fotovoltaico con i primi conti Energia; abbiamo avuto un buon riscontro perché il nostro Comune, all'inizio, è stato uno dei primi a, diciamo, ad avere una, diciamo così, una risposta leggermente sopra la media. Insomma, allora c'erano i primi siti del GSE che pubblicavano i dati aggregati per Comune e quant'altro. Certamente il ruolo dell'Amministrazione è sempre agevolare e far conoscere le possibilità. Perché ad esempio il 110 che ho, sempre, è stato un una cosa che è nata col passaparola perché era sulla bocca di tutti: è stata e ha avuto un successo enorme. Meno altre iniziative, invece, altre possibilità che ci sono, ma che la gente non conosce, se non quei rari, quella minoranza di appassionati, insomma, di gente che si interessa in internet, che cerca, che guarda. Quindi sì, l'amministrazione certamente ha un ruolo importantissimo. (Intervistato Cod. 64)

5.2.9. Durata

Per concludere questa parte delle interviste dedicata alle scelte soggettive degli intervistati, mi sembra opportuno fare un cenno alle aspettative in termini cronologici degli impianti, che

corrispondono alla decisione di conservarli nel corso del tempo o di sostituirli nel momento in cui questi dovessero accusare un calo di rendimento, oppure vi fossero disponibili sul mercato prodotti molto più performanti. La scelta potrebbe essere orientata a una visione di economia circolare, ma al momento, conferire in discarica i pannelli risulta la soluzione più vantaggiosa. Inoltre, non tutti i materiali si possono recuperare; qualora fossero recuperabili, spesso non risulterebbero utili alla produzione di nuovi pannelli. Infine, non vi è ancora una struttura industriale in grado di raccogliere la sfida di riciclare le materie che compongono i pannelli fotovoltaici¹⁰⁴.

Le decisioni individuali raccolte in questo lavoro possono aiutare a comprendere come l'utente finale operi le sue scelte anche in questo ambito.

Guido: Non vale la pena per i consumi che fa lei. Quanto tempo pensa che abbiano di vita pannelli che lei ha montato?

Intervistato: Guardi, io li ho montati, appunto, quasi dieci anni fa e stanno producendo ancora il massimo.

Guido: Bene. Per quanto tempo pensa di tenerli?

Intervistato: Allora, mi hanno assicurato che per vent'anni producono. Al 20° anno dovrebbero produrre attorno al 70% della potenzialità.

Guido: Le chiedo, nel caso in cui uscissero dei pannelli che producessero molta più energia rispetto i suoi e i suoi continuassero a funzionare perfettamente, lei vorrebbe sostituirli o tenere quelli che ha?

*Intervistato: Allora se producessero qualcosa di più potrei anche vedere di cambiarli. Ma se continuano, se questi continuano a produrre come stanno producendo adesso, anche no. Se in futuro vedo che calano la produzione e ci sono pannelli più efficienti, potrei anche sostituirli.
(Intervistato Cod. 17)*

Guido: Qual è l'arco di vita dei pannelli solari?

Intervistato: Economicamente, dicono vent'anni.

Guido: Per cui altri dieci anni di vita.

¹⁰⁴ Cfr. Rugi T., *La grande sfida del riciclo dei pannelli fotovoltaici*, 19/09/2023, consultabile in <https://economiecircolare.com/riciclo-pannelli-fotovoltaici/>, data ultimo accesso: 29 novembre 2023.

Intervistato: Però ovviamente la produzione scende perché i materiali decadono. Il materiale dei pannelli.

Guido: Per cui crede che li cambierà prima di prossimi dieci anni sicuramente.

Intervistato: Sì. (Intervistato Cod. 30)

5.2.10. Visione globale

Fino a questo punto ho esposto il punto di vista degli intervistati relativamente alle loro scelte individuali, che si riflettevano in ambito domestico. L'intervista prosegue allargando la visuale sul grado di accettazione di vari tipi di impianti di produzione di energia in un ipotetico sito all'interno del Comune oggetto di studio. A tal fine come, per prima cosa, saranno presentate alcune tabelle schematiche che riportano, in modo riassuntivo, le varie posizioni raccolte.

Figura 36: riepilogo posizioni espresse dagli intervistati in merito a possibili impianti di produzione di energia

codice intervistato	fattoria fotovoltaica	pale eoliche	centrale termoelettrica a	centrale termoelettrica a	centrale nucleare
1	no	no	no	no	no
3	si	si	no	no	si
5	si	si	no	no	no
8	si	si	no	no	si
10	no	si	si	no	si
12	si	si	no	no	no
17	si	si	no	no	no
18	si	si	si	no	no
19	no	no	no	no	no
22	si	si	no	no	si
23	si	si	si	no	no
25	si	si	si	no	si
26	si	si	no	no	no
28	no	si	no	no	no
30	si	si	si	no	si
33	si	no	no	no	no
35	si	si	si	no	si
60	no	no	no	no	no
64	si	si	si	no	si

Elaborazione personale

Figura 37: atteggiamento nei confronti dei possibili impianti energetici espressi in percentuale nel campione intervistato.

Posizione espressa	Fattoria fotovoltaica	Pale eoliche	Centrale termoelettrica a gas	Centrale termoelettrica a carbone	Centrale nucleare
si	73,68	78,95	36,84	0,00	42,11
no	26,32	21,05	63,16	100,00	57,89
Totale	100	100	100	100	100

Elaborazione personale

Come si può notare dalla tabella in fig.37 vi è un'uniformità di atteggiamento solo nei confronti di possibili impianti di centrali termiche a carbone, centrali che, ricordiamo, sono già presenti ed in funzione nel territorio nazionale. La posizione riguardo alle FER, invece, pur presentando un grado di accettazione molto alto, ossia superiore al 70%, fa riscontrare anche delle voci dissonanti, i cui motivi saranno esaminati a breve tramite la lettura delle interviste. Infine, è rilevante osservare che l'atteggiamento verso la possibile centrale nucleare da realizzare nel Comune di riferimento, divide quasi a metà la platea degli intervistati. Si registra, inoltre, che questi ultimi si dimostrano più favorevoli alla prospettiva di utilizzo di energia nucleare rispetto a quella prodotta dalle centrali a gas. L'importanza, a livello nazionale, delle centrali a gas è stata già trattata nel corso di questa tesi; la possibilità che a questa fonte sia preferibile il nucleare anche da parte della popolazione, potrebbe essere utile a un diverso approccio in termini di forniture energetiche.

All'interno del campione intervistato si può riscontrare un grosso ventaglio di posizioni tra chi è contrario a qualunque tipo di impianto, come riportato dall'intervista con il Codice 1.

Guido: Un'altra domanda, qui in che misura accetterebbe la costruzione di una fattoria fotovoltaica nel Comune? Se dovessero costruire, per ipotesi domani, una fattoria con pannelli fotovoltaici e quindi tanti pannelli, produzione di tanti pannelli fotovoltaici?

Intervistato 1: Mah a terra o sul tetto?

Guido: A terra, le fattorie in genere sono a terra.

Intervistato 1: No, no, sono contraria. sono proprio brutti, antiestetici e comunque no, visto che abbiamo tanti tetti possiamo anche metterle sopra.

Guido: In che misura accetterebbe una fattoria di pale eoliche?

Intervistato 2: Le facciamo produrre con cosa?

Intervistato 1: A parte quello, non lo so, perché non... ne ho vista anche qualcuna... dove le ho viste... sono anche rumorose... non ho idea. Bisogna provare per capire.

Guido: In che misura accetterebbe una centrale termoelettrica a gas.

Intervistato 1: No, sono contraria.

Guido: In che misura accetterebbe una centrale termoelettrica a carbone?

Intervistato 1: Contraria.

Guido: In che misura accetterebbe una centrale nucleare?

Intervistato 1: Contraria, te l'ho detto prima. (Intervista Cod. 1 - coppia di conviventi)

Il tema dell'occupazione del suolo e di esclusiva installazione di pannelli sui tetti torna frequentemente in chi considera questa tecnologia solo per uso domestico.

Guido: Lei accetterebbe, e se sì in che misura, la presenza di una fattoria fotovoltaica nel Comune di Santa Lucia?

Intervistato: Eh, bisogna pensarci perché bisogna vedere che impatto viene ad avere. Quindi bisognerebbe avere delle indicazioni, seppur di massima, però bisognerebbe capirle perché io ho visto in Puglia una decina di anni fa, che lavoravo giù in Puglia, è vero hanno tanto, tantissimo sole eccetera, però vedere questi campi fotovoltaici e ettari ed ettari di impianti fotovoltaici in campagne fertili, mi faceva stringere il cuore dal dispiacere.

Guido: Quindi è contrario usare il terreno per mettere pannelli fotovoltaici?

Intervistato: In linea di principio sì. Bisogna vedere, poi, come viene fatto, perché c'è l'agricoltura al fotovoltaico che comunque è una mediazione, tra il campo esteso, fotovoltaico ecc. Ecc. Insomma. (Intervista Cod. 19)

Guido: Ho capito. Un'altra domanda, altre due, sono, così, alla fine. Lei in che misura accetterebbe la presenza nel Comune qua dove si vive, di una fattoria fotovoltaica? Cioè di una grande azienda con tanti pannelli?

Intervistato: Stai parlando di... sul terreno?

Guido: Sì sul terreno.

Intervistato: Allora, sono contrario perché io ritengo che abbiamo tanti tetti, tanti tetti e quegli... è uno spazio inutilizzato. Teniamo conto che stiamo andando verso gli 8 miliardi, adesso, al mondo. E con la siccità che viene avanti noi vediamo un po' di Paesi che vanno verso la desertificazione. Il problema del cibo è un problema; non possiamo rovinare il territorio sia nel fare troppe case sparse, sia nell'usarlo per altre robe, cioè il terreno deve essere ancora una fonte di cibo, almeno per me. (Intervista Cod. 60)

Se le obiezioni da parte di chi si oppone alle fattorie fotovoltaiche si incentrano sul tema del terreno e dello spazio occupato, chi si oppone all'eolico sposta il focus sulla mancanza di vento nel Comune e di possibili disagi estetici e sonori.

Guido: Lei in che misura sarebbe contrario o favorevole alla presenza di pale eoliche?

Intervistato: Allora, qua è un problema di territorio: se c'è vento o non c'è vento, diciamo. Certo che la pala eolica ha un impatto ambientale non di poco conto. Se mi metti delle pale eoliche qua sulla collina di Conegliano, addio nostre colline dell'Unesco, insomma. Se me le metti nell'Adriatico a me va benissimo. Se me le metti su nel Cansiglio, al di là che comunque non sarà bello, però. Dipende da dove vengono messe insomma. (Intervista Cod. 60)

Ovviamente ci sono coloro che prediligono le rinnovabili a qualunque altro tipo di impianto di produzione di energia, come nell'esempio successivo.

Guido: Se ci fosse una fattoria fotovoltaica?

Intervistato: Io non sono contrario.

Guido: *Se ci fosse vento accetterebbe anche delle pale eoliche?*

Intervistato: *Anche delle pale eoliche. Lì, l'idea secondo me, soprattutto se fosse problema di un paese densamente abitato, è difficile, ma mi piacerebbe avere un'esperienza. In Austria, per esempio, che concentrano in regioni, ma poi il paesaggio non è il massimo. Però sì, lo accetterei anche se, secondo me, il posto giusto al nord Europa con il vento, non qua. [...]*

Guido: *Quindi più facilmente il gas del carbone.*

Intervistato: *Più facilmente il gas del carbone, ancora più facilmente eolico. Io sono un fan dell'eolico e del solare.*

Guido: *Accetterebbe una centrale nucleare?*

Intervistato: *Vicino a casa? Onestamente no, avrei difficoltà ad accettarla. (Intervista Cod. 26)*

Mi soffermo rapidamente sulle centrali termiche a carbone, sulle quali l'intero campione intervistato ha espresso un atteggiamento negativo. Il modo in cui questo è stato espresso, senza alcuna perifrasi, denota, a parere dello scrivente, una chiusura totale verso questo tipo di impianto.

Guido: *Lei sarebbe favorevole o contrario alla presenza di una centrale termoelettrica a carbone?*

Intervistato: *No, carbone proprio no. (Intervista Cod. 19)*

È più interessante notare come l'approccio riguardo l'energia nucleare presenti una spaccatura a metà a livello quantitativo, anche se la natura delle risposte rivela una certa dispersione. Andiamo, infatti, da persone ferocemente contrarie all'energia nucleare, a intervistati abbastanza favorevoli o che non la precludono, ad altri, infine, che presentano posizioni radicali in favore di questa tecnologia. Dall'analisi complessiva delle interviste si può affermare che le posizioni possibiliste, a favore o che esprimono dubbi rispetto al nucleare, sono quelle che rappresentano la maggior parte delle risposte ricevute.

Ricordiamo che il campione non è rappresentativo, ma avere questo insieme di sfumature all'interno di una risposta che potrebbe essere semplicemente costituita da un "sì" o da un "no", può significare che quello del nucleare è un tema sentito, per il quale le posizioni possono essere

anche radicali, tuttavia, in molti altri casi, possono essere non derivare da una totale interiorizzazione di informazioni esaustive sull'argomento. Nel primo capitolo si è rilevato come questa fonte di energia sia considerata in modo discordante e sconti una serie di condizionamenti culturali che possono favorire l'insorgenza o la persistenza di un atteggiamento negativo. Constatare, invece, la ricchezza delle risposte potrebbe favorire la ripresa di un confronto sul tema a più livelli.

Assolutamente contrario:

Guido: Ho capito. Poi le faccio altre domande cosa ne pensa l'energia nucleare?

Intervistato: Sono contrario al 100% perché finché non ci sarà quella a fusione, che però mi sembra di capire (ci vorranno) ancora 20/30 anni. Diciamo che quindi è neutra. Adesso, comunque stiamo creando dei grossissimi problemi. Perché la Germania che non è un Paese... abbastanza che tiene le regole; si trovano con tutta la zona del sud della Germania le miniere di sale che hanno messo dentro le scorie, che adesso i contenitori si stanno bruciando, stanno marcendo. Diciamo che un quinto, un sesto della Germania avrà problemi di grosso inquinamento delle falde freatiche, non è una stupidaggine e non sapremo quanti millenni, anni, avremmo questa roba, per cui in Francia hanno i depositi che non sanno più dove metterli. Loro hanno costruito dei contenitori di cemento, ma a me hanno detto che i ponti di cemento dopo 50 anni crollano: guardiamo Genova. E quelli che hanno fatto in Francia per contenere l'uranio, le scorie, quanti anni dureranno? Dopo facciamo cosa, un altro sarcofago sopra? Cioè per eliminare l'uranio servono millenni di anni, per cui per me è una fonte molto pericolosa, molto pericolosa. Fra qualche anno avremo tutti gli impianti all'est, nel nostro est qua, avranno problemi di smaltimento perché stanno finendo l'età produttiva e dove mettiamo tutte quelle robe là, quelle scorie là? (Intervista Cod. 60)

Possibilista negativo:

Guido: Cosa ne pensa dell'energia nucleare?

Intervistato: Ci sono i pro e i contro. Noi, diciamo, che non ho posizioni estreme né in un senso né nell'altro. Sì, ci può essere comunque la pericolosità, effettivamente c'è anche per fattori esterni:

il terrorismo, per esempio, o guerre e cose di questo genere, quindi non sarei proprio contrario. Però, se si può andare in altre direzioni sarei più contento. (Intervista cod. 26)

Possibilista positivo:

Guido: Accetterebbe una centrale nucleare?

Intervistato: Sì, diciamo, io l'accetterei perché ci credo nel nucleare. Sicuramente non avrei paura di problemi di natura per la salute o quant'altro perché se le costruiscono, le costruiscono, dal mio punto di vista, più che sicure e non è quello il nostro problema. Certamente proprio la conformità del nostro territorio, non lo si potrebbe fare però, sì, ma chiaramente l'accetterei. (Intervista Cod. 3)

Vi sono casi di contrasti su questo tema anche all'interno della stessa famiglia.

Guido: Ho capito. Cosa ne pensa l'energia nucleare?

Intervistato 1: Ma io sono contraria e spero che...

Intervistato 2: Contraria... Invece ne dovrebbero fare 50 di centrali nucleari.

Intervistato 1: Io e mio marito abbiamo due idee diverse. Guarda che ne hanno dismesse tre in Germania. Tre. Giusto

Intervistato 2: È quella l'energia del futuro c'è poco da fare. (Intervista Cod. 1 - coppia convivente)

Positivo convinto:

Guido: Qual è l'insieme delle fonti che l'Italia deve dotarsi rispetto a quello che attualmente dovrebbe cambiare? Va bene quello che ha adesso?

Intervistato: Ah beh, io sono favorevole al nucleare; perciò, per me dovrebbero mettere in piedi quelle due (centrali nucleari) che ci sono già mezze fatte e finire le altre due che erano state

iniziate, ovviamente portandole con il nucleare che c'è adesso, che perciò, tra virgolette, non è più pericoloso.

Guido: I suoi familiari hanno la sua stessa opinione?

Intervistato: Assolutamente sì. Mio figlio, che studia ingegneria informatica, è il più informato di tutti su questo tipo, tipologia di... anche perché, tra virgolette, la Francia che ne ha una quarantina, mi sembra, di centrali nucleari, adesso non vorrei dire una cavolata, non mi ricordo il numero preciso, di cui una grossa percentuale sono sui confini nostri italiani... Adesso la corrente elettrica costa molto di più anche perché dicono, non prenderla per buona, però, diciamo, sono voci di corridoio, dicono che praticamente siccome la Francia sta spegnendo o deve fare un aggiornamento delle sue centrali nucleari, perché ovviamente dopo un tot di anni bisogna che siano sistemate, vanno a spegnerle a tempistica; perciò c'è più richiesta e meno possibilità di averne.

Guido: Lei accetterebbe una centrale nucleare?

Intervistato: Sì, ti ho detto, secondo me adesso, adesso che le nuove tecnologie hanno dato la possibilità di fare cose diverse. Sì, assolutamente. (Intervista Cod. 22)

Credo di aver reso plasticamente la variabilità delle posizioni espresse in tutta la loro ricchezza. Non è sufficiente, dunque, procedere semplicemente a un conteggio delle diverse posizioni, ma occorre tenere presente l'insieme della gamma delle sfumature che emergono da questa ricerca.

5.2.11. Auto elettrica

Nel contesto dell'intervista ho voluto inserire anche un cenno relativo all'auto elettrica. Essa si può classificare in base alla dimensione e importanza della parte elettrica rispetto a quella endotermica, che può anche essere completamente assente. Per semplicità, non ho approfondito questa differenziazione con gli intervistati, ma dal tenore delle risposte date chi afferma di possedere un'auto elettrica lascia intuire che sia PHEV, cioè un veicolo elettrico ibrido *plug-in* che è dotato sia di motore endotermico, che di un impianto elettrico, offrendo una scelta di carburanti.

Guido: Certo. Cosa ne pensa della norma che obbliga le case costruttrici a produrre solo auto elettriche al 2035?

Intervistato: Non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché ancora non... non siamo a un livello di poterne usufruire. Perché, dico, per caricare un po' tutte queste vetture? Per produrre tutte queste batterie? Ne consumiamo di energia, eh? Però perlomeno sento parlare in giro così. Secondo me i motori termici che ci sono adesso funzionano molto bene. [...]

Intervistato: Allora la vettura che c'è adesso, in qualsiasi momento, giro la chiave parto e vado dove voglio andare. Con quella elettrica non è proprio così. Dopo, caricarla mi serve una batteria per caricarla di notte. Se mi serve la macchina di notte cosa faccio? Prendo la bici? Sì, non la vedo una cosa molto comoda ancora. (Intervista Cod. 10)

Riporto, per completezza, anche uno dei pochi pareri con un atteggiamento positivo nei confronti della norma.

Guido: Lei cosa ne pensa della norma che obbligherà le case costruttrici a produrre solo veicoli elettrici dal 2035?

Intervistato: Mah, secondo me secondo me è giusta, secondo me è giusta. Ho sentito delle polemiche, molte contrarietà in questo, però credo che la stiamo cogliendo dal punto di vista sbagliato, no... Bisognerebbe, invece, vedere qual è l'opportunità, cioè cosa devo fare io per produrre le auto elettriche. Dal 2035 sono solo auto elettriche, ecco, questo è. C'è sempre una sorta di "no" a tutto, così resta tutto immutabile; quindi, io la trovo una spinta giusta, corretta. Poi non... magari non sarà il 2035 perché da adesso al 2035 chissà quante discussioni, magari quante deroghe al 2035 ci saranno, però la trovo una spinta giusta. Corretta. Bisogna prenderla come un'opportunità non come... cioè, oggi capisco le preoccupazioni per i posti di lavoro, per la componentistica, però uno dovrebbe chiedersi: ma le batterie, io posso produrre batterie, com'è che posso fare in Italia per produrre le batterie, e la batteria a fine vita cosa si fa? Si può, in qualche modo, com'è che si chiama... com'è che si dice, si può utilizzare in qualche altro modo? Si può ricondizionare? Non so. (Intervistato Cod. 23)

5.2.12. Comunità energetiche

L'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici viene sfruttata per il consumo interno. Quello che non viene consumato è, poi, rilasciato in rete e pagato dal GSE, oppure viene accumulato nelle batterie per essere utilizzato in un secondo momento. Le comunità energetiche, invece, creano una rete tra consumatori e produttori locali, permettendo lo scambio tra piccoli operatori.

La Magnani si sofferma a lungo su questa forma di cooperazione enunciando una serie di vantaggi che crea per la comunità locale sia in termini di energia prodotta da FER, sia di ricadute occupazionali e sociali per la comunità che aderisce a questa forma di progetto cooperativo, sia di sinergie con altre istituzioni locali, scuole e piccole imprese. Inoltre, la Magnani sottolinea l'impatto che questo tipo di organizzazione sociale avrebbe sugli effetti benefici e aggreganti a livello di capitale sociale comunitario. È opportuno premettere che, per implementare al meglio questa forma di interscambio, serve rinnovare la rete in modo che essa non sia più unidirezionale, ma quantomeno bidirezionale, andando verso quella rete intelligente che permette e ottimizza una diversa distribuzione dell'energia e che sia abbastanza flessibile da adattarsi ai vari periodi dell'anno. Questa rete prende il nome di *smart grid*. «La Commissione Europea descrive le infrastrutture e le tecnologie volte a promuovere un consumo smart dell'energia come centrali per affrontare la sfida sociale della transizione energetica (EC, 2011). Le visioni dominanti sulle *smart grid* promettono soluzioni per la maggior parte delle sfide riguardanti la produzione di elettricità e la sua distribuzione, considerandole come un necessario progresso tecnologico che ci porterà più vicini a un futuro sostenibile, facilitando innanzitutto l'adozione di una crescente quantità di fonti rinnovabili» (Magnani, 2018: 95). Le comunità energetiche sono inquadrare da un punto di vista legislativo, a livello comunitario, da due atti normativi: la Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 2018/2001 UE (RED II) e la *Directive on Common Rules for the Internal Market for Electricity* 2019/944 (IEM). Entrambe sono contenute nel *Clean Energy for All European Package* (CEP)¹⁰⁷. La regolamentazione italiana ha recepito quella europea attraverso l'emanazione e conversione in legge del DL 162/19 (“*Decreto Milleproroghe*”) e, successivamente, con il DLgs 199/2021 e il DLgs 210/2021. Il 4 gennaio 2023 è stata ratificata la deliberazione ARERA, nota come Tiad (Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso), che si integra con le precedenti deliberazioni sui Sistemi semplificati di produzione e consumo e sui Sistemi di distribuzione chiusi, emanate in conformità ai Decreti 199/21 e 210/21. Il Tiad

¹⁰⁷ De Luca A., *Comunità Energetiche: normativa aggiornata*, 28/02/2023, consultabile in <https://senec.com/it/blog/comunita-energetiche-normativa-aggiornata>, data ultimo accesso: 4 dicembre 2023.

disciplina i requisiti, le modalità e le procedure per l'accesso alla fornitura del servizio per l'autoconsumo diffuso (autoconsumo collettivo, comunità energetiche rinnovabili, comunità energetiche di cittadini e autoconsumatori individuali), apportando modifiche al quadro normativo vigente e semplificando alcuni iter. Le principali innovazioni coinvolgono le configurazioni per le CER, comprese quelle già esistenti, alle quali è concessa l'opportunità di espandersi entro un'area più ampia (zona di mercato per l'energia condivisa e area sottesa alla cabina primaria per la valorizzazione dell'energia consumata), e l'inclusione di impianti con una potenza superiore ai 200 Kw. Il Tiad è entrato in vigore a partire dal 1° marzo 2023¹⁰⁸.

Lo scopo di una delle mie domande facenti parte dell'intervista era quello di comprendere se questa possibilità era a conoscenza degli utenti e che tipo di atteggiamento veniva espresso nei confronti di tale potenzialità. È emersa sia una curiosità piuttosto apatica riguardo l'argomento, che però potrebbe tradursi in un'opportunità per la comunità, se veicolata dalle istituzioni locali, fermo restando che chi ha la batteria è meno interessato a questa soluzione. È, dunque, da valutare se l'evoluzione dei sistemi socio-tecnici favorirà una maggiore interconnessione fra gli utenti o se l'esigenza di avere energia sempre disponibile per caricare artefatti, anche in assenza di condizioni climatiche favorevoli, sposterà la scelta sulle batterie, restando, quindi, in una dimensione individuale.

Guido: Ho capito. Lei conosce le comunità energetiche?

Intervistato: Sì, ho sentito parlare.

Guido: E come ne ha sentito parlare?

Intervistato: Ho sentito qualche servizio che dicevano, appunto, che ci sono certi Comuni che fanno queste, o certi condomini che fanno queste cose qui, e sinceramente non ho valutato, non ho ascoltato, non ho approfondito l'argomento.

Guido: Quindi se ci fosse una comunità energetica che per la sua energia ha dato un vicino, magari avrebbe un ritorno maggiore. Potrebbe essere interessante per lei?

Intervistato: Sì. Se è quella in esubero, sì. (Intervistato Cod. 17)

¹⁰⁸ *Ibidem*

Guido: Lei conosce le comunità energetiche?

Intervistato: No no, in maniera particolare non mi sono mai interessato.

Guido: Ho capito. Quindi se per caso ci fosse una comunità energetica qui a Santa Lucia si interesserebbe?

Intervistato: Sì. Dunque, dovrebbero essere che più produttori si mettono insieme per creare.

Guido: Non solo produttori.

Intervistato: E anche chi acquista energia, sì, certo. Ma non so. Dovrei valutare e m'interesserei, e vediamo, ma non precludo niente. (Intervista Cod. 3)

L'atteggiamento di chi ha le batterie muta.

Guido: Lei conosce le comunità energetiche?

Intervistato 1: No,

Guido: No. E quindi se le chiedo se ci fosse opportunità, ne farebbe parte o meno?

Intervistato 1: No no no.

Guido: No. Per le comunità energetiche lei le conosce?

Intervistato 2: No non m'interessa

[...]

Guido: Perfetto. E comunque, anche se ci fosse, vi interessa poco?

Intervistato 1: Sì, perché la maggior parte di quelli che conosciamo noi, hanno tutti messo la batteria di accumulo, perché se no non abbiamo tante ore di sole qua. Quindi, specialmente nel periodo invernale, se quelle ore di sole non accumulano, non rendono quello che serve in una casa. (Intervista Cod. 1 - coppia di conviventi)

L'intervista cod. 64 apre a questa possibilità sottolineando l'evoluzione delle batterie di accumulo come sistema di gestione dell'energia.

Intervistato: Quindi, il primo, tutto l'energia che non usiamo è la miglior scelta che possiamo fare. Secondo: se fai un impianto cerca di essere autosufficiente a livello di abitazione, se puoi farlo; quindi, se hai la possibilità di fare un impianto con batteria, meglio di tutto. Adesso le batterie sono ancora un po' care. Il tempo di ritorno un po' lungo diciamo, perché ancora lì mi attendo dei miglioramenti nell'efficienza di questi impianti ibridi, insomma, di accumulo. Però ci stiamo arrivando. Terza ed ultima ipotesi: aderire alla comunità energetica e, così, benefici. Anche se non hai montato un impianto, non puoi permetterti un accumulo, non ti interessa eccetera, puoi beneficiare lo stesso di fonti di energia rinnovabili vicine locali, chilometro zero, e di tutto quello che c'è dietro. (Intervista Cod. 64)

5.3. Elementi di criticità della ricerca

La parte di questa tesi riguardante la ricerca empirica presenta diverse criticità. Innanzitutto, il disegno della ricerca è partito dal reperire soggetti che disponevano di un'abitazione dotata di pannelli fotovoltaici. Questi alloggi si sono rivelati, nella loro totalità, case singole o bifamiliari. I proprietari sono persone che, per alcuni aspetti, come quelli anagrafici, risultano simili tra loro. Ciò è stato funzionale alla ricerca, in quanto essa si pone lo scopo di indagare le motivazioni di chi ha compiuto la scelta di installare pannelli fotovoltaici.

Sono stati selezionati diciannove casi che, nonostante le indicazioni offerte siano state coerenti e concordanti tra loro, e sebbene costituiscano materiale ritenuto da me sufficiente su cui lavorare, costituiscono, comunque, un campione numericamente esiguo.

Tuttavia, in una futura possibile ricerca, sarebbe meglio poter indagare, anche nella stessa zona geografica, un campione rappresentativo di popolazione, magari abbinando un'indagine quantitativa che miri a valutare anche dati oggettivi dell'immobile, oltre che quelli inerenti alla presenza o meno del fotovoltaico, alla potenza e al tipo di incentivi. Una volta individuato un campione rappresentativo di popolazione, si potrebbero somministrare le interviste in modo da conoscere gli atteggiamenti non solo di chi ha installato impianti fotovoltaici, ma anche di coloro che non ne dispongono o di chi, magari essendo in affitto, ha un rapporto meno autonomo con il problema energetico. Una ricerca di questo tipo potrebbe dare dei risultati inferenziali; la tesi da me redatta, invece, può fornire solo delle indicazioni sull'atteggiamento di alcuni individui che hanno operato la scelta del fotovoltaico. Tali indicazioni, per quanto preziose, non si possono estendere alla totalità della popolazione.

CAPITOLO VI

CONCLUSIONI

La ricerca empirica condotta nell'ambito di questa tesi ha prodotto delle risposte essenzialmente coerenti e concordanti tra loro. È possibile che la sostanziale omogeneità di queste risposte possa essere viziata da un campione omogeneo sotto l'aspetto anagrafico, ma soprattutto dal punto di vista del modello di abitazione posseduta e dalla comune appartenenza territoriale. Questo, tuttavia, come già scritto in precedenza, può indicare che i possessori di pannelli fotovoltaici si possano trovare più facilmente tra utenti con le caratteristiche citate. Emerge, dunque, dalla lettura in controluce dei vari passaggi, l'importanza, almeno percepita, degli incentivi economici, che non solo rappresentano lo stimolo principale all'installazione di questo artefatto tecnologico, ma incidono in modo determinante sul modello di impianto e accessori previsti.

Gli incentivi come è emerso, hanno anche un effetto distorsivo sul mercato e, se usati con lo strumento dell'imponibile, presentano caratteristiche di iniquità sociale. Sarà quindi compito del legislatore trovare strumenti che possano abbassare in modo strutturale il costo dell'accesso alle tecnologie senza sabotarne l'attrattività. Quest'ultima, spesso, non è quantificata esattamente in un controvalore economico, in quanto dalle risposte emerse non vengono effettuati conti precisi né prima né dopo l'installazione dei pannelli, a meno non si tratti del bonus del 110% che ha altre logiche. Chi decide di adottare il fotovoltaico sa che avrà una convenienza economica rispetto alla scelta di non dotarsene. Quindi la decisione è in parte legata all'aspetto economico, e in parte all'aspetto valoriale dei soggetti interessati e a come viene introdotto e presentato l'argomento. In tal senso, si è potuto constatare all'interno della ricerca, il ruolo fondamentale delle istituzioni locali quale catena di trasmissione delle informazioni importanti. Dove le autorità locali ritengono che un progetto sia valido, vengono implementati strumenti comunicativi che non solo ne permettono la conoscenza, ma agevolano ed incrementano la fiducia nel progetto presentato. Infatti, le iniziative delle istituzioni locali sono percepite come maggiormente degne di fiducia e meno conflittuali rispetto a comunicazioni provenienti da istituzioni centrali. In questo senso, una collaborazione istituzionale a ogni livello si dimostra essenziale nel proporre ogni possibile soluzione. Il tema della catena della trasmissione della fiducia illustrata nel capitolo tre con riferimento al lavoro di Mutti è centrale al fine di avviare il cambiamento micro-fondato visto nella Coleman boat.

Il campione intervistato accetta adattamenti allo stile di vita che la nuova tecnologia suggerisce di adottare, specialmente nel campo delle scelte individuali; mostra maggiori resistenze, invece, sull'opportunità di rivedere uno stile di vita più radicato e socialmente diffuso come può considerarsi il tema della mobilità. È possibile che la mobilità non sia solo un bisogno, ma si identifichi con uno stile di vita, con il senso di appartenenza ad una classe sociale, nonché con una percezione di comodità e di senso di libertà che rendono più arduo oltrepassare la dipendenza dal percorso trattato nel capitolo tre di questo elaborato. In questo rapido *excursus*, anche coloro che hanno acquistato un veicolo elettrico si sono dimostrati scettici riguardo a un'implementazione dello stesso, forzata tramite norme legislative. Quindi il quadro che si presenta, tenuto conto che le posizioni vengono influenzate anche dalle risorse culturali, personali e cognitive degli agenti, si presenta aperto ad evoluzioni e tutt'altro che statico, qualora le innovazioni a livello di fonti energetiche rinnovabili vengano presentate e proposte in linea con la costellazione dei valori che è emersa da questa indagine. Questo non riguarda solo l'implementazione di possibili nuovi progetti, ma anche come vengono viste le tecnologie oggi disponibili. L'indagine ha evidenziato una chiusura totale verso le centrali a carbone, mentre anche verso le fattorie fotovoltaiche non vi è una generale apertura a causa dei problemi già esposti precedentemente.

Il dato più interessante, a mio parere, riguarda l'energia nucleare, la quale presenta cleavage dividendo la platea intervistata quasi a metà da un punto di vista numerico, presentando ogni sfumatura negli atteggiamenti, che vanno da quelli più possibilisti a quelle più radicali, sia a favore che contro il nucleare. Da questo punto di vista è importante non solo la comunicazione istituzionale ad ogni livello, ma anche quella attraverso media qualificati che possono indirizzare l'opinione pubblica verso atteggiamenti ritenuti in linea con la comunità scientifica. Tale comunicazione, specie se non assertiva, potrebbe influenzare chi ha posizione sfumate.

Differenti attori intervengono, a vario livello e con diversa efficacia, nel formare e plasmare dei valori ritenuti condivisibili, i quali devono tenere conto delle specificità della cultura e dei valori locali.

In questo interscambio, i diversi soggetti non hanno lo stesso peso; ho evidenziato l'importanza delle istituzioni locali, ma è opportuno che ogni livello istituzionale e mediatico si esprima in modo coerente e sinergico, andando a rafforzare un messaggio che poi viene lentamente sedimentato nella coscienza collettiva. Vi è, quindi, uno scambio costante tra individui, comunità locali, istituzioni pubbliche, media qualificati. Ad esempio, l'introduzione, del TIAD nel marzo 2023 è per le istituzioni locali un segnale chiaro di una nuova possibile opportunità da trasmettere ai cittadini. A livello sovranazionale si può evidenziare come la IEA all'interno della conferenza COP

28 di Dubai, abbia posto obiettivi ambiziosi in termini di incremento di produzione di energia da rinnovabili e miglioramento della loro intensità¹⁰⁹, in linea con l'obiettivo 13 del SDGS dell'agenda 2030 dell'ONU. Oltre a questo, sempre all'interno dei lavori della COP 28 di Dubai si registra la presa di posizione di ventidue Paesi, i quali hanno deciso di aderire alla "*Declaration to Triple Nuclear Energy*" che li impegnerà a triplicare la produzione di energia nucleare entro il 2050¹¹⁰. La dichiarazione mette al centro questa forma di energia per centrare l'obiettivo di zero emissioni. Viene riportata, infatti, questa affermazione: «L'analisi dell'Agenzia per l'energia nucleare mostra che triplicare la capacità di energia nucleare entro il 2050 offre al mondo una possibilità realistica e un percorso pratico per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette di carbonio». L'energia nucleare ha il vantaggio che verrebbe distribuita secondo lo schema lineare in vigore per le fonti fossili, ovvero può essere distribuita universalmente secondo lo schema che era accessibile per le fonti fossili fino a qualche anno fa, con il vantaggio di essere sempre fruibile ed avere un costo economico che è svincolato dalle tensioni internazionali e da aumenti di materia prima. In tal senso, il nucleare può avere un impatto per contenere la povertà energetica. Questa fonte deve essere vista, come si è cercato di descrivere nel corso di questo lavoro di tesi, in sinergia e non in competizione con le FER, le quali sono efficaci nel sostenere i picchi energetici e nel contribuire ad una politica energetica dal basso, ove questo sia possibile. È indicativa a riguardo la conclusione dello studio della IAEA del 2022¹¹¹, quando sottolinea le convergenze tra le varie tecnologie a zero emissioni, la cui sinergia può fornire in modo economico e stabile energia ad una vasta platea di consumatori, mentre il valore dei sistemi energetici multi-input e multi-output deve ancora essere dimostrato.

Concludendo, l'adattamento ai cambiamenti socio-culturali ed economici del paradigma energetico richiede non solo un approccio pragmatico e multidimensionale, ma anche uno studio e una comprensione delle dinamiche sociali, in una continua interazione dal livello "micro" al livello "macro" e viceversa.

¹⁰⁹ IEA, *L'AIE alla COP28*, 30 novembre-12 dicembre 2023, consultabile in <https://www.iea.org/events/iea-at-cop28>, data ultimo accesso: 5 dicembre 2023.

¹¹⁰ Nuclear Energy Agency, *I Paesi lanciano una dichiarazione congiunta per triplicare la capacità di energia nucleare entro il 2050 alla COP28*, 2/12/2023, consultabile in https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_88702/countries-launch-joint-declaration-to-triple-nuclear-energy-capacity-by-2050-at-cop28, data ultimo accesso: 5 dicembre 2023.

¹¹¹ IAEA, Nuclear Energy Series, *Nuclear-Renewable Hybrid Energy Systems*, No.NR-T-1.24, 2022, consultabile in https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB2041_web.pdf, data ultimo accesso: 5 dicembre 2023.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Agenzia Internazionale dell'Energia. (2016). *Key World Energy Statistics*. Estratto da <https://web.archive.org/web/20161107160035/http://www.iea.org/publications/freepublications/>

Agora Energiewende. *Cos'è l'Energiewende tedesca?* In <https://www.agora-energiewende.de/en/the-energiewende/the-german-energiewende/q1-what-is-the-german-energiewende/>

Allport, G. W. (1954). *The Nature of Prejudice*, Cambridge (Mass.): Addison Wesley.

ANIE. (2022). *Osservatorio FER giugno 2022*. In <https://anie.it/osservatorio-fer-giugno-2022-superata-la-soglia-di-1-gw-di-nuova-potenza-al-1-semester-2022/?contesto-articolo=/sala-stampa/comunicati-stampa/- .Y-kFdXbMI2w>

ANSA.it (2022). *Energia: +168% di rinnovabili in Italia nel primo semestre*. In https://www.ansa.it/ansa2030/notizie/energia_energie/2022/09/14/energia-168-di-rinnovabili-in-italia-nel-primo-semester_0164a44e-83a8-4620-aff6-0f0ee8204620.html

ANSA. (2023). *Belgio: studia proroga di altri tre reattori nucleari*. In https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2023/02/03/belgio-studia-proroga-di-altri-tre-reattori-nucleari_eb5d2483-756f-4e25-85d4-1e8c5b3ec2e4.html

Ardoin, N. & Heimlich, J. (2021). Environmental learning in everyday life: foundations of meaning and a context for change. *Environmental Education Research*. (27). 1-19.

Attualità Parlamento Europeo, *Green deal: obbligo di zero emissioni per nuove auto e nuovi furgoni nel 2035*, 14/02/2023, consultabile in <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230210IPR74715/green-deal-obbligo-di-zero-emissioni-per-nuove-auto-e-nuovi-furgoni-nel-2035>

Bell, P. A., Sundstrom, E., Busby, P. L., & Asmus, C. (1996). Environmental Psychology 1989–1994. *Annual Review of Psychology*, 47(1), 485-512.

Bellomo, S. (2020). *Petrolio, anche con il Wti sottozero nessuno ci regalerà il pieno di benzina*. In <https://24plus.ilsole24ore.com/art/petrolio-perche-wti-e-andato-sottozero-ma-nessuno-ci-regalera-pieno-benzina-ADwU7PL>

Contu, G. (2020). *Comunicazione e percezione sociale della scienza: i limiti della narrazione idealizzata e un nuovo approccio di fiducia*. Tesi Magistrale. Università degli Studi di Firenze. In <https://www.researchgate.net/publication/363044839> Comunicazione e percezione sociale della scienza I limiti della narrazione idealizzata e un nuovo approccio di fiducia Communication and social perception of science - the limits of an idealized narra

Coronese, M. (2023). *Il clima che cambia ci rende più diseguali*. Estratto da <https://lavoce.info/archives/99631/il-clima-che-cambia-ci-rende-piu-diseguali/?fbclid=IwAR3tMtF29stA-bbSTMyroz4WVTrpY6mNaXtFl6WTWOlqSxHoHEcKbHUKO6s>

Corriere della Sera, Milano. (2022). *Area B e C di Milano, tutte le regole: chi può entrare, come pagare e di quanto è la multa*. In https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_ottobre_06/area-b-c-milano-tutte-regole-chi-puo-entrare-come-pagare-quanto-multa-ef2d2eb6-4560-11ed-ae76-796653a6438b.shtml

Davidson, M. (2005). *Right, Wrong, And Risky: A Dictionary of Today's American English Usage*, New York: W.W. Norton & Co Inc.

De Luca, A. (2023). *Comunità Energetiche: normativa aggiornata*. Inconsultabile in <https://senec.com/it/blog/comunita-energetiche-normativa-aggiornata>

Di Donfrancesco, G. (2022). *Coop27, le emissioni di Co2 paese per paese*, in https://lab24.ilsole24ore.com/cop27-dati-CO2-mondo/?refresh_ce=1

Diffenbaugh, N & Burke, M. (2019). Global warming has increased global economic inequality. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. Vol.116. 1-6.

De Leo, G. et al. (2005). *Lo sviluppo sostenibile nelle aree urbane: metodi e strumenti per progettare e soddisfare la richiesta di energia*. In https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/64026613/Lo_sviluppo_sostenibile_nelle_aree_urban20200726-4014-r7dxom.pdf?1595829691=&response-content-disposition=inline%3B+filename=Lo_sviluppo_sostenibile_nelle_aree_urban.pdf&Expires=1701021114&Signature=EvH8jzdIIetGMX13blFhsh5cHXUeXNW5KoyV7d-IAX6-k3y1cStuguUUeQUKshRHZKIju9jr37PCJX7nTumWLKROKVPs677TxlcgR38~UH5h1ZpVK-1ONYf3JYtkUPvPcMhon78qWIYGGNzTAp3f55s-d~jPOZ3zp6hoSIPG4Wk4sMeYfHJODGPJ7Rt9kMro3VisMfesd3TFbic0Fp~V1fybIeVaujlL5ZePrJw1FABNepV3iUWuo9Y3eE5nPOwrsZHsGc3FsXDLLcUrehontk~28ACwpSqsujvIx~X0W Nao4KDIjDmaxYVZ9BvWCc0nwwjZYUsgNaBntEpajuKdJg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

European Council. *Fit for 55*. In <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/>

FENR. *Articoli energie rinnovabili*. Estratto da <https://www.fenr.eu/quanta-energia-produce-una-pala-eolica-e-quando-la-produce/>

Fraunhofer Institute for Solar Energy System. (2023). *Rapporto sul fotovoltaico*. In <https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/photovoltaics-report.html>

Freudenburg, W.R. & Pastor, S.K. (1992). NIMBYs and LULUs: Stalking the Syndomes. *Journal of social issues*, 48(4). 39-61.

GAZZETTA UFFICIALE del 23/10/2001, p.33, *DIRETTIVA 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*. In <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0077:20100401:IT:PDF>

GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale, n.45 del 23/02/2007, DECRETO 19 febbraio 2007, *Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*. In https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-02-23&atto.codiceRedazionale=07A01710&elenco30giorni=false

GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale, n.159 del 10/07/2012, *DECRETO 5 luglio 2012. Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia)*, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/10/12A07629/sg>

Giddens, A. (2009). *The politics of Climate Change*, Cambridge: Cambridge University Press.

GME. *Dati di sintesi MPE-MPG - Riepilogo*. In <https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>

GME. *Gestore Mercati Energetici. Statistiche*. In <https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx>

Gori, C. (2017). Verso un nuovo modello di povertà? *Italian Journal of Social Policy*, (4). In https://www.researchgate.net/publication/334283043_Verso_un_nuovo_modello_italiano_di_poverta/link/5d21b40ba6fdcc2462c7b689/download

GSE. (2021). *Rapporto Statistico 2021. Energia da fonti rinnovabili in Italia*. In [https://www.gse.it/documenti_site/Documenti GSE/Rapporti statistici/Rapporto Statistico GSE - FER2021.pdf](https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Rapporto%20Statistico%20GSE%20-%20FER2021.pdf)

Gritti, M. (2022). *Fotovoltaico e non solo; se prevenire il consumo di suolo è meglio che curare*. In <https://www.slowfood.it/fotovoltaico-e-consumo-di-suolo-fertile/>

Gross, M. & Mautz, R. (2014). *Renewable Energies*. Londra: Routledge.

Hansen, J., Lebedeff, S. (1988). Global surface air temperatures: Update through 1987. *Geophysical Research Letter*, 4 (5), 323-326.

Housing Europe. (2020). *The Renovation Wave recognises the Lighthouse role of the social and affordable Housing Sector with a new Affordable Housing Initiative*. In <https://www.housingeurope.eu/resource-1464/the-renovation-wave-recognises-the-lighthouse-role-of-the-social-and-affordable-housing-sector-with-a-new-affordable-housing-initiative>

IAEA. (2022). Nuclear Energy Series, *Nuclear-Renewable Hybrid Energy Systems*. No.NR-T-1.24. In https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB2041_web.pdf

Iea. (1973). *Global share of electricity generation, 1973*. Estratto da <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-share-of-electricity-generation-1973>

Iea. (2019). *Global share of electricity generation, 2019*. Estratto da <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-share-of-electricity-generation-2019>

Iea. (2023). *L'AIE alla COP28*. In <https://www.iea.org/events/iea-at-cop28>

Il Post. (2023). *Gli attivisti di Ultima Generazione che si erano incollati alla teca della "Primavera" di Botticelli agli Uffici di Firenze non saranno processati perché «il fatto non sussiste»*. In <https://www.ilpost.it/2023/11/20/ultima-generazione-uffizi-firenze/>,

¹¹POST BITS. (2022). *Nel 2022 le emissioni di anidride carbonica dovute all'uso dei combustibili fossili aumenteranno rispetto al 2021*. Estratto da <https://www.ilpost.it/2022/11/11/emissioni-co2-aumento-2022>

Il Sole 24 Ore. (2023). *Nuovo blitz ambientalisti al Senato: fermati dai Carabinieri*. In <https://www.ilsole24ore.com/art/nuovo-blitz-ambientalisti-senato-polizia-interviene-AEcKvxWD?https://www.ilpost.it/2023/11/20/ultima-generazione-uffizi-firenze/>

Il Sole 24 Ore. (2023). *Vaccini nel mondo*. In https://lab24.ilsole24ore.com/vaccinazioni-mondo/?refresh_ce=1

Il Vangelo secondo Matteo. (2009). Bologna: EDB. 25 (14-30)

Intervista. (2021). In <https://www.raiplaysound.it/audio/2021/08/TUTTA-LA-CITTA-NE-PARLA-4095f5d5-11f1-4e49-a02f-784c7c305e91.html>

IPCC. *Il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici*. Estratto da IPCC, in <https://www.ipcc.ch/-/:~:text=The IPCC was created to,forward adaptation and mitigation options.>

IPCC. (2018). *Riscaldamento globale di 1,5°*. *Sommario per i Decisori Politici*. Estratto da https://www.sisclima.it/wp-content/uploads/2019/07/SR15_SPM_ita.pdf

IPCC. (2021). *Cambiamento climatico 2021. Sintesi per tutti*. Estratto da https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGI_SummaryForAll_Italian.pdf

IRENA. (2021). *Renewable Power Generation Costs in 2020*. In https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2020.pdf

IRENA. International Renewable Energy Agency. (2022) *Nella Crisi dei combustibili fossili, l'energia rinnovabile si consolida come opzione economicamente competitiva*. In https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Press-Release/2022/Jul/Costs2021_IT.pdf?la=en&hash=085F32D7DEED991C48CF31B684D74AEE2B71CCDE

ISIN. (3023). *“Nucleare in Italia”, anche ISIN al confronto tra mondo scientifico e dell’impresa*. In <https://www.isinucleare.it/it/notizie/nucleare-italia-anche-isin-al-confronto-mondo-scientifico-dellimpresa>

ISPRA, *Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC)- Report*, in <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/documenti/intergovernmental-panel-on-climate-change-ipcc-report>

ISPRA, *Siti di estrazione di risorse energetiche: geotermia*, in https://indicatoriambientali.isprambiente.it/sys_ind/1345

ISTAT. (2009). La misura della povertà assoluta. *Metodi e norme*, (39). 54. In https://www.istat.it/it/files/2021/01/misura_della_poverta_assoluta.pdf

Johannes, N., Mayer, J.N., Philipps, S., Hussein, N.S., Schlegl, T. & Senkpiel C. (2015) *Costo attuale e futuro del fotovoltaico - Scenari a lungo termine per lo sviluppo del mercato, prezzi di sistema e LCOE di sistemi fotovoltaici su larga scala*, Fraunhofer ISE. Estratto da <https://www.ise.fraunhofer.de/en/renewable-energy-data.html> - [faq_139232389_faqitem_7-answer](https://www.ise.fraunhofer.de/en/renewable-energy-data.html#faq_139232389_faqitem_7-answer)

Konings, R., Van Winckel, S., Rondinella, V., et al. (2021). *Technical assessment of nuclear energy with respect to the 'do no significant harm' criteria of Regulation (EU) 2020/852 ('Taxonomy Regulation')*, European Commission, Joint Research Centre, Publications Office. Estratto da <https://data.europa.eu/doi/10.2760/665806>

López Gómez, J. (2021). *Il paese meno vaccinato d'Europa: la Bulgaria*. Euronews.it. Estratto da <https://it.euronews.com/2021/12/09/il-paese-meno-vaccinato-d-europa-la-bulgaria>

Lorenzoni, A. (2008). *Struttura dei costi delle tecnologie e politiche di incentivazione delle fonti rinnovabili. Prospettive di breve e lungo periodo*. Estratto da <https://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/Documenti/20080403Lorenzoni.pdf>

Lynch, M.C. (2007). Petrolio: uno sguardo al picco. *IBL Occasional Paper*, 48, 3-20.

Lynd, R.S. & Lynd Merren, H. (1929). *Middletown: A Study in American Culture*, New York: Harcourt, Brace and Company

Magnani, N. (2018). *Transizione energetica e società. Temi e prospettive di analisi sociologica*, Milano: FrancoAngeli.

Mahoney, J. (2000). Dipendenza dal percorso nella sociologia storica. *Teoria e società*, 29(4), 507-548.

Manstead, A.S.R, Baxter, J.S., Stradling, S.G., Campbell, K.A., Reason, J.T & Parker, D. (1990). Social facilitation and driver behaviour. *British Journal of Psychology* (3)81. 351-360.

Mayer, M., & Kenter, R. (2015). The Prevailing Elements of Public-Sector Collaboration. In Morris and Miller-Stevens (a cura di). *Advancing Collaboration Theory: Models, Typologies, and Evidence*, Londra: Routledge

Meneghello, G. (2010). *La Green Economy e la carenza dei metalli rari*. In <https://www.qualenergia.it/articoli/20100517-la-green-economy-e-la-carenza-dei-metalli-rari-1/>

Merton, R.K. (1968). The Matthew Effect in Science: the reward and communication system of science are considered. *Science*, 2810 (159). In <https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.159.3810.56><https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.159.3810.56>, 56-63.

Ministero della Transizione Ecologica (2021). *La situazione energetica nazionale nel 2021*, in https://dgsaie.mise.gov.it/pub/sen/relazioni/relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_dati_2021.pdf

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (2017). *Strategia Energetica Nazionale 2017*. In <https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Testo-integrale-SEN-2017.pdf>

MONDO IDROGENO 360°. (2022) *I colori dell'idrogeno e i diversi costi*. In <https://mondoidrogeno.com/colori-idrogeno>

Morris, C.G. & Maisto, A.A. (2006). *Understanding Psychology*. Londra: Pearson.

Mutti, A. (1998). La teoria della fiducia nelle ricerche sul capitale sociale. *Rassegna Italiana di Sociologia* (4). A. XLIV. 517-536.

Nationalgrid (2022). *Onshore vs offshore wind energy: what's the difference?* In <https://www.nationalgrid.com/stories/energy-explained/onshore-vs-offshore-wind-energy>

Nazioni Unite. (2015). *Agenda 2030*. In <https://unric.org/it/agenda-2030/>

Nuclear Energy Agency. (2023). *I Paesi lanciano una dichiarazione congiunta per triplicare la capacità di energia nucleare entro il 2050 alla COP28*. In https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_88702/countries-launch-joint-declaration-to-triple-nuclear-energy-capacity-by-2050-at-cop28

OIPE. (2023). *Povert energetica*. In https://oipeosservatorio.it/poverta_energetica/

Pallante, M. & Aillon, J. L. (2017). "Decrescita felice e costruzione della salute: un circolo virtuoso". *Riflessioni Sistemiche*, 16:71-86. Estratto da <http://www.aiems.eu/archivio/files/fs16.pdf#page=71>

Parlamento Europeo, Attualità (2023). *Il divieto di vendita per le nuove auto a benzina e diesel nell'UE dal 2035*. In https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20221019STO44572/il-divieto-di-vendita-per-le-nuove-auto-a-benzina-e-diesel-nell-ue-dal-2035?at_campaign=20234-Green&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=DSA&at_goal=TR_G&at_audience=&at_topic=Emissions&gclid=EAIaIQobChMI0K_cy_SDgQMVA9N3Ch3o7wuWEAAYASAAEgKf4_D_BwE

Paugam, S. (2013). *Le forme elementari della povertà*. Bologna: Il Mulino.

Pirazzi, L. (a cura di). (2013). *Energia del vento. Tecnica, normativa, ambiente e mercato*. Pellezzano (SA): Mixassociati

Pompili, T. (2009). Valutazione strategica comparativa di strategie alternative di reti tramite il metodo VIT. *Rassegna italiana di valutazione*, (43/44), a. XIII.

Progetto Ingegneria. (2022). *Il riciclo dei pannelli fotovoltaici in Italia*. In <https://www.progettoingegneria.it/riciclo-pannelli-fotovoltaici-italia/>

Provincia Autonoma di Trento. *Corridoio del Brennero*. In <https://corridoiodelbrennero.provincia.tn.it/>

Puttilli, M. (2014). *Geografia delle fonti rinnovabili. Energia e territorio per un'eco-ristrutturazione della società*, Milano: FrancoAngeli

Rinnovabili.it. (2023). *In Germania la miniera di lignite di Garzweiler cancella le turbine eoliche*. In <https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/miniera-di-lignite-di-garzweiler-eolico/>

Rosa, E. A., Machlis, G. E., & Keating, K. M. (1988). Energy and Society. *Annual Review of Sociology*, 14, 151.

Rosenberg, M.J. & Hovland, C.I. (1960). Cognitive, Affective and Behavioral Components of Attitudes. In: Rosenberg, M.J. and Hovland, C.I. (a cura di) *Attitude Organization and Change: An Analysis of Consistency among Attitude Components*, New Haven: Yale University Press.

RSE. (2017). *Povert energetica: conoscerla per provare a contrastarla*. In <https://www.rse-web.it/pubblicazioni/poverta-energetica-conoscerla-per-provare-a-contrastarla-319017/>

RTE France. (2021). *L'analyse conomique: un chiffrage des cots des scnarios pour comparer les diffrentes options de transition*. In https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-11/BP2050_rapport-complet_chapitre11_analyse-economique.pdf, 467.

Rugi, T. (2023). *La grande sfida del riciclo dei pannelli fotovoltaici*. In <https://economiecircolare.com/riciclo-pannelli-fotovoltaici/>

Scamuzzi, S. (2012). Crisi e criticit del modello sociale europeo. *Quaderni di Sociologia*, 59, 27-32.

Sewell, W. H. Jr. (1992). *A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation*. University of Chicago.

Sirilli, G. (1988). *Ricerca & Sviluppo*, Bologna: Il Mulino.

Sirilli, G. (2010). *La produzione e la diffusione della conoscenza. Ricerca, innovazione e risorse umane*, Roma: Fondazione CRUI.

United Nations, *L'accordo di Parigi*. In <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>

Urry, J. (2013). *Societies beyond oil*, Londra: Zed Books.

Terna Driving Energy. (2021). *Annual Report 2021: Estratto da* https://download.terna.it/terna/Terna_2021_Integrated_Report_8da18ab57d1d0e4.pdf

Terna Driving Energy, *Consumi*. In https://download.terna.it/terna/6_CONSUMI_8dae443b9f610d6.pdf

Terna Driving Energy. (2021) *Dati statistici sull'energia elettrica in Italia 2021*. In https://download.terna.it/terna/Terna_Annuario_Statistico_2021_8dafd2a9a68989c.pdf

Terna Driving Energy. *Produzione*. In https://download.terna.it/terna/5_PRODUZIONE_8dacbcfb2913417.pdf

Terna Driving Energy (2022). *Pubblicazioni statistiche*. Estratto da <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche>

Terna Group. *Carichi*. Estratto da [https://download.terna.it/terna/4 - CARICHI_8da7ab6af5dc2a9.pdf](https://download.terna.it/terna/4-CARICHI_8da7ab6af5dc2a9.pdf)

Terna Group. *Dati storici*. Estratto da [https://download.terna.it/terna/7 - DATI STORICI_8dae44631d734a5.pdf](https://download.terna.it/terna/7-DATI-STORICI_8dae44631d734a5.pdf)

The European House-Ambrosetti. (2022). *Gli Italiani e le vaccinazioni nello scenario post-Covid-19. Fiducia o scetticismo*. In <https://eventi.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/sites/221/2021/11/20220614-Paper-Vaccine-Confidence.pdf>

UNECE. (2021). *Gli obiettivi climatici internazionali non saranno raggiunti se si esclude l'energia nucleare, secondo il rapporto UNECE*. Estratto da https://unece.org/climate-change/press/international-climate-objectives-will-not-be-met-if-nuclear-power-excluded?fbclid=IwAR1Fq3kuUW_6dkryvuGd2bMbEkG8I_hoOrq3t-Jyp7mjb2OdxO_2v4QjgQk

Uranium Energy Corp. Liftoff: nuclear energy will accelerate the energy in the world. *How Germany Lost Another World War*. Mod.2. Chapter 3. In [https://carboncredits.com/nuclear-education-how-germany-lost-another-world-war-to-france/ - Meanwhile-in-Germany](https://carboncredits.com/nuclear-education-how-germany-lost-another-world-war-to-france/--Meanwhile-in-Germany)

Van Aken, M. (2020). *Campati per aria*. Milano: Elèuthera.

ViverEnergia. *Decreti Conto Energia: cosa sono e come funzionano*. In <http://viverenergia.altervista.org/decreti-conto-energia-cosa-sono-e-come-funzionano/>

VP SOLAR. (2023). *Veicoli elettrici e ibridi: cosa significano le sigle EV, BEV, PHEV, HEV*. In [https://www.vpsolar.com/veicoli-elettrici-e-ibridi-cosa-significano-le-sigle-ev-bev-phev-hev/ - :~:text=Electric Vehicle \(EV\)&text=Le tipologie di veicolo EV,ibridi \(HEV\) senza ricarica.](https://www.vpsolar.com/veicoli-elettrici-e-ibridi-cosa-significano-le-sigle-ev-bev-phev-hev/-:~:text=Electric Vehicle (EV)&text=Le tipologie di veicolo EV,ibridi (HEV) senza ricarica.)

World Nuclear Association. *Energia nucleare in Polonia*. In <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/poland.aspx>

World Nuclear Association. *Valori termici di vari combustibili*. Estratto da <https://world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/heat-values-of-various-fuels.aspx>

World Nuclear Association. (2023). *Emerging Nuclear Energy Countries*. In <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx>

World Nuclear News. (2022). *Positive applies to operate used fuel disposal facilities*. In <https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Posiva-applies-to-operate-used-fuel-disposal-repos>

World Nuclear News. (2022). *Reattore veloce Beloyarsk BN-800 funzionante su MOX*. In <https://www.world-nuclear-news.org/Articles/Beloyarsk-BN-800-fast-reactor-running-on-MOX>

Worral, E. (2022). *It's a Disaster: Aussie Noise Nuisance Court Defeat Panicking Renewable Energy Investors*. In <https://wattsupwiththat.com/2022/03/26/its-a-disaster-aussie-noise-nuisance-court-defeat-panicking-renewable-energy-investors/?fbclid=IwAR2Z4HMGJb2UjN7oPD0TVPytbVUJ8GklYOwQWLAQX0TfnFoSIQZgAeELh4k>

Wüstenhagen, R., Wolsink, M. & Bürer, M.J. (2007). Social acceptance of renewable energy innovation: An introduction to the concept. *Energy Policy* (35)5. 2683-2691.

Wynne, B. (1996). May the shep safely graze. A reflexive view of expert-lay knowledge divide. In S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne (a cura di), *Risk, Environment and Modernity: Toward a new Ecology*, London: Sage.

Ringraziamenti

Questa tesi è la conclusione di un percorso di studio iniziato tempo fa.

È stato un percorso stimolante ed avvincente, irto di momenti difficili ed altri che sono stati entusiasmanti. È un percorso che ogni studente attraversa in solitaria avendo lungo il sentiero incontri che spesso gli permettono di superare gli ostacoli più impegnativi. Persone che si perdono ma che in quel momento ci sono ed hanno le proprietà degli enzimi: sono fondamentali per catalizzare reazioni che in loro assenza non avrebbero luogo.

L'elenco di queste persone non è breve ma qui voglio ricordarne alcune

Prof.ssa Valentina Pacetti

Prof.ssa Giovanna Fullin

Comune di Santa Lucia di Piave

Sanja Predan

Catia

Prof. Giorgio Cutuli

Ph.D Fulvio Buzzi

Prof. Pasquale Catalisano

Ancuta Machedon

Tiziana Bertoni

Isabel Gerpe Andrade

Manuel Gualandi